

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA**

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

FILIFE LOYOLA LOPES

**CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA INFANTIL
COM ESTRUTURA MECÂNICA DE PVC E CONTROLADA POR ARDUINO**

SÃO BERNARDO DO CAMPO

2018

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO

FILIPE LOYOLA LOPES

**CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA INFANTIL
COM ESTRUTURA DE PVC E CONTROLADA POR ARDUINO**

Trabalho apresentado ao Programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Engenharia Biomédica.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Elizete Kunkel
Coorientador: Prof. Dr. Henrique Alves de Amorim

SÃO BERNARDO DO CAMPO

2018

Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal do ABC
Elaborada pelo Sistema de Geração de Ficha Catalográfica da UFABC
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Loyola Lopes, Filipe
Cadeira de Rodas Motorizada Infantil com Estrutura Mecânica de PVC e
Controlada por Arduino / Filipe Loyola Lopes. — 2018.

188 fls. : il.

Orientadora: Maria Elizete Kunkel
Coorientador: Henrique Alves de Amorim

Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do ABC, Programa de Pós
Graduação em Engenharia Biomédica, São Bernardo do Campo, 2018.

1. Cadeira de rodas motorizada. 2. PVC. 3. Arduino. 4. método dos
elemento finitos. I. Kunkel, Maria Elizete. II. Alves de Amorim, Henrique. III.
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, 2018. IV. Título.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
Avenida dos Estados, 5001 – Bairro Santa Terezinha – Santo André – SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996-0017
ppgebm@ufabc.edu.br

FOLHA DE ASSINATURAS

Assinaturas dos membros da Banca Examinadora que avaliou e aprovou a Defesa de Dissertação de Mestrado do candidato Filipe Loyola Lopes, realizada em 15 de março de 2018:

Maria Elizete Kunkel

Prof.(a) Dr.(a) **Maria Elizete Kunkel** (Universidade Federal do ABC) – Presidente

Diogo Coutinho Soriano

Prof.(a) Dr.(a) **Diogo Coutinho Soriano** (Universidade Federal do ABC) – Membro Titular

Maria Elizete Kunkel

Prof.(a) Dr.(a) **Adriano de Oliveira Andrade** (Universidade Federal de Uberlândia) – Membro Titular

Prof.(a) Dr.(a) **Mario Alexandre Gazziro** (Universidade Federal do ABC) – Membro Suplente

Prof.(a) Dr.(a) **Mário Oliveira Lima** (Universidade do Vale do Paraíba) – Membro Suplente

Este exemplar foi revisado e alterado em relação à versão original, de acordo com as observações levantadas pela banca no dia da defesa, sob responsabilidade única do autor e com a anuência de seu orientador.

São Bernardo do Campo, 14 de maio de 2018.

Assinatura do autor: Philippe Leoyola Lopes

Assinatura da orientadora: Mara Elzete Kunkel

DEDICATÓRIA

Aos meus queridos avós, Juarez Loyola e Nair F. de S. Loyola, e ao Prof. José Maria da Silva Souza, grande incentivador da Engenharia Biomédica e Tecnologia Assistiva.

AGRADECIMENTOS

À minha família, que não mediu esforços para ajudar no que fosse preciso para realização deste trabalho. Em especial à minha amada esposa, Nina Mayumi Itami Loyola, companheira de todas as horas e luz da minha vida. Ao Sr. Juarez Loyola e Sra. Nair F. S. Loyola (queridos avós) e à minha mãe Francismary Loyola Barbosa pelo incentivo e por cederem espaço físico e ferramentas para a construção de protótipos.

À minha orientadora dedicada e exigente, que soube direcionar este trabalho para que tivéssemos o máximo aproveitamento do conteúdo no que diz respeito à ciência e tecnologia e à aplicação prática e social (extensão acadêmica).

À Universidade Federal do ABC (UFABC) por possibilitar o mestrado, nas pessoas dos docentes, funcionários e colegas, em especial Eliel Guimarães, Eliane Oliveira, Bárbara Artioli e Felipe Granado de Souza. À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pela concessão de bolsa de mestrado. Ao grupo Biomecânica e Forense da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em especial aos colegas Renan Butkeraites, Ana Paula Dias Cano e Patricia Abe.

Ao Educandário São João Batista de Porto Alegre, ao Centro de Reabilitação Lucy Montoro de São José dos Campos e à fisioterapeuta Cláudia Cristina Garcez e seus pacientes, pelas informações de ordem prática sobre as reais necessidades das pessoas com deficiência motora. À empresa Tigre S.A. e Ortopedia Jaguaribe Ind. e Com. LTDA, pela doação de material para montagem dos protótipos de cadeira de rodas motorizada. À Sra. Simara Souza (Congresso Brasileiro do Plástico) e Cid Torquato (evento TOM SP), pela ajuda com a divulgação científica e disponibilização de peças para montagem dos protótipos. Aos meus amigos Sr. Leonardo Lelis Alves Daher e Sr. Arthur Piccolo, pela ajuda em partes importantes da montagem dos protótipos. Ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) de Pindamonhangaba e ao Prof. Rafael Thiago Luiz Ferreira do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) por apoio técnico.

Aos professores e colegas do Instituto Nacional de Telecomunicações (INATEL) e Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia Assistiva (CDTTA), que me descortinaram a Engenharia Biomédica e a Tecnologia Assistiva, pelo apoio técnico e parceria, em especial à Profa. Elisa Rennó Carneiro Déster, Prof. Fabiano Valias de Carvalho, Prof. Francisco Eduardo de Carvalho Costa e Profa. Rani de Souza Alves.

Aos docentes que contribuíram com esta pesquisa nas bancas de qualificação e defesa, Prof. Adriano de oliveira Andrade e Prof. Diogo Coutinho Soriano, e banca de qualificação, Prof. Reginaldo Kisho Fukuchi.

A todos que colaboraram direta ou indiretamente, muito obrigado!

“Faça todo o bem que você puder, com todos os recursos que você puder, por todos os meios que você puder, em todos os lugares que você puder, em todos os tempos que você puder, para todas as pessoas que você puder, sempre e quando você puder”

John Wesley

RESUMO

A cadeira de rodas motorizada permite que pessoas com deficiência motora severa, como tetraplegia, paralisia cerebral e outras, sejam mais independentes, melhorem sua qualidade de vida e sejam mais incluídas na sociedade. No entanto, 20 milhões de pessoas com deficiência motora no mundo não tem acesso à cadeira de rodas manual ou motorizada. Atualmente, o valor médio de compra de cadeira de rodas motorizada no Brasil é de R\$ 13.000,00 e o Sistema Único de Saúde brasileiro não concede esse tipo de cadeira de rodas para crianças menores de 12 anos, fator relevante na falta de acesso dessa parcela da população à educação formal. O objetivo desta pesquisa foi desenvolver e avaliar a funcionalidade de dois protótipos de cadeira de rodas motorizada infantil de baixo custo: CRM1 e CRM2. Os protótipos foram construídos com tubos de PVC e sistema de controle por *joystick* resistivo e Arduino UNO. A avaliação da funcionalidade dos protótipos foi realizada por meio de ensaios de campo com carga variando de 0 a 15 Kg e simulação mecânica estática pelo método dos elementos finitos. Os protótipos criados são mais leves (15 kg e 21 kg) do que as cadeiras de rodas motorizadas infantis comerciais e o custo de peças foi de R\$ 1.415,00 e R\$ 1.830,00. Os motores utilizados apresentam torque suficiente para que a cadeira suba em rampas com até 7,13° de inclinação, considerando uma carga de até 50 kg para CRM1 ou de até 28 kg para CRM2. O protótipo CRM2 apresentou ótimo desempenho com 30% a menos de falhas do que o CRM1. As avaliações realizadas indicam que o material PVC é adequado para a estrutura mecânica de uma cadeira de rodas motorizada. Os limites de carregamento mecânico para que o protótipo CRM2 não sofresse deformação foi definido com uma margem de segurança de 50% (141 kg para a estrutura de PVC e 46 kg para o assento de fibra de madeira). O Arduino UNO e o joystick resistivo foram adequados para o circuito de controle, porém o sistema ainda pode ser melhorado através de sensores para facilitar a dirigibilidade. Futuras modificações podem ser realizadas para que os protótipos possam suportar maiores cargas para atender até mesmo ao público adulto. Além disso, esta pesquisa pode auxiliar a estudos futuros sobre interfaces para cadeira de rodas motorizada inteligente que requeiram uma estrutura de baixo custo para testes.

Palavras-chave: Cadeira de rodas motorizada, PVC, Arduino, método dos elementos finitos, tecnologia assistiva.

ABSTRACT

The electric wheelchair allows people with severe motor disabilities, such as quadriplegia, cerebral palsy and others, to be more independent, improve their quality of life and be more included in society. However, 20 million of people with motor disabilities in the world do not have access to the manual or electric wheelchair. Due the high cost, about R\$ 13,000.00, the Brazilian Unified Health System does not grant electric wheelchairs for children under 12 years old, this is a relevant factor in the lack of access of this part of the population to formal education. The aim of this research was to develop and evaluate of two low-cost children's electric wheelchair prototypes: CRM1 and CRM2. The prototypes were constructed with PVC pipes and control system by resistive joystick and Arduino UNO. The evaluation of the functionality of the prototypes was executed through field tests with load ranging from 0 to 15 kg and static mechanical simulation by the finite elements method. The prototypes are lighter (15 kg and 21 kg) than commercial children's electric wheelchairs and the cost of parts was R\$ 1,415.00 and R\$ 1,830.00. The motors used have enough torque for the wheelchair to climb on ramps with up to 7.13 degrees of incline, considering a load of up to 50 kg for CRM1 or up to 28 kg for CRM2. The CRM2 prototype presented optimum performance with 30 % less failures than CRM1. The evaluations indicate that the PVC material is suitable for the mechanical structure of an electric wheelchair. The mechanical loading limits to CRM2 do not undergo deformation was defined with a safety margin of 50% (141 kg for the PVC structure and 46 kg for the medium density fiberboard seat). The Arduino UNO and the resistive joystick were suitable for the control circuit, but the system can still be improved through sensors. Future modifications can be made, so that the prototypes can withstand higher loading to back up even the adult public. In addition, the results of this research can help future studies about smart electric wheelchair interfaces that require a low-cost wheelchair framework for tests.

Keywords: Electric wheelchair, PVC, Arduino, finite element method, assistive technology.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - População residente no Brasil segundo tipo de deficiência em 2010.....	20
Figura 2 - População de crianças com deficiência (0-14 anos) no Brasil em 2010.....	21
Figura 3 - Fatores que influenciam na classificação da deficiência de modo geral	26
Figura 4 - Tipos de paralisia	28
Figura 5 - Sistema de controle de ambiente para pessoa com deficiência motora.....	32
Figura 6 - Recursos de acessibilidade ao computador.....	33
Figura 7 - <i>Camera Mouse</i>	33
Figura 8 - Jogadores paralímpicos de rúgbi em cadeira de rodas especial.....	34
Figura 9 - Projetos arquitetônicos para acessibilidade	35
Figura 10 - Dispositivo para adequação postural	36
Figura 11 - Mobilidade em veículo automóvel.....	36
Figura 12 - Auxílios de mobilidade: cadeira de rodas.....	37
Figura 13 - Circuito equivalente a uma ponte H para driver de motor de corrente contínua	38
Figura 14 - Malha 3D triangular de um tubo de PVC e condições de contorno	39
Figura 15 - Simulação computacional da deformação de um tubo de PVC submetido a um carregamento	40
Figura 16 - Comparação de duas Unidades de Tratamento Domiciliar (UTD)	42
Figura 17 - Dispositivo microcontrolado de apoio para uso de <i>tablete</i> construído em PVC.....	42
Figura 18 - Evolução da concepção de cadeira de rodas.....	44
Figura 19 - Medidas antropométricas que determinam as dimensões de uma cadeira de rodas.....	48
Figura 20 - Partes de um sistema de mobilidade por cadeira de rodas	49
Figura 21 - Principais dimensões de uma cadeira de rodas	50
Figura 22 - Pesquisas sobre o desenvolvimento de cadeira de rodas	52
Figura 23 - Modelo 3D de cadeira de rodas para crianças com paralisia cerebral	54
Figura 24 - Sensor inovador para controle de cadeira de rodas motorizada	58
Figura 25 - Sistema de controle de cadeira de rodas por movimento da língua.....	59
Figura 26 - Cadeira de rodas motorizada inteligente.....	61
Figura 27 - Visão lateral da primeira cadeira de rodas de tubos de PVC.....	64
Figura 28 - Cadeiras de rodas manual de baixo custo contruída com tubos de PVC.....	64
Figura 29 - <i>Open Wheelchair Foundation</i>	65
Figura 30 - Medidas antropométricas de uma criança de 5 anos de idade utilizadas para construção da cadeira de rodas	67
Figura 31 - Conexões de PVC utilizadas no quadro de cadeira de rodas	68
Figura 32 - Material preparado para a montagem da estrutura mecânica da CRM1	69
Figura 33 - Plataforma microcontrolada Arduino UNO R3.....	75
Figura 34 - <i>Joystick</i> resistivo utilizado como interface homem-máquina do sistema	76
Figura 35 - Circuito de ponte H usado no controle dos motores da cadeira de rodas	76

Figura 36 - Motorreductor CEP 9.390.453.086	77
Figura 37 - Suporte de <i>joystick</i> modelado com o programa <i>Solidworks</i>	78
Figura 38 - Diagrama de forças atuantes em uma cadeira de rodas na subida de uma rampa	81
Figura 39 - Configuração do modelo 3D da CRM2 para realização de simulação mecânica.....	87
Figura 40 - Estrutura da base da CRM1	90
Figura 41 - Estrutura do assento da CRM1.....	91
Figura 42 - Estrutura do encosto da CRM1.....	92
Figura 43 - Descrição das conexões de PVC da base da CRM2.....	93
Figura 44 - Descrição dos tubos de PVC da base da CRM2	94
Figura 45 - Descrição de montagem das conexões de PVC do assento da CRM2.....	95
Figura 46 - Descrição de montagem dos tubos de PVC do assento da CRM2	96
Figura 47 - Descrição de montagem da estrutura do encosto da CRM2.....	97
Figura 48 - Descrição de montagem dos tubos de PVC do encosto da CRM2	98
Figura 49 - Estrutura mecânica das cadeiras de rodas	99
Figura 50 - Adaptação da articulação de 360° e rodízio emborrachado de 6" na CRM2	100
Figura 51 - Cadeiras de rodas pintadas.....	100
Figura 52 - Cadeira de rodas com assento, encosto e estofado.....	101
Figura 53 - Parte superior do quadro da CRM2 desmontada para facilitar o transporte	102
Figura 54 - Quadro da CRM2 com reforço de metal dentro do tubo de PVC	102
Figura 55 - Diagrama em blocos dos circuitos de controle eletrônico da CRM1 e CRM2.....	103
Figura 56 - Ligação entre o <i>hardware</i> do <i>joystick</i> resistivo e o Arduino	104
Figura 57 - Valores das variáveis analógicas em função da posição do cursor do joystick	104
Figura 58 - Esquema da ligação elétrica entre Arduino e circuitos ponte H.....	105
Figura 59 - Fluxograma da rotina principal do programa embarcado de controle eletrônico	106
Figura 60 - Fluxograma das funções de movimento “para frente” e “para trás”.....	106
Figura 61 - Fluxograma das funções de movimento “para frente” e “para trás”.....	107
Figura 62 - Condição do programa quando a variável do eixo X está fora da faixa 450-550.....	108
Figura 63 - Fluxograma da função “movimento sobre o eixo”.....	109
Figura 64 - Resposta de movimento da cadeira de rodas em função do movimento no joystick	110
Figura 65 - Integração dos motores e circuitos eletrônicos à estrutura da CRM1	111
Figura 66 - Integração dos motores e circuitos eletrônicos à estrutura da CRM2	112
Figura 67 - Fixação das baterias e circuitos à CRM2.....	112
Figura 68 - Sistema para desacoplar os motores da CRM2	113
Figura 69 - Suporte para joystick confeccionado por impressão 3D	113
Figura 70 - Visão lateral da CRM1 com um boneco simulando uma criança durante um teste	123
Figura 71 - Modelo 3D renderizado do quadro da CRM2.....	126
Figura 72 - Visão do modelo 3D fotorrealístico referente a base do quadro da CRM2.....	127
Figura 73 - Visão explodida da base do quadro da CRM2	127
Figura 74 - Modelo 3D simplificado do quadro da CRM2	128

Figura 75 - Simulação de carregamento estático em uma cadeira de rodas construída em PVC.....	129
Figura 76 - tensão axial na CRM2 causada por uma carga de 15 kg durante a simulação	129
Figura 77 - tensão de von Mises na CRM2 devido a uma carga de 15 kg durante a simulação	130
Figura 78 - Deslocamento no material da CRM2 causado por carga de 15 kg na simulação	130
Figura 79 - Deformação do material da CRM2 causada por uma carga de 15kg na simulação	131
Figura 80 - Fator de segurança atribuído à CRM2 na simulação estática.....	131
Figura 81 - Tensão de von Mises em função da carga aplicada (assento em MDF)	133
Figura 82 - Tensão de von Mises em função da carga aplicada (assento em PVC)	133
Figura 83 - Tensão axial em função da carga aplicada (assento em MDF)	135
Figura 84 - Tensão axial em função da carga aplicada (assento em PVC).....	135
Figura 85 - Cadeiras de rodas motorizada infantil desenvolvidas nesta pesquisa	138
Figura 86 - Ensaio de dois tambores em uma cadeira de rodas.....	147
Figura 87 - Distribuição de tensão mecânica na malha de viga da CRM2 na simulação estática.....	148
Figura 88 - Cadeira de rodas motorizada infantil OrtoBrás E1T2.....	151

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Descrição de condições físicas associadas à deficiência motora	29
Quadro 2- Exemplos de dispositivos de Tecnologia Assistiva desenvolvidos com tubos de PVC	41
Quadro 3 - Subclasses de cadeiras de rodas manuais segundo a ISO 9999:2011	47
Quadro 4 - Subclasses de cadeiras de rodas motorizadas segundo a ISO 9999:2011	47
Quadro 5 - Peças de PVC e rodízios utilizadas na montagem do protótipo CRM1	69
Quadro 6 - Dimensões dos tubos de PVC cortados para o protótipo CRM1	70
Quadro 7 - Peças de PVC utilizadas na montagem do protótipo CRM2	71
Quadro 8 - Peças metálicas e rodas especificadas para a montagem do protótipo CRM2	71
Quadro 9 - Dimensões dos tubos de PVC para a base do quadro da CRM2.....	72
Quadro 10 - Material utilizado para pintura e estofamento dos protótipos (CRM1 e CRM2)	73
Quadro 11 - Componentes eletrônicos utilizados no sistema de controle da CRM1 e CRM2.....	74
Quadro 12 - Componentes utilizados para integrar os motores e circuito eletrônico à CRM1	78
Quadro 13 - Componentes utilizados para integrar os motores e circuito eletrônico à CRM2	79
Quadro 14 - Descrição e representação dos testes de desempenho das cadeiras de rodas	84
Quadro 15 - Código e quantidade das peças utilizadas na base da CRM1	90
Quadro 16 - Código e quantidade das peças utilizadas no assento da CRM1.....	91
Quadro 17 - Código e quantidade das peças utilizadas para montagem da CRM1	92
Quadro 18 - Conexões de PVC utilizadas na base da CRM2.....	93
Quadro 19 - Tubos de PVC utilizados na base da CRM2.....	94
Quadro 20 - Conexões de PVC utilizadas no assento da CRM2	95
Quadro 21 - Tubos de PVC utilizados no assento da CRM2	96
Quadro 22 - Conexões de PVC utilizadas no encosto da CRM2	97
Quadro 23 - Tubos de PVC utilizados no encosto da CRM2	98
Quadro 24 - Características técnicas dos protótipos CRM1 e CRM2	138
Quadro 25 - Resultado geral dos testes do INMETRO com com cadeira de rodas manuais.....	146
Quadro 26 - Modelos e valores de cadeiras de rodas motorizadas nacionais em 2017	150

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Características do Arduino Uno R3.....	75
Tabela 2 - Características dos motorreduzores utilizados nas cadeiras de rodas.....	77
Tabela 3 - Características do PVC utilizado na simulação	88
Tabela 4 - Características do MDF utilizado na simulação.....	89
Tabela 5 - Resultados obtidos na análise matemática sobre a CRM1 e CRM2	122
Tabela 6 - Avaliação de funcionalidade da CRM1.....	124
Tabela 7 - Avaliação de funcionalidade da CRM2.....	124
Tabela 8 - Resultados obtidos na simulação estática com a CRM2 (assento em MDF).....	132
Tabela 9 - Resultados obtidos na simulação estática com a CRM2 (assento em PVC)	132
Tabela 10 - Carga máxima requerida para que não haja deformação na estrutura da CRM2.....	137
Tabela 11 - Custo dos materiais utilizados para a montagem da CRM1.....	137
Tabela 12 - Custo dos materiais utilizados para a montagem da CRM2.....	137
Tabela 13 - Descrição de medidas antropométricas de crianças utilizadas neste estudo	140
Tabela 14 - Mediana do peso da população do Brasil, por sexo e idade	149

LISTA DE ABREVIATURAS

A/D	Analógico digital
AACD	Associação de Apoio a Criança com Deficiência
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
AVC	Acidente vascular cerebral
AVE	Acidente vascular encefálico
BLDC	<i>Brushless direct current</i> (corrente contínua sem escovas)
BYU	<i>Brighan Young University</i>
CAA	Comunicação aumentativa e alternativa
CAD	Desenho assistido por computador
CAM	Manufatura assistida por computador
CID-8	8ª Classificação de doenças
CNC	Controle numérico computadorizado
CR	Cadeira de rodas
CRM	Cadeira de rodas motorizada
CRM1	Protótipo de cadeira de rodas motorizada infantil número um
CRM2	Protótipo de cadeira de rodas motorizada infantil número dois
C8	8ª vértebra cervical
DC	Corrente contínua
DIY	<i>Do it yourself</i> (faça você mesmo)
EEG	Eletroencefalograma
EMG	Eletromiograma
EOG	Eletrooculograma
GPS	Sistema de posicionamento global
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICF	<i>International classification of funtioning, disability and health</i> (CIF - Classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde)
ICIDH	<i>International classification of impairments disabilities and handicaps</i> (CIDID - Classificação internacional de deficiências, incapacidades e desvantagens)
IHM	Interface homem-máquina
INMETRO	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
IoT	<i>Internet of things</i> (Internet da coisas)
ISO	<i>International Standards Organization</i> (Organização Internacional de Padrões)
L_EN	<i>Left enable</i> (habilitação de giro do motor para esquerda)
Libras	Língua brasileira de sinais
LPWM	<i>Left pulse width modulation</i> (modulação por largura de pulso para esquerda)
MDF	<i>Medium Density Fiberboard</i> (fibra de madeira de densidade média)
MEF	Método dos Elementos Finitos
MS	Ministério da Saúde
NBR	Norma brasileira
OMS	Organização Mundial da Saúde
OWF	<i>Open Wheelchair Foundation</i> (Fundação Cadeira de Rodas Aberta)

PC	Paralisia Cerebral
PcD	Pessoa com deficiência
PcDm	Pessoa com deficiência motora
PE	Polietileno
PET	Politereftalato de etileno
PID	Proporcional Integral Derivativo (tipo de circuito controlador)
PP	Polipropileno
PVC	Policloreto de vinila
OS	Poliestireno
PWM	<i>Pulse width modulation</i> (modulação por largura de pulso)
RESNA	Sociedade Norte-americana de Engenharia de Reabilitação e Tecnologia Assistiva
RFID	Identificação por radiofrequência
R_EN	<i>Right enable</i> (habilitação de giro do motor para direita)
RPWM	<i>Right pulse width modulation</i> (modulação por largura de pulso para direita)
SUS	Sistema Único de Saúde
TA	Tecnologia Assistiva
T1	1ª vértebra torácica
UNICEF	Fundo das Nações Unidas para Infância
UTD	Unidade de tratamento domiciliar

<i>Fat</i>	Força de atrito
F_N	Força normal
F_{lim}	Força limite da fase elástica
g	Aceleração da gravidade
rpm_{motor}	Capacidade máxima de rotação do motor
δ_{lim}	Deformação limite do material
km/h	Quilometro por hora (unidade de medida)
KN	Quilonewton (unidade de medida)
Kg	Quilograma (unidade de medida)
m	Massa
mm	Milímetro (unidade de medida)
m/min	Metro por minuto (unidade de medida)
m/s^2	Metro por segundo ao quadrado (unidade de medida)
N	Newton (unidade de medida)
Nm	Newton-metro (unidade de medida)
p	Perímetro
r	Raio
R	Relação da transmissão de força por corrente
rpm	Rotações por minuto (unidade de medida)
T	Torque
μ	Coeficiente de atrito estático
v	Velocidade

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	20
1.1	JUSTIFICATIVA	24
1.2	OBJETIVOS	24
2	FUNDAMENTOS TEÓRICOS	25
2.1	A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	25
2.2	DEFICIÊNCIA MOTORA	27
2.3	DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA	30
2.4	RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICÁVEIS À TECNOLOGIA ASSISTIVA	37
2.5	USO DO POLICLORETO DE VINILA NA TECNOLOGIA ASSISTIVA	39
2.6	MODELOS DE CADEIRA DE RODAS	43
3	REVISÃO DA LITERATURA	52
3.1	CADEIRA DE RODAS MANUAL	53
3.2	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA	54
3.3	INTERFACES DE CONTROLE PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA	56
3.4	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA INTELIGENTE	60
3.5	CADEIRA DE RODAS CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE PVC	63
4	MATERIAL E MÉTODOS	67
4.1	ESTRUTURA MECÂNICA	68
4.2	CONTROLE ELETRÔNICO	73
4.3	INTEGRAÇÃO DOS MOTORES E CIRCUITO À ESTRUTURA MECÂNICA	77
4.4	ANÁLISE MATEMÁTICA	80
4.5	TESTES DE DESEMPENHO	84
4.6	MODELAGEM 3D E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL	86
5	RESULTADOS	90
5.1	ESTRUTURA MECÂNICA	90
5.2	CONTROLE ELETRÔNICO	102
5.3	INTEGRAÇÃO DOS MOTORES E CIRCUITO À ESTRUTURA MECÂNICA	111
5.4	ANÁLISE MATEMÁTICA	114
5.5	TESTES DE DESEMPENHO	123
5.6	MODELAGEM 3D E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL	125
5.7	PROTÓTIPOS FINALIZADOS	137
6	DISCUSSÃO	139
7	CONCLUSÃO	153
	REFERÊNCIAS	154
	ANEXOS	163

1 INTRODUÇÃO

Atualmente, cerca de 15% da população mundial convive com algum tipo de deficiência, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas (WHO, 2011; Rimmer e Marques, 2012). No Brasil, esse índice é ainda maior, pois aproximadamente 24% da população declarou no Censo de 2010 ter algum tipo de deficiência, correspondendo a 45,6 milhões de pessoas (IBGE, 2012) (Fig. 1). Para fins de estatística são considerados cinco tipos de deficiência: Motora, auditiva, intelectual, visual e múltipla.

Figura 1 - População residente no Brasil segundo tipo de deficiência em 2010

Fonte: Adaptado de IBGE (2012).

Dentre os tipos de deficiência investigadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a deficiência motora é o tipo com a segunda maior ocorrência, correspondendo a 7% dos casos (13,3 milhões de pessoas). Pessoa com deficiência motora (PcDm) é aquela que possui alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarrete o comprometimento da função motora. Deformidades estéticas, que não produzam dificuldades para o desempenho de funções, não são consideradas deficiência motora (BRASIL, 2015).

De acordo com a OMS (2011), 93 milhões de crianças de 0 a 14 anos de idade possuem algum tipo de deficiência, entre moderada e severa, o que representa 5,1% de todas as crianças do mundo. No Brasil, de acordo com IBGE (2012), o índice de

crianças com deficiência nessa faixa etária é de 7,5%, representando 3,5 milhões. O índice de crianças brasileiras com deficiência severa é de 2,4% (1,1 milhão) (Fig. 2).

Figura 2 - População de crianças com deficiência (0-14 anos) no Brasil em 2010

Fonte: Adaptado de SNPD (2012).

A deficiência infantil pode ser do tipo: Visual, auditiva, motora, intelectual ou múltipla (mais de um acometimento na mesma pessoa). Segundo IBGE (2012), PcD severa é aquela que declarou possuir muita dificuldade ou não conseguir realizar tarefas realizáveis pela maioria das pessoas com a mesma idade. Os cinco tipos de deficiência podem ser caracterizados como severa ou não, dependendo do acometimento do indivíduo. A taxa de crianças com deficiência motora, alvo deste estudo, é de 1%, representando 0,5 milhão de crianças (SNPD, 2012).

Diante das dificuldades das incapacidades funcionais, as sociedades de vários países têm se organizado de forma a buscar a superação desses entraves sociais e promover a inclusão da PcD. Um dos recursos fundamentais para se alcançar de fato a inclusão social é a utilização de recursos de Tecnologia Assistiva (TA) pela PcD em todas as faixas etárias e situações do cotidiano (Cooper, Ohnabe e Hobson, 2006; Brasil, 2009). TA é um termo ainda novo, usado para caracterizar os recursos, produtos, metodologias, estratégia, práticas e serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar as habilidades funcionais da PcD (Rocha e Deliberato, 2012). Esforços no âmbito nacional e internacional têm sido realizados a fim de garantir políticas públicas que favoreçam o uso de TA pelas PcD e alguns estudos enfatizam a importância da TA para promover a independência, qualidade de vida e inclusão social (Ameratunga, et al., 2004).

No caso de PcDm, os recursos de TA para mobilidade - como próteses, órteses e cadeira de rodas (CR) - possuem um caráter especial, pois é através deles que a pessoa pode locomover-se, movimentar-se, manipular objetos para trabalhar, ser mais autônoma e independente (Brasil, 2006; Medola, 2010). De acordo com a OMS (2014a), os benefícios que uma CR pode proporcionar para o usuário estão relacionados à mobilidade, saúde, ajuda a sentar-se ereto, conforto, autoestima, confiança, dignidade, ir à escola, praticar esportes, trabalhar, fazer parte da família e comunidade e ter maior independência. Segundo Alves (2011), dentre os recursos de mobilidade, a CR é o mais representativo para a PcD, pois é o exemplo de TA mais comum para melhorar a mobilidade. Aproximadamente 1% da população mundial necessita de CR, porém, entre essas pessoas, 20 milhões não tem acesso (OMS, 2014b). As estatísticas mostram que a quantidade de usuários de CR no mundo é crescente. Em 2002 foram relatados cerca de 1,6 milhões de usuários (88.000 crianças) (Daud e Hamid, 2015), enquanto que atualmente o número de usuários cresceu para 65 milhões, equivalente a 10% de toda população de PcD (OMS, 2014b). Em 2011, somente no Brasil, haviam mais de 75 mil cadeirantes, contudo poucas pessoas dessa população possuíam um modelo de CR adequado ao seu estilo de vida (Carriel, 2014; OMS, 2014a).

Segundo Oliveira, et al. (2017), as dificuldades de mobilidade estão entre os problemas mais comuns vividos pela PcD e afetam uma ampla gama da população mundial, sendo a falta de acesso aos recursos de TA um dos fatores dessa ocorrência. A CR, apesar de ter seu uso disseminado, tem sido indicada como fator limitante na inclusão social, devido à falta de acesso entre as pessoas de baixa renda (Medola, 2013). Essa falta de acesso tem sido um dos problemas mais complexos em relação ao uso de CR nos países em desenvolvimento (Alves, 2011; Lopes, et al., 2013; Picart, et al., 2015). A complexidade do problema está ligada ao fato de existir uma maior concentração de PcD entre as famílias de baixa renda. Se a PcDm, de baixa renda, não tem acesso a CR, normalmente possui dificuldade de trabalhar e ganhar dinheiro. Sem trabalho e dinheiro dificilmente a PcDm consegue adquirir uma CR apropriada, pois estas ainda possuem valores elevados, normalmente acima do poder de compra da maior parte da população de PcDm. Esse processo é um ciclo vicioso, que se repete continuamente e necessita de uma ação externa para ser quebrado (Varela e Oliver, 2013).

Se a falta de acesso à CR é um grave problema para os adultos de baixa renda, entre as crianças o problema é ainda maior, pois pode representar a falta de acesso à educação formal, duplo ônus a essas pessoas (Toyoda, et al., 2007; Amorin, 2009). De acordo com Rosen, et al. (2017), a falta de CR impede que uma criança se engaje em brincadeiras e tenha contato com outras crianças. Essa falta prejudica seu aperfeiçoamento, já que o desenvolvimento psicológico da criança depende de jogos e brincadeiras para o desenvolvimento de suas habilidades emocionais e sociais. Segundo a UNICEF (2009), boa parte da população que está fora da escola é formada por crianças e adolescentes com deficiência e quanto maior o grau de deficiência mais prejudicado é o acesso à educação.

No Brasil, de acordo com IBGE (2012), o índice de alfabetização entre as pessoas sem deficiência é de 90,6%, enquanto que para o seguimento com deficiência é de 81,7%. Andrés (2014) relata que a situação educacional das crianças e jovens com deficiência deve ser alvo de atenção. Existem muitas barreiras físicas e sociais que impedem o acesso à educação inclusiva, como é o caso da falta de acesso à CR (UNICEF, 2009). Um exemplo é a falta de acesso à cadeira de rodas motorizada (CRM). No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) apenas disponibiliza gratuitamente CRM para crianças maiores de 12 anos (DataSUS, 2017). As CRM são indicadas nos casos de deficiência motora severa, em que o usuário seja impossibilitado de propulsionar a CR manualmente, ou em casos de necessidade de locomoção em longas distâncias (Batavia, 2010). A Sociedade Norte-americana de Engenharia de Reabilitação e Tecnologia Assistiva (RESNA) recomenda o uso de dispositivos motorizados de mobilidade para crianças pequenas. Essa recomendação trata-se de uma necessidade médica para promover a integração, desenvolvimento psicossocial, independência e funcionalidades da criança. De acordo com a RESNA, a baixa idade, visão limitada, problemas comportamentais e capacidade de propelir CR manual não podem ser motivos impeditivos para a distribuição de CRM para o público infantil (Rosen, et al. 2017).

Em 2014 o Ministério da Saúde (MS) e a Associação de Apoio a Criança com Deficiência (AACD) possuía uma fila de espera por CR de aproximadamente 4 mil pessoas, somente no estado de São Paulo (Carriel, 2014). Galvão, Barroso e Grutt (2013), evidenciaram que somente 43% das pessoas atendidas pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte receberam CR dentro do prazo de até 90 dias, entre

os anos de 2009 e 2011. Porém, nessa amostra, 16% das CR foram entregues entre seis a nove meses da abertura do processo, 9% entregues entre nove meses e um ano de espera e 19% receberam somente após um ano. Relatos indicam que o tempo médio para acesso a uma CR pelo SUS é em cerca de 1 ano e 8 meses, tempo inaceitável do ponto de vista do crescimento de uma criança (Gabrilli, 2015).

1.1 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento de um modelo de CR a partir de peças de baixo custo é altamente desejável diante da necessidade de acesso à CR pela população de PcDm e devido ao alto custo das cadeiras atualmente disponíveis no mercado. Uma pesquisa abordando esse tópico pode oferecer uma alternativa para o problema de acesso das pessoas que atualmente se encontram na fila de espera do SUS. Uma CR de baixo custo motorizada pode auxiliar crianças na faixa etária inferior aos 12 anos, público que atualmente não é contemplado pelo programa de acessibilidade do SUS. Esse dispositivo pode promover o acesso de crianças à educação formal e contribuir para sua independência e futura colocação no mercado de trabalho. Além disso, a partir desse estudo, outras pesquisas sobre CRM inteligentes poderão ser realizadas, a fim de ampliar as possibilidades de uso da CRM de baixo custo entre as pessoas com diferentes tipos de deficiência motora.

1.2 OBJETIVOS

- Desenvolver e avaliar dois modelos de cadeira de rodas motorizada infantil, construídos com tubos de policloreto de vinila (PVC) e controlados por sistema eletrônico com programação embarcada, Arduino;
- Realizar uma análise de carregamento mecânico estático utilizando o método dos elementos finitos (MEF).

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

De acordo com a “Lei Brasileira de Inclusão”, a Pessoa com Deficiência (PcD) é aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que obstrua sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com outras pessoas. As pessoas com mobilidade reduzida, aquelas que tenham, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, temporária ou permanente, que gere redução da coordenação motora, percepção, flexibilidade ou mobilidade, incluindo idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos também gozam dos direitos do “Estatuto da PcD” (Brasil, 2015).

Por muito tempo, a PcD foi excluída dos espaços públicos, escolas, mercado de trabalho e da sociedade como um todo. Predominava-se a ideia de que a deficiência seria um problema individual, sendo responsabilidade da PcD se adaptar para viver em sociedade. A partir de 1960, essa visão retrógrada começou a ser questionada e iniciativas de âmbito internacional definiram a deficiência com uma questão de direitos humanos (Bryant e Seay, 1998; ITS Brasil, 2008). Até a VIII Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-8), criada em 1968, a Organização Mundial da Saúde (OMS) somente considerava doença as manifestações agudas segundo o modelo: Etiologia → patologia → manifestação. Em 1976, na IX assembleia da OMS, surgiu uma nova forma de entendimento sobre as doenças de efeito crônico, através do *Internacional Classification of impairments, disabilities and handicaps* (ICIDH)¹ (Amirilian, et al., 2000). A partir desse ano foi verificado que doenças crônicas poderiam exigir outros atendimentos além de cuidados médicos. A deficiência passou a ser considerada como o resultado de uma doença ou anormalidade nas estruturas do corpo, causando a incapacidade como uma consequência no desempenho de funções. Por conseguinte, a desvantagem seria um resultado da incapacidade, relacionada com a adaptação do indivíduo na sociedade segundo o modelo: Doença → deficiência → incapacidade → desvantagem (Farias e Buchalla, 2005).

¹ICIDH foi traduzido para o português em 1989 como Classificação Internacional de deficiências, incapacidades e desvantagens (CIDID): um manual de classificação das consequências das doenças.

Após 1981, Ano Internacional das Pessoas Deficientes², as iniciativas internacionais que mais se destacaram na luta pelos direitos da PcD foram: Programa de Ação Mundial para as Pessoas Deficientes (1982); Convenção sobre os Direitos da Criança (1989) e Regras Padrões sobre Equalização de Oportunidades para Pessoas Portadoras de Deficiências³ (1993). Durante a década de 90 mais de 40 nações adotaram uma legislação contra a discriminação de Pessoas Portadoras de Deficiência (WHO, 2011). Após numerosas pesquisas, testes e discussões, em 2001, a Assembleia Nacional da Saúde da OMS aprovou a *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) ou Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF). Esse documento é uma evolução da ICIDH, que passou a considerar não somente os fatores biológicos da deficiência, mas também os fatores contextuais do indivíduo (Ferreira, Castro e Buchalla, 2014). A partir da criação da CIF, a deficiência deixa de ser vista como algo puramente médico e uma abordagem múltipla passa a ser utilizada para o entendimento das deficiências. Nessa abordagem são considerados os aspectos da saúde, mas também do ambiente em que a pessoa vive, considerando o modelo “biológico-psíquico-social” do indivíduo, como percepção cultural, disponibilidade de serviços e de legislação (Farias e Buchalla, 2005; WHO, 2011) (Fig. 3).

Figura 3 - Fatores que influenciam na classificação da deficiência de modo geral

Fonte: Adaptado de Ferreira, Castro e Buchalla (2014).

^{2,3} Os termos “pessoa deficiente” e “pessoa portadora de deficiência” não devem ser utilizados nos dias de hoje, sendo o termo correto “Pessoa com Deficiência”.

A partir da segunda metade do século XX, através de diferentes esforços ao redor do mundo, gradativamente, a PcD passa a ser tratada com mais respeito (Amirilian, et al., 2000; WHO, 2011). Um modelo inclusivo, onde cabe à sociedade adaptar-se para acolher as diferenças, promovendo condições de acesso para todos os cidadãos, com ou sem deficiência, passa a ser buscado. Nesta visão, todos os cidadãos devem ter acesso aos serviços de saúde, educação, trabalho, locomoção, segurança, lazer e outros (ITS Brasil, 2008; Brasil, 2009). Nesse sentido, em 2006 foi criada a “Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”, que gerou em 2008 uma lei internacional assinada por diversos países, entre eles o Brasil (OMS, 2014a). Em 2015, o “Estatuto da PcD” deixou de ser um decreto, tornando-se a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência Nº 13.146 de 6 de julho de 2015. Nesta lei foi introduzido o termo “Pessoa com Deficiência”, que é mais adequado do que “Pessoa Deficiente” ou “Pessoa Portadora de Deficiência” (Araujo e Filho, 2015).

Considerando todos os tipos de deficiências, as principais causas podem ser divididas em três grupos: 1) Doenças infecciosas como fariolose linfática, tuberculose, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, encefalites, meningites, entre outras (9% das ocorrências); 2) Doenças crônicas não-transmissíveis como diabetes, doenças cardíacas, acidente vascular encefálico (AVE) ou acidente vascular cerebral (AVC), complicações mentais, câncer e doenças respiratórias (66,5%) e 3) Lesões: Ocasionalmente por acidentes rodoviários, ocupacionais, violência e crises humanitárias (24,5%) (WHO, 2011). Nas últimas décadas, no Brasil, há um aumento significativo da taxa de PcDm devido ao aumento dos índices de violência e acidentes de trânsito (Brasil, 2006). Para Ameratunga, et al. (2004), a prevalência de deficiência pós acidentes pode chegar a 87% dos casos. Um estudo realizado sobre causas de deficiência revela que a endogamia (casamento consanguíneo) também é um dos fatores etiológicos de deficiências (Santos, et al., 2014).

2.2 DEFICIÊNCIA MOTORA

No caso específico da deficiência motora ou mobilidade reduzida, muitas são as causas e doenças ligadas a esse tipo de deficiência. Entre elas destacam-se as paralisias (tetraplegia, paraplegia, triplegia e outras), obesidade, fome e subnutrição,

paralisia cerebral (PC), mielomeningocele (ou espinha bífida), artrogripose (articulações curvas ou em forma de gancho), traumatismo cerebral severo, AVE ou AVC, artrite reumatoide, amputação e deformidades do quadril ou posturais (Batavia, 2010). Na Figura 4 pode ser observada a classificação das paralisias.

Figura 4 - Tipos de paralisia

Monoplegia	Hemiplegia	Paraplegia	Tetraplegia ou Quadriplegia	Amputação
Paralisia em apenas um membro do corpo, trata-se de uma condição rara.	Paralisia total das funções de um dos lados do corpo.	Paralisia a baixo da cintura, comprometendo as funções das pernas, viscerais e sexuais.	Paralisia a baixo do pescoço, comprometendo as funções dos braços e pernas.	Falta total ou parcial de um ou mais membros do corpo.

Fonte: Adaptado de Carriel (2014).

A paralisia está ligada à incapacidade de contração muscular voluntária, seja por interrupção funcional ou orgânica, podendo ocasionar deficiência motora. Essa interrupção pode ocorrer desde o músculo até o córtex cerebral. Paresia é quando o movimento está limitado, podendo interferir na força, resistência, precisão e amplitude do movimento muscular (Carriel, 2014). Dependendo da localização ou parte do corpo acometido pela paralisia ou paresia existe uma denominação diferente. Além da classificação apresentada, existe diplegia, que está relacionada à paralisia dos dois membros superiores (Ribas, 2006). A descrição das doenças comumente associadas à situação de deficiência motora ou mobilidade reduzida pode ser observada no Quadro 1.

Quadro 1 - Descrição de condições físicas associadas à deficiência motora

Condição	Descrição	Principais Causas	Referência
Amputação ou ausência de membro	Remoção ou ausência de parte do corpo como membros e extremidades	Infecção, tumores, diabetes, insuficiência de suprimento sanguíneo e malformação congênita	Britannica Academic (2017)
Hemiparesia	Paralisia parcial de uma das metades do corpo considerando o plano sagital	Sequelas de AVE* ou PC**	Massoco, Lucinio e Santos (2013)
Hemiplegia	Perda total das funções de um hemisfério do corpo, ou seja, de uma das metades do corpo, considerando o plano sagital	Sequelas de AVE* ou PC**	Massoco, Lucinio e Santos (2013)
Malformação ou deformidade adquirida	Anomalia na função ou estrutura do corpo apresentada ao nascimento ou ao longo da vida	Infecção, tumores, acidentes ou fatores genéticos	Santos e Dias (2005)
Monoparesia	Paralisia parcial de um membro superior ou inferior	Lesão no sistema nervoso, doenças degenerativas, AVE*,	Duarte, et al. (2015)
Monoplegia	Perda total das funções motoras de um membro superior ou inferior	Lesão no sistema nervoso, doenças degenerativas, AVE*,	Duarte, et al. (2015)
Nanismo	Pessoa com altura significativamente menor do que a média da população. Homens com altura menor do que 1,45 m e mulheres com estatura inferior a 1,40 m. O nanismo pode ser proporcional ou desproporcional	Fatores genéticos ou desnutrição	Moura (2015)
Paralisia cerebral (PC)	Lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central com alterações psicomotoras, causando ou não deficiência intelectual, levando a: Alterações na fala, dificuldades de deglutição e respiração, microcefalia, subluxação do quadril, escoliose e contratura, crises convulsivas e deficiência auditiva e visual	Lesão não progressiva no cérebro	Freitas, et al. (2005)
Paraparesia	Paralisia parcial dos membros inferiores	Lesão no sistema nervoso, doenças degenerativas e infecção por vírus	Ferreira, et al. (2012)
Paraplegia	Paralisia dos membros inferiores, podendo envolver perda na sensibilidade (dor, temperatura, vibração e propriocepção)	Lesão medular abaixo da VIII vértebra cervical (C8) ou I vértebra torácica (T1) e paralisia cerebral	Britannica Academic (2017)
Tetraparesia	Paralisia parcial dos quatro membros	Lesão no sistema nervoso, doenças degenerativas e infecção por vírus	Duarte, et al. (2015)
Tetraplegia ou Quadriplegia	Paralisia dos dois braços e duas pernas. A respiração pode ser afetada se a região cervical alta da medula é afetada	Lesão medular acima da vértebra C8 ou T1	Britannica Academic (2017)
Triparesia	Paralisia parcial de três membros	Lesão no sistema nervoso, doenças degenerativas, AVE*,	Duarte, et al. (2015)
Triplegia	Paralisia total de três membros	Lesão no sistema nervoso, doenças degenerativas, AVE*,	Batavia (2010)

*Acidente Vascular Encefálico (AVE) e **Paralisia Cerebral (PC).

Nas crianças é comum encontrar deficiência motora causada por PC, ausência de membros e deformidades congênitas ou adquiridas (Amarin, 2009). Essas alterações resultam em ausência ou dificuldade do caminhar, do equilíbrio e da coordenação motora (Garcia e Filho, 2012). A causa mais recorrente da deficiência motora infantil é a PC, uma condição estática, causada por trauma cerebral antes do desenvolvimento completo do cérebro, que ocorre até os dois anos de idade (Kriger, 2006). A PC pode estar associada à deficiência motora e intelectual, comprometendo a coordenação motora fina, manutenção da postura e deambulação (Dallegrave, *et al.*, 2013). Em 2006, essa patologia atingia 2,5 de cada 1.000 crianças nascidas nos Estados Unidos da América (EUA), sendo estimada cerca de 764 mil pessoas com essa deficiência, entre crianças e adultos. A PC ocorre, de 70 a 80% dos casos, no período pré-natal devido a doenças maternas como diabetes, pressão alta, infecções virais, hemorragia, a uso de drogas e causas desconhecidas. As causas perinatais (período entre a 22^a semana de gestação até 7 dias após o nascimento) são estimadas em 8% e podem ocorrer por asfixia durante o parto, nascimento pré-maturo ou abaixo do peso, hemorragia intracraniana e trauma. Cerca de 10 a 20% dos casos de PC são ocasionados por motivos pós-natais, devido a meningites, encefalites, hiperbilirrubinemia, acidente com veículos, quedas e abuso infantil (Kriger, 2006). Nos EUA, 145.000 crianças com menos de 18 anos utilizam alguma forma de dispositivo de mobilidade para melhorar os déficits de mobilidade ocasionados por deficiência motora (Rosen, *et al.*, 2017). Os dados estatísticos referentes às crianças brasileiras com PC não foram encontrados na literatura.

2.3 DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA

Em 1973, a Sociedade Norte Americana de Engenharia de Reabilitação e Tecnologia Assistiva (RESNA) foi criada nos EUA (Cooper, Ohnabe e Hobson, 2006). No entanto, o marco da TA ocorreu em 1988, quando a legislação americana reconheceu que toda PcD necessita de acesso aos serviços e dispositivos de TA (Bryant e Seay, 1998). O termo *Assistive Technology* apareceu pela primeira vez em uma legislação no documento *Public Law 100-407*, que compôs o conjunto de leis chamado de *American with Disabilities Act* (ADA). De acordo com o ADA, TA ultrapassa a definição de dispositivos, porque engloba também processos, estratégias

e metodologias que garantem os direitos da PcD. Na Europa, o termo TA, também reconhecido como Ajudas Técnicas ou Tecnologia de Apoio, também é abrangente, incluindo produtos, instrumentos, estratégias, serviços e práticas (WHO, 2011; Garcia e Filho, 2012).

Por outro lado, a *International Standards Organization* (ISO) possui uma definição menos abrangente, focada basicamente para os dispositivos de TA. Essa definição está preconizada na norma ISO 9999 - *Assistive products for persons with disability - Classification and terminology* – atualizada pela última vez em 2016. Segundo a ISO (2011), TA são os produtos, instrumentos, equipamentos ou sistemas tecnológicos, utilizados por PcD para prevenir, compensar, atenuar ou eliminar uma deficiência, incapacidade ou desvantagem, sejam esses produtos de produção especializada ou de venda geral. Nesse contexto, os dispositivos de TA podem ser divididos em 12 tipos, conforme sua aplicação:

1. Auxílios para a vida diária e vida prática: Dispositivos que ajudam em tarefas comuns do dia a dia, como cuidados pessoais, cozinhar, limpar, escrever, ler, etc.: Adaptadores de escova de dente e colher, engrossadores de pincel, lápis e caneta, dispositivo semiautomático para virar página de livros (SEDH, 2009).

2. Recursos para pessoas com baixa visão ou cegas: Placas, livros, impressoras e monitores de braille, piso tátil para cegos, lupas ópticas ou eletrônicas para pessoas com baixa visão, aplicativos de *smartphone* para ampliação de imagem ou retorno de voz e leitores autônomos.

3. Auxílios para pessoas surdas ou com déficit auditivo: Aparelho auditivo e implante coclear. Outros tipos de tecnologias podem auxiliar os surdos, como o aro magnético, que funciona em conjunto com aparelhos auditivos e serve como um filtro de áudio para ruídos indesejados, permitindo que o usuário ouça melhor a fonte de som principal durante uma comunicação (Bernardes, et al., 2015; Lopes, et al., 2015) ou aplicativos para dispositivos móveis, como o Prodeaf (Prodeaf Tecnologias Assistivas LTDA, Recife, Brasil), que realiza a tradução de texto e voz na língua portuguesa para a Libras, auxiliando na comunicação entre surdos e ouvintes (Prodeaf, 2017).

4. Sistemas de controle de ambiente: Equipamentos voltados para PcDm, que funcionam como um controle remoto para controle do ambiente, como acender e apagar luzes, ligar e desligar ventiladores, controlar televisão e outros dispositivos,

sem depender de outras pessoas (Panek, et al., 2001) (Fig. 5). Esse tipo de TA vem se desenvolvendo com o avanços das tecnologias de *Smart Home* e *Internet of Things (IoT)* e nos dias de hoje pode funcionar em conjunto com os dispositivos móveis como *tablets* e *smarphones*.

Figura 5 - Sistema de controle de ambiente para pessoa com deficiência motora

Fonte: Panek, et al. (2001)

5. Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA): Formas alternativas de comunicação para auxiliar a PcD quando por algum motivo a verbalização não é possível. Um exemplo é a comunicação pela Língua Brasileira de Sinais (Libras) (Prado, 2013). Os dispositivos de CAA variam de simples soluções – como cartões com figuras e palavras - até as mais sofisticadas, como os vocalizadores eletrônicos e programas de computador. O Plathoons (*open source: <http://projectfressa.blogspot.com.br/>*) é um programa de pranchas de CAA customizáveis de acordo com as necessidades de comunicação da PcD (Projecte Fressa, 2017).

6. Recurso de acessibilidade ao computador: Dispositivos que auxiliam em especial à PcDm. Estes recursos podem ser acessórios simples como colmeias plásticas que servem como guia para a PcD usar um teclado de computador (Fig. 6a), *mouses* e teclados especiais (Fig. 6b e 6c), que permitem a pessoa com mobilidade reduzida interagir com o computador. Existem, ainda, programas gratuitos que auxiliam na interface com o computador como o *Camera Mouse* (*Boston College, Boston, EUA*) (<http://www.cameramouse.org/index.html>). Com o auxílio de uma

câmera de vídeo ligada ao computador, este programa, que funciona através de processamento de imagem, utiliza como ponto de referência uma parte do rosto do usuário – por exemplo o canto do olho (Fig. 7a). Depois da configuração, o usuário pode controlar o cursor do computador apenas com movimentos de cabeça (Fig. 7b). Com a ajuda de programas como teclado virtual ou Plaphoons (*open source*), o usuário pode escrever frases e se comunicar apenas com movimentos de cabeça (Boston College, 2017).

Figura 6 - Recursos de acessibilidade ao computador

(a) Colmeia para teclado e adaptador de mão, (b) Teclado especial e (c) Mouse especial. Fonte: EBANO (2017).

Figura 7 - Camera Mouse

(a) Configuração do programa e (b) Programa sendo usado por uma pessoa com deficiência motora a partir de movimentos com a cabeça. Fonte: Boston College (2017).

7. Próteses e órteses: Órteses são dispositivos para parte externa do corpo com a função de estabilizar ou melhorar o movimento de um membro ou articulação e

também são projetadas para reduzir o estresse em partes do corpo. Esses dispositivos devem ser confortáveis e leves. O termo tala também é encontrado na literatura como sinônimo de órteses fixas (Cooper, Ohnabe e Hobson, 2006). Próteses são dispositivos de TA que substituem parte da função de um membro perdido (Cooper, 1995). Na atualidade, os métodos de fabricação automática que usam desenho assistido por computador (CAD) e manufatura assistida por computador (CAM) estão sendo empregados para a confecção de órteses e próteses, pois economizam tempo e diminuem custos em relação aos processos tradicionais semi-artesanais. Um exemplo de método CAD e CAM aplicado na confecção de órteses e próteses é a manufatura aditiva, conhecida também como impressão 3D (Ganga e Kunkel, 2016; Munhoz, et al., 2016; Cano, 2017; Artioli, 2017).

8. Dispositivos para esporte e lazer: Auxiliam em atividades como jogos, esportes simples e radicais e outras atividades de lazer. Bola sonora para jogo de futebol de cegos ou PcD visual, prótese de membro inferior para escalada, cadeira de rodas especial para rúgbi ou basquete são exemplos desses dispositivos (Bersh, 2013) (Fig. 8).

Figura 8 - Jogadores paralímpicos de rúgbi em cadeira de rodas especial

Fonte: Gazeta Press (2016).

9. Projetos arquitetônicos para acessibilidade: Estes recursos são intimamente relacionados às PcDm, em especial aos usuários de CR, pois é essa população que precisa de tamanhos adequados de portas e mobiliário, torneiras e maçanetas especiais, elevadores, guindastes, rampas, equipamentos de segurança, banheiros especiais e etc (SEDH, 2009). Os projetos arquitetônicos devem respeitar os sete princípios do desenho universal (sistemas que podem ser utilizados por todos). Os sete princípios do desenho universal são: 1) Uso equitativo; 2) Flexibilidade de uso; 3)

Uso intuitivo; 4) Informação perceptível; 5) Tolerância ao erro; 6) Baixo esforço físico; 7) Tamanho e espaço para acesso e uso (Cooper, Ohnabe e Hobson, 2006). Porém, ainda existem muitas arquiteturas que não foram projetadas com a preocupação de acessibilidade. Um mal exemplo de projeto arquitetônico são as escolas e universidades que não possuem lugares especiais para os cadeirantes (Fig. 9a). Por outro lado, um ótimo exemplo são os bares, lanchonetes e restaurantes em que os clientes com deficiência e sem deficiência podem compartilhar do mesmo ambiente (Fig. 9b). A norma ABNT NBR 9050 preconiza as regras de acessibilidade para edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (Carriel, 2014).

Figura 9 - Projetos arquitetônicos para acessibilidade

(a) Mal exemplo onde a pessoa com deficiência precisa se adaptar ao local e (b) Bom exemplo onde pessoas com e sem deficiência compartilham com conforto do mesmo espaço Fonte: Jiménez (2005) e Olayo (2010).

10. Recursos para adequação postural: Recursos que visam garantir postura alinhada, estável e com boa distribuição do peso corporal (Albrecht, 2010). A adequação postural também é relacionada à usabilidade, pois influencia no conforto e eficiência do produto (Medola, 2010). Estão inclusos nessa classificação as almofadas anti escaras para CR e todos sistema especiais de assento e encosto de CR, que levam em conta tamanho, peso e medidas do usuário. No mercado de TA, atualmente, o processo para construção de assento e encosto de CR ainda é artesanal. Porém, assim como no caso das próteses e órteses, algumas soluções vêm se despontando para a confecção a partir de processos com CAD e CAM, por exemplo a usinagem por *Computer Numeric Control* (CNC) (Prestes, 2011) (Fig. 10).

Figura 10 - Dispositivo para adequação postural

(a) Usinagem com *Computer Numeric Control* (CNC) de um assento para cadeira de rodas e
(b) Assento e encosto para cadeira de rodas prontos e com acabamento. Fonte: Prestes (2011).

11. Recursos para mobilidade em veículos: Equipamentos que possibilitam o embarque e desembarque em carro ou transporte público (Fig. 11a) e acessórios e adaptações em veículos de forma que a PcDm ou mobilidade reduzida possa dirigir (Bersh, 2013) (Fig. 11b). Representam grande parte de investimentos e recursos financeiros no mercado de TA.

Figura 11 - Mobilidade em veículo automóvel

(a) Rampa de acesso e (b) Adaptação para direção. Fonte: Olayo (2010) e Carvalho (2016).

12. Auxílios de mobilidade: Conjunto de recursos para ajudar na movimentação, por exemplo, bengalas, muletas, cadeira de rodas manual ou motorizada, *scooters*, e demais recursos para auxiliar a mobilidade pessoal (Bersh, 2013) (Fig. 12). Segundo

Carriel (2014), mobilidade é a habilidade de movimentar-se, associada a necessidade de deslocamento.

Figura 12 - Auxílios de mobilidade: cadeira de rodas

(a) Cadeira de rodas infantil e (b) Cadeira de rodas motoriza. Fonte: Bersh (2013) e Incluir (2013).

2.4 RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICÁVEIS À TECNOLOGIA ASSISTIVA

Sistemas eletrônicos microcontrolados e simulações mecânicas pelo MEF são recursos tecnológicos amplamente utilizados na engenharia, que podem ser aplicados no desenvolvimento de recursos de TA.

Microcontrolador é um sistema computacional embarcado em um único chip, com processador, memória de programa, memória de dados, barramentos e periféricos. Conversor analógico digital (A/D) e saídas analógicas de modulação por largura de pulso (PWM) são exemplos de periféricos de um microcontrolador. A maior vantagem do uso de um circuito eletrônico microcontrolado é a facilidade de mudança na lógica do sistema, pois ele trabalha com programação embacada (Albrecht, 2010). Geralmente as CRM são constituídas de sistema eletrônico microcontrolado (Cooper, Ohnabe e Hobson, 2006).

Arduino é uma plataforma microcontrolada para desenvolvimento de projetos eletrônicos, amplamente utilizada por possuir programação e circuito abertos, que podem ser reutilizados ou aperfeiçoados gratuitamente (Arduino, 2017). No Arduino são utilizados microcontroladores da família AtMega (ATMEL Corporation, San José, EUA) e no site da plataforma são encontrados inúmeros exemplos de circuitos e

programas abertos. Outras facilidades existentes com o uso do Arduino é o baixo custo e a possibilidade de usá-lo em conjunto com *shields*, que são placas acessórias para serem encaixadas no Arduino. Essas placas são de expansão de *hardware*. Um exemplo de *shield* é o circuito ponte H para acionamento de motor de corrente contínua (DC). Ponte H é um *driver* para alimentar e controlar o sentido de giro de um motor DC, que pode ser acionado por baixa corrente elétrica como a corrente fornecida na saída de um microcontrolador, por exemplo, o AtMega do Arduino (Arboleda, Alegre e Idica, 2015) (Fig. 13).

Figura 13 - Circuito equivalente a uma ponte H para driver de motor de corrente contínua

No circuito de exemplo, quando a chave 1 (CH1) e a chave 4 (CH4) são acionadas, o motor (M) recebe o potencial de alimentação (VCC) no terminal 1 e de terra (GND) no terminal 2. No entanto, quando as chaves 2 (CH2) e 3 (CH3) são acionadas, o motor recebe referência de GND no terminal 1 e VCC no terminal 2, invertendo a polaridade da tensão do motor e, conseqüentemente, o seu sentido de giro.

O MEF é um método utilizado na engenharia de estruturas, que auxilia em análise de tensão e deformação de sólidos com geometrias variadas, por exemplo uma estrutura de CR. O MEF funciona através de equações diferenciais que representam a interação física de elementos de uma malha 3D, que podem ser uniaxiais, quadriláteros, triangulares ou outros (Cota, et al., 2011). Na atualidade existem diversos programas para MEF, como ANSYS (Ansys Inc., Canonsburg, EUA), Catia (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, France) e o *Solidworks Simulation* (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, France) que é integrado com o programa de modelagem 3D. Geralmente, o programa de simulação permite que o usuário defina características da malha 3D do desenho em estudo, como número de elementos e tipo de malha (casca, viga ou malha de sólidos) (Fig. 14).

Figura 14 - Malha 3D triangular de um tubo de PVC e condições de contorno

Fonte: Souza, et al. (2014).

Por meio de cálculos matemáticos realizados por programa de simulação MEF, podem ser gerados gráficos, animações e representações sobre a tensão e deformação de uma peça (Dassault Systemes, 2016).

2.5 USO DO POLICLORETO DE VINILA NA TECNOLOGIA ASSISTIVA

O PVC é um polímero de alta produção e fácil processamento, que faz parte de um grupo chamado de termoplásticos convencionais, com o polietileno (PE), polipropileno (PP) e o poliestireno (PS) (Rodrigues, 2014). O PVC tem se destacado como material substituto em áreas importantes como a construção civil por apresentar boa resistência mecânica e química (baixa oxidação), comprovada longa vida-útil, baixo peso comparado aos materiais metálicos, baixo custo em relação aos demais materiais e por ser de fácil reciclagem (Medeiros e Wiebeck, 2013). A principal aplicação do PVC tem sido no transporte de fluidos (água fria). No entanto, Souza, et al. (2014) verificaram que, devido a resistência à flexão, os tubos de PVC também podem ser empregados para fins estruturais. Por meio de análise utilizando MEF e ensaios mecânicos foi verificado que um tubo de PVC de 2" de diâmetro e 50 mm de extensão apresenta limite de escoamento de $F_{lim} = 0,95$ kN. Esse limite, conhecido também como limite elástico, representa o máximo de carga que um material pode suportar sem se deformar. A partir desse limite, o material deixa de comportar como elástico e passa a se comportar como plástico (sofre deformação). Uma carga de 96,94 kg foi necessária na simulação por MEF para que a tensão no material atingisse o limite de escoamento, provocando uma deformação de $\delta_{lim} = 2,72$ mm (Okuno e Fratin, 2017) (Fig. 15).

Figura 15 - Simulação computacional da deformação de um tubo de PVC submetido a um carregamento

As setas representam a direção e sentido da força aplicada e as cores representam a deformação mecânica do tubo de PVC. As cores indicam a magnitude da deformação, sendo a maior deformação representada em vermelho. Fonte: Souza, et al. (2014).

Segundo Dallegrave, et al. (2013), até a década de 1980, materiais como madeira, couro, velcro e alumínio eram usados para o desenvolvimento de equipamentos de TA de menor custo. A partir da década de 1990, novos materiais como os polímeros politereflato de etileno (PET) e PVC começaram a ser utilizados. O PVC continua sendo utilizado até os dias de hoje para a confecção de dispositivos de TA de baixo custo, devido às suas características como: 1) Leveza e facilidade de transporte; 2) Facilidade de assepsia por ter superfície lisa; 3) Durabilidade e boa resistência mecânica; 4) Modularidade permite a construção de diferentes *designs*; 5) Possibilidade de regulação, podendo ser ajustável para o crescimento de crianças; e 6) Possibilidade de atender demandas para ambiente domiciliar, escolar e de lazer (Pettit, Cooper e Bennet, 1992; Dallegrave, et al., 2013; Santos e Oliveira, 2015; Gasparini e Zoratti, 2017) (Quadro 2). Por exemplo, em casos de paralisia cerebral é recomendável o uso de Unidade de Tratamento Domiciliar (UTD), dispositivo que auxilia no processo de reabilitação domiciliar. Visando diminuição de custos, Dallegrave, et al. (2013) propuseram o desenvolvimento de uma UTD de PVC, obtendo sucesso na realização (Fig. 16).

Quadro 2- Exemplos de dispositivos de Tecnologia Assistiva desenvolvidos com tubos de PVC

Equipamento	Descrição	Imagem
Cadeira para vaso sanitário infantil	Auxilia crianças sem controle de tronco no uso do vaso sanitário	
Suporte para vaso sanitário	Pode ser usado por adultos e idosos com dificuldades no aparelho locomotor	
Mesa regulável	Indicada para domicílio e escola. Para pacientes que conseguem ficar na posição sentada e precisam executar atividade funcional em mesa	
Cadeira 90° com encosto, assento e bandeja em madeira (Medium Density Fiberboard - MDF)	Auxilia na adequação postural da posição sentada, atendendo as crianças que precisam de suporte mais estável	
Motoca para banho com apoio dorsal	Facilita o banho de crianças que não realizam a postura ortostática e não possuem total controle de tronco	
Stand inclinado	Indicado para crianças com problema de controle cervical grave, incapazes de assumir a postura ortostática	
Cadeira inclinada para banho com pés	Projetada para crianças que não assumem postura sentada, com quadro motor grave. Os pés da cadeira podem ser elevados para facilitar o manuseio da criança pelo cuidador	
Andador tradicional	Auxilia na marcha	

Fonte: Adaptado de Gasparini e Zoratti (2017).

Figura 16 - Comparação de duas Unidades de Tratamento Domiciliar (UTD)

Comparação de duas UTD, dispositivo utilizado na reabilitação de crianças com paralisia cerebral: (a) UTD convencional construído em metal e (b) UTD de baixo custo construído em PVC. Fonte: Dallegrave, et al. (2013).

Guimarães, Lopes e Kunkel (2016) desenvolveram um protótipo de dispositivo microcontrolado de apoio para uso de *tablet* por pessoa com tetraplegia. O equipamento possui uma estrutura em PVC que pode ser fixada ao leito do paciente acamado e possui uma chave elétrica de controle (Fig. 17). A partir de um comando dado pelo toque da cabeça do tetraplégico na chave elétrica, um braço eletromecânico se locomove e posiciona o *tablet* no campo de visão do usuário.

Figura 17 - Dispositivo microcontrolado de apoio para uso de *tablete* construído em PVC

Fonte: Guimarães, Lopes e Kunkel (2016).

Goalball é um exemplo de esporte adaptado, desenvolvido para PcD visual, com o objetivo de marcar o maior número de gols na balisa adversária. Para incentivar a prática dessa modalidade, Santos e Oliveira (2015) desenvolveram balizas portáteis de goalball, com tubos e conexões de PVC. Também foi necessária a utilização de uniões triplas e cruzetas em ângulo de 45° , que não existem no mercado convencional. Essas peças foram produzidas em madeira através de uma fresadora CNC, mas os autores propuseram como alternativa a adaptação de conexões de PVC já existentes existentes ou a manufatura de novas conexões manufaturadas por impressão 3D.

Matthews, Thrun e Dunbar-Jacob (2002) realizaram a construção de um robô assistivo andante (*robot walker*), indicado para o público da terceira idade e PcD. O objetivo do projeto é auxiliar pessoas sentadas a se levantarem ou vice e versa. O controle (acionamento) desse robô foi realizado a partir de sensores resistivos de força, acondicionados em tubo de PVC. Esse tipo de sensor transforma a energia cinética aplicada em forma de força em variação de resistência elétrica. O sistema foi desenvolvido para captar três tipos de movimentos: 1) Força para baixo, 2) Força para trás e 3) Força de rotação. Os voluntários entrevistados se sentiram seguros operando o robô andante.

Alguns trabalhos foram encontrados na literatura aplicando o uso do PVC para a construção de CR (Pettit, Cooper e Bennet, 1992; Teymori, et al., 2014; OWF, 2015; Picart, et al., 2015).

2.6 MODELOS DE CADEIRA DE RODAS

Evolução dos modelos de cadeira de rodas

Ao longo dos últimos 1500 anos, as CR evoluíram, deixando de ser um dispositivo puramente mecânico. Atualmente, as CR são produzidas com materiais sofisticados e recursos tecnológicos eletrônicos como programação embarcada. Esses recursos promovem melhorias na função da CR, mas tornam seu custo elevado (Fig. 18).

Figura 18 - Evolução da concepção de cadeira de rodas

Fonte: Adaptado de Medola (2010), Prestes (2011) e Carriel (2014).

Historicamente, o primeiro registro encontrado sobre CR foi uma gravura de 525 d.C., escavada em uma pedra de um sarcófago chinês (Fig. 18a). Uma CR com apoio de braço e pé acolchoado com pelos de cavalo foi construída em 1595, a pedido do rei da Espanha Phillip II, por Lhermite Jehan (Fig. 18b). Na Alemanha, em 1655, foi desenvolvido pelo relojoeiro paraplégico Stephen Farfler um modelo de CR com propulsão manual por manivelas (Fig. 18c). Mais tarde, em 1783, John Dawson desenvolveu na Inglaterra um modelo de CR com duas rodas traseiras grandes e uma roda dianteira pequena (Fig. 18d). No século XVIII as CR passaram a ser construídas com duas rodas grandes dianteiras (de madeira) e uma roda pequena traseira (antitombo). Esse modelo possuía encosto reclinável e ajustes para os pés (Fig. 18e). No século IX foram construídas cadeiras com palha indiana, porém elas não suportavam o peso exercido nas atividades da vida diária (Fig. 18f). Em 1933, o engenheiro norte americano Hebert A. Everest, que se tornou tetraplégico em um acidente de trabalho, inaugurou a primeira CR dobrável da história e fundou a empresa *Everest & Jennings* (Fig. 18g). Vale ressaltar, que o modelo dobrável desenvolvido nessa época é utilizado até os dias de hoje (Fig. 18h). Em 1950, a empresa de Everest lançou a primeira CRM, que deu origem aos modelos atuais controlados por joystick (Medola, 2010) (Fig. 18i).

Segundo Prestes (2011), a partir de 1950 surgiram as CR com adaptação postural para crianças em diversos países, como Alemanha, Inglaterra, Holanda, Canadá e EUA (Fig. 18j). Um dos motivos relevantes para a necessidade dessas adaptações para crianças foram inúmeras deformidades congênitas causadas pelo medicamento talidomida, utilizado com frequência na época por mulheres grávidas para controlar os enjoos. Após 1950, devido a motivação despertada na Paraolimpíada de 1948, ocorrida em Londres, foram experimentados novos materiais para construção de CR, que possibilitaram maior leveza para atender os requisitos de versatilidade e usabilidade dos atletas paralímpicos (Medola, 2010) (Fig. 18k). Por volta de 1980 surgiram as CR ortostáticas, que possibilita o cadeirante ficar em pé no equipamento (Fig. 18l). Na mesma época, objetivando oferecer conforto, independência e segurança, surgiram as cadeiras com possibilidade de elevação de assento (Fig. 18m) e as cadeiras com inclinação de encosto e assento (Fig. 18n). Como inovação mais recente existe o modelo de CR *iBOT Mobility* (*Segway Inc., Manchester, EUA*), que possui a capacidade de se elevar, subir escadas e andar em

terrenos difíceis (Carriel, 2014) (Fig. 18o). Além disso, modelos de CRM inteligentes vêm sendo cada vez mais pesquisados (Simpson e Lopresti, 2008). Essas cadeiras funcionam como robôs ou carros autônomos e por serem controladas com mais facilidade podem auxiliar pessoas com diferentes tipos de deficiência motora como alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, lesão medular a nível de C4, casos avançados de PC, AVE, parkinson, entre outras.

Adequação do modelo de cadeira de rodas à pessoa com deficiência

O principal propósito do uso de CR é retomar a mobilidade de maneira independente (quando possível). As CR podem atender diferentes usuários, com diferentes estilos de vida e condições econômicas, independente de idade e sexo. Esses usuários possuem em comum a necessidade de retomar sua mobilidade com dignidade. Para as PcDm, a CR auxilia na execução de tarefas diárias, conforto, segurança e reinserção no mercado, permitindo o fortalecimento social, político e econômico (Brasil, 2006; Lopes, 2013; Carriel, 2014). Em resumo, a CR tem a função de aumentar a independência e capacidade de uma PcDm através de sua participação na sociedade, porém seu uso pode causar impacto negativo se ela não proporcionar essa participação (Medola, 2010). Uma CR adequada é necessária para a independência real do usuário, sendo artigo básico para uma vida social ativa de uma PcDm. Um *design* apropriado ao local de domicílio, trabalho e/ou estudo e às necessidades e preferências do usuário é parte importante da reabilitação (OMS, 2014a). Por isso, existem CR com diferentes modelos, *designs*, características, pesos e durabilidade (Amorin, 2009; Alves, 2011; Lopes, et al, 2013; Medola, 2013). Uma CR adequada deve: atender às necessidades do usuário e às condições do ambiente em que ele vive; oferecer adequação e suporte postural; ser segura e durável; ser disponível no país; possuir serviços de aquisição e manutenção por um custo acessível no país (OMS, 2014b).

Na atualidade, segundo Cooper, Ohnabe e Hobson (2006), existem basicamente três tipos de CR disponibilizadas no mercado: 1) Manuais com propulsão é realizada pelo próprio cadeirante ou cuidador; 2) Assistidas com sistemas de controle específicos que auxiliam o usuário na propulsão. O usuário consegue movimentar a CR com pequenos toques no aro de propulsão, sem exercer força demasiada, pois existem sensores que verificam a intenção de movimento e acionam

os motores de forma a realizar parte da força; 3) Motorizadas movidas por motores, geralmente acionados a partir de um *joystick*. De acordo com norma técnica ISO 9999:2011, as CR são divididas em dois índices: 12 22 manuais (Quadro 3) e 12 23 motorizadas (Quadro 4).

Quadro 3 - Subclasses de cadeiras de rodas manuais segundo a ISO 9999:2011

Subclasse	Descrição
12 22 03	Bimanual dirigida pela roda traseira
12 22 06	Bimanual dirigida por alavanca
12 22 09	De propulsão manual, de condução monolateral
12 22 12	De potência assistida propelida manualmente
12 22 15	Movida a pé
12 22 18	Controlada por ajudante
12 22 21	Propulsão assistida controlada por ajudante

Fonte: Adaptado de Jaimes (2016)

Também são consideradas CR manuais os dispositivos que proporcionam suporte corporal ou mobilidade sobre rodas, dirigidos pelo usuário ou cuidador, como CR reclináveis, para neve, praia, piscina e também as CR com sistema de elevação manual (Jaimes, 2016). Esse tipo de cadeira geralmente é prescrita em situações de: paraplegia (ou em alguns casos de lesão no nível C7); doenças cardiopulmonares; AVE e AVC; artrites; sequela de pólio, afetando somente membros inferiores; amputação dos membros inferiores; estágios iniciais de esclerose múltipla; e espinha bífida (Marco, Russell e Masters, 2003).

Quadro 4 - Subclasses de cadeiras de rodas motorizadas segundo a ISO 9999:2011

Subclasse	Descrição
12 23 03	Propelida eletricamente e com direcionamento manual (incluindo <i>scooters</i>)
12 23 06	Propelida eletricamente e com direcionamento elétrico
12 23 09	Propelida por combustão
12 23 12	Controlada por ajudante

Fonte: Adaptado de Jaimes (2016).

As CR manuais de acordo com Medola (2014), não resolvem o problema de mobilidade para todas as situações de deficiência motora, tendo como limitações: Alta demanda de trabalho, baixa eficiência, mobilidade geral limitada, limitações em aclives e longas distâncias. Com isso, existe a necessidade de melhoria das limitações apresentadas, sendo que parte destes problemas podem ser solucionados com o uso de CRM. A classificação de CRM inclui os dispositivos com propulsão por motor para

mobilidade e suporte corporal, incluindo os sistemas elétricos de elevação corporal (Stand-up); CRM reclináveis; CRM com assentos elevados ou inclinados; CRM para neve e praia (Jaimes, 2016). Essa classificação de cadeira é indicada nos casos em que o usuário seja impossibilitado de propulsionar a CR manualmente, possua tetraplegia, esclerose múltipla avançada, paralisia cerebral severa, não possa realizar esforço físico (idosos, cardiopatas, entre outros), ou tenha a necessidade de locomoção em longas distâncias (Cooper, Ohnabe e Hobson, 2006; Batavia, 2010).

Segundo Marco, Russell e Masters (2003) e Jaimes (2016), as principais variáveis que devem ser levadas em consideração para uma boa prescrição de CR são: 1) Características do usuário considerando satisfação, conforto, habilidades, modo de vida, necessidades e preferências, 2) Tecnologias disponíveis e 3) Demanda dos locais onde a CR será usada. Além disso, essas informações não devem ser coletadas somente com o usuário, mas também com os cuidadores, respeitando suas expectativas, pois eles acompanham a PcD e são parte fundamental na vida do cadeirante. Para Batavia (2010), as análises mais importantes que um profissional da saúde deve fazer para uma prescrição adequada de CR são: Medidas antropométricas do usuário, alinhamento postural, possibilidades de movimento, balanço da posição sentada, tônus e reflexos musculares, resistência para movimentos repetitivos, velocidade, força, percepção, estado cognitivo, aptidão de movimentos passivos, habilidades e sensações. Cinco medidas antropométricas são fundamentais para definir os principais parâmetros utilizados na construção de uma CR (Fig. 19).

Figura 19 - Medidas antropométricas que determinam as dimensões de uma cadeira de rodas

(A) Altura das costas, (B) Largura do quadril, (C) Profundidade de assento, (D) Comprimento das pernas (do calcanhar ao joelho) e (E) Altura dos braços. Fonte: Adaptado de Batavia (2010).

A escolha de uma CR adequada, de uma forma geral, é um processo complexo, que afeta diretamente o usuário. Esse procedimento deve ser realizado por um profissional da saúde autorizado como médico, fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional e deve ser respaldado por uma equipe multidisciplinar (Batavia, 2010; Coelho, 2016).

Normalmente, um sistema de mobilidade por CR é composto por duas partes distintas o sistema de assento e a base de mobilidade (Batavia, 2010). O primeiro refere-se a um dispositivo de adequação postural para CR (Fig. 20a), enquanto o segundo provê a estrutura e a mobilidade do dispositivo (Fig. 20b). A base de mobilidade pode ser entendida como a CR propriamente dita.

Figura 20 - Partes de um sistema de mobilidade por cadeira de rodas

(a) Sistema de assento e (b) Base de mobilidade (cadeira de rodas) Fonte: Expansão Terapêutica (2015) e Comercial Científica (2016).

No caso em que o usuário não precise permanecer por longos períodos no sistema de mobilidade, somente a CR é suficiente. Por outro lado, quando o usuário necessita de longo tempo de uso, o sistema de mobilidade deve possuir assento apropriado e a base de mobilidade deve ser personalizada de acordo com as medidas antropométricas do usuário (Marco, Russell e Masters, 2003).

O principal componente da base de mobilidade é o quadro, ou no inglês *frame*. No passado, o único material disponível para quadro de CR era o aço inoxidável. Mas, nos dias de hoje, são encontrados quadros de cromo, alumínio, tubos de aço, titânio e outros materiais compósitos leves. A escolha do material está ligada com o peso, força e durabilidade da CR. Além disso, o tipo do quadro influencia no armazenamento

e transporte da CR. Por exemplo, quadros rígidos (não dobráveis ou monobloco) normalmente possuem rodas removíveis para armazenamento, enquanto quadros com fechamento em “x” podem ser armazenados com mais facilidade, sem necessidade das rodas serem retiradas (Cooper, Ohnabe e Hobson, 2006). Alguns quadros possuem amortecedor para suavizar choques e vibrações, tornando o uso da CR mais confortável (Cooper, 1995). O quadro de uma CR possui nove medidas principais, que são fundamentadas nas medidas antropométricas e necessidades do usuário (Medola, 2013) (Fig. 21).

Figura 21 - Principais dimensões de uma cadeira de rodas

(L) Largura do assento, (d) Profundidade do assento, (p) Altura do encosto, (h2) Altura frontal do assento, (h1) Altura traseira do assento, (q) Altura do apoio de pé, (α) Ângulo entre assento e encosto, (a) Distância entre eixo e encosto, (s) Distância entre o eixo da roda traseira e o garfo da roda dianteira. Fonte: Adaptado de Marco, Russell e Masters (2003) e Medola (2013).

Em conformidade com Marco, Russell e Masters (2003), a largura do assento (L) deve ser o mais justo possível (sem causar pressão contra os quadris). Para isso, indica-se realizar a medida no ponto mais largo do quadril do usuário. A profundidade do assento (d) deve distar de aproximadamente 5 cm em relação a parte anterior do joelho. A altura do encosto (p) deve permitir que as escápulas do usuário se movam livremente, enquanto fornece suporte máximo às costas. Recomenda-se que a altura

do encosto respeite o limite de 2 cm abaixo das escápulas do usuário. A altura frontal do assento (h_2), juntamente com a altura traseira do assento, determinam o ângulo desejado entre o assento e o encosto. Para um adulto de tamanho médio, a altura frontal do assento costuma ser por volta de 50 cm. A altura traseira do assento (h_1) normalmente possui de 5 a 8 cm a menos do que a altura frontal do assento. O comprimento da perna deve garantir que as coxas estão bem apoiadas e essa medida é definida pela diferença entre h_2 e a altura do apoio de pé (q). Vale ressaltar que os ângulos dos joelhos não devem ser menor do que 90° , sendo o ideal estar entre 90° e 100° . Para Medola (2014), a distância entre o eixo e o encosto (a) e a distância entre o eixo da roda traseira e o garfo da roda dianteira (s) influenciam na estabilidade e propulsão manual e devem ser pautados no equilíbrio e na sensação de conforto do usuário.

3 REVISÃO DA LITERATURA

A busca foi realizada utilizando os termos: CR, *wheelchair*, CRM, *electric wheelchair* e PVC. Os termos foram utilizados separados e combinados entre si. Os repositórios de pesquisa utilizados foram IEEE *xplore*, Google Scholar, Pubmed, SciELO e periódicos CAPES, sem limitação de data. Os artigos que abordaram desenvolvimento de CR foram selecionados, totalizando 41. Dentre eles, 30 estudos são sobre CRM, sete estudos são sobre CR manual e quatro estudos são sobre outros assuntos relacionados a CR. Quatro pesquisas utilizaram Arduino para o controle eletrônico de CRM. Além disso, cinco estudos fizeram uso de tubos de PVC para a construção de estrutura mecânica de CR, sendo que dois destes estudos foram sobre CRM e três foram sobre CR manual. A presente pesquisa foi a única a utilizar Arduino e tubos de PVC para a construção de CRM (Fig. 22)

Figura 22 - Pesquisas sobre o desenvolvimento de cadeira de rodas

Quatro estudos foram agrupados como outros assuntos, pois não abordaram diretamente o desenvolvimento de CR. Esses estudos abordaram o desenvolvimento de dispositivos inovadores para o auxílio no uso de CR e para a análise mecânica

e/ou biomecânica envolvendo CR (Bertocci, Hobson e Digges, 1996; Chénier, Bigras e Aissaoui, 2014; Medola, et al., 2014; Oliveira, et al., 2016).

Bertocci, Hobson e Digges (1996) realizaram simulações mecânicas computacionais sobre a magnitude dos parâmetros: pontos de força aplicados em partes da CRM, carga dinâmica da CRM e impactos dinâmicos. O programa de simulação foi desenvolvido com auxílio de fabricantes de veículos. Nesse estudo foi verificado que antes de uma CRM transportar um paciente é recomendável ensaios baseados em especificações técnicas, como normativa da ANSI/RESNA, *Transportable Wheelchair Standard*.

Chénier, Bigras e Aissaoui (2014) desenvolveram um dispositivo chamado *wheelchair ergometers* para simular a propulsão em CR manuais, com movimentos detectados a partir de um sistema robótico táctil, para estudos de sistemas cadeira-usuário. Em outra pesquisa envolvendo dispositivo para medidas em CR manual foi desenvolvido um equipamento para análise de energia cinética de uma CR em manobras com diferentes trajetórias e velocidades (Medola, et al., 2014).

Oliveira, et al. (2016) desenvolveram uma interface de realidade aumentada para auxiliar a navegação de usuários de CR em ambientes internos, onde exista dificuldade de localização. O sistema funciona com aplicativo móvel para Android e pode auxiliar tanto usuários de CR manual quanto de CRM. O aplicativo foi implementado em linguagem Java para Android. O sistema foi testado por dois voluntários com deficiência motora, que não tiveram dificuldade em usá-lo.

3.1 CADEIRA DE RODAS MANUAL

Amorin (2009) realizou uma análise crítica do produto CR, utilizando como referência quatro modelos disponíveis no mercado. Após observar pontos importantes em um projeto de CR, propôs um novo modelo de CR manual infantil, visando o público com PC e faixa etária entre 5 e 12 anos de idade (Fig. 23). O modelo 3D foi implementado, tendo como objetivo criar um design elaborado para facilitar o transporte. A solução apresentada foi, entre outros pontos, a possível retirada das rodas do produto, tornando-o uma cadeira infantil para transporte em veículo.

Figura 23 – Modelo 3D de cadeira de rodas para crianças com paralisia cerebral

(a) Projeto 3D de cadeira de rodas infantil e (b) Simulação da cadeira de rodas sendo usada dentro de um veículo como cadeira de transporte. Fonte: Amorin (2009).

Medola (2010) desenvolveu uma pesquisa de mestrado sobre um *design* inovador de aro de propulsão de CR manual. O mesmo autor, em 2013, desenvolveu na sua pesquisa de doutorado uma CR manual servo-assistida. A pesquisa envolveu aspectos de ergonomia sobre a interação da mão do usuário e o aro de propulsão. A propulsão assistida foi realizada por apenas um motor DC com o uso de diferencial.

Carriel (2014) desenvolveu uma pesquisa com recomendações tecnológicas, com base em testes de usabilidade, sobre projeto de CR manual, relacionando a usabilidade, modelo adequado e ergonomia. A abordagem contou com o estudo de 101 modelos de CR disponíveis no mercado brasileiro, dentre os quais foi selecionado um modelo com base em um referencial tecnológico. O modelo selecionado auxiliou na pesquisa com 43 sujeitos com idade entre 31 e 37 anos. Testes de usabilidade baseados na normativa ISO 20282-2:2006(E) foram realizados.

Outras três pesquisas sobre desenvolvimentos de CR manuais são abordadas no sub-item “Estudos sobre cadeiras de rodas construídas com tubos de PVC” deste mesmo capítulo (Pettit, Cooper e Bennet, 1992; Teymori, et al. 2014; Picart, et al. 2015).

3.2 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA

Entre as 30 pesquisas encontradas diretamente ligadas ao desenvolvimento de CRM, sete estudos apresentaram metodologia de transformação de uma CR manual para motorizada utilizando motores DC. Pfaffenzeller, Pacheco e Santos

(2004) desenvolveram um kit para transformar CR manual em CRM, apresentando as fases de desenvolvimento eletrônico. Um microcontrolador foi utilizado para a programação da lógica de controle da CRM. Um protótipo foi construído com o circuito microcontrolado, dois motores DC e um joystick e passou por testes de laboratório.

Barcelos, et al. (2008) desenvolveram um sistema de motorização de CR com controle por joystick utilizando microcontrolador PIC18F452 e circuito de potência ponte H, que demandou a maior parte do tempo para o desenvolvimento. Filho, et al. (2010) fizeram uma breve revisão sobre CRM e propuseram uma solução diferenciada para a tração das rodas. Trata-se de um sistema de atrito da polia direto nos pneus, diminuindo o número de peças mecânicas. Arboleda, Alegre e Idica (2015) desenvolveram uma CRM com características similares às encontradas no mercado, utilizando dois motores DC de 320W 24v, duas pontes H de 6A e bateria recarregável de chumbo ácido de 12v 17Ah. Como controle foram utilizados um joystick e plataforma microcontrolada Gizduino AtMega 328, que consiste em uma plataforma baseada no Arduino. Desse modo, uma CRM capaz de atingir velocidade máxima de 1,9 km levando uma carga de 80 kg foi construída.

Caporal, et al. (2015) desenvolveram um sistema de controle para CRM por joystick a partir de *hardware* de baixo custo com uma plataforma microcontrolada TMS320F28335 (Delfino TM). Para inversão de giro dos motores foram usados relés e para controle de velocidade foram usados transistores do tipo IGBT, baseados em modulação por largura de pulso (PWM). Testes foram realizados utilizando a estrutura de uma CRM comercial. O sistema eletrônico desenvolvido, considerando motores e baterias, teve um custo de USD 1,057.

Daud e Hamid (2015) desenvolveram um protótipo de CRM para ser usado em ambiente interno e externo. O protótipo pode ser operado no modo manual ou motorizado e possui três funções principais: Comutação entre as posições para cima ou para baixo, uso na posição sentada ou deitada e presença de alarme para solicitação de ajuda pelo usuário. Marcondes, et al. (2016) realizaram a automação de uma CR utilizando motores DC, microcontrolador (Arduino), placa de potência e baterias. O protótipo desenvolvido apresentou funcionamento satisfatório, com parâmetros de velocidade média e distância percorrida similares aos parâmetros de uma CRM convencional. O custo de peças apresentado para a automação foi de R\$ 1.922,80.

Quatro estudos utilizaram motores elétricos que não são motores DC convencionais. Três dessas pesquisas utilizaram motores de corrente contínua sem escovas (BLDC). Alves (2011) desenvolveu um sistema mecânico para acoplar uma terceira roda motorizada à CR, tornando-a um triciclo motorizado. A CRM desenvolvida tem como objetivo auxiliar os usuários em trajetos externos e possibilitar o uso do equipamento para esporte radical. Lacerda, et al. (2013) desenvolveram três modelos de CRM baseando-se em modelos comerciais. Os modelos utilizaram dois motores BLDC de 24v e duas baterias de lítio de 10Ah. Os equipamentos utilizaram trava eletromagnética como freio. O autor da presente pesquisa e colaboradores desenvolveram um estudo de comparação entre dois protótipos de CRM, onde o primeiro foi desenvolvido com motores DC e o segundo com motores BLDC de cubo de roda (Lopes, et al., 2013). Os motores BLDC apresentaram bom desempenho e rendimento quando comparados aos DC. Em uma outra pesquisa foi construída uma CRM sem motores DC (Nunes, et al., 2016). Nessa pesquisa foi proposta a utilização de motores de indução de aplicação industrial, que possuem alta eficiência e menor custo de manutenção quando comparados aos motores DC. A CRM apresentou bom funcionamento quando testada por pessoas sem deficiência e o projeto foi patenteado no Brasil.

3.3 INTERFACES DE CONTROLE PARA CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA

Na revisão bibliográfica também foram identificadas 11 pesquisas sobre interfaces homem-máquina para acionamento de CRM. Nessas pesquisas foram abordados os mais diferentes tipos de interfaces para acionamento de CRM, desde o controle com o movimento da língua até a interação cérebro-computador sem o uso de músculos. Albrecht (2010) desenvolveu um dispositivo microcontrolado para controle de CRM através da aquisição e processamento de sinal de eletromiografia (EMG) de superfície dos músculos dos olhos. EMG é o registro e estudo do sinal elétrico proveniente do sistema nervoso periférico para acionamento de fibras musculares. Por ser um sinal elétrico proveniente do corpo humano é chamado de biossinal. O biossinal de EMG referente aos músculos dos olhos possui uma denominação especial: eletro-oculografia (EOG). O dispositivo desenvolvido possibilita o controle de CRM a partir de piscadas, através do biossinal de EOG. Outra

pesquisa que utilizou EMG foi de Jang, et al. (2016). Nesse estudo desenvolveram um sistema de controle de CRM a partir de EMG provindo de músculos da face. Para o processamento do sinal foram usadas técnicas de operação por método de raiz quadrada e normalização. As maiores vantagens do sistema foram o baixo tempo necessário para aprendizado dos usuários, alta taxa de reconhecimento de classificação do sinal e velocidade de controle em tempo real. No entanto o sistema apresentou uma desvantagem que é causar um pequeno incômodo nas bochechas do usuário, porque os músculos precisam ficar ativados para um controle preciso.

Outra técnica encontrada na literatura para o controle de CRM foi a técnica de eletroencefalografia (EEG), utilizada na pesquisa de Long, et al. (2013). EEG é o bio-sinal proveniente da atividade elétrica cerebral. Os autores utilizaram dois diferentes protocolos de EEG, sendo proposta uma interface híbrida para se obter uma quantidade de comandos suficientes para o controle de uma CRM. O sistema se mostrou satisfatório para controlar a direção e velocidade em um modelo de CRM virtual e em um modelo real. He, et al. (2016) propuseram um protocolo para tomada de decisão de comandos realizados a partir do processamento de sinal de EEG, de para o controle de CRM. O protocolo foi validado por oito voluntários que passaram por treinamento, sendo três voluntários saudáveis e cinco com lesão medular. O estudo mostrou que todos voluntários foram capazes de efetuar comandos de *start* e *stop* na CRM, a partir do sinal de EEG. No futuro serão pesquisados mais comandos, além do *start* e *stop*. Kim, Suk e Lee (2016) criaram um sistema de controle de CRM a partir de interface cérebro máquina, por EEG. Nessa solução os voluntários treinaram o pensamento em três situações: levantar o braço esquerdo, braço direito e perna direita, para selecionar o comando desejado. Foi possível controlar a CRM, desviando de obstáculos e de colisões, usando os três comandos propostos.

Na pesquisa de Martins, Salgado e Naves (2016), além de EEG e de EMG de superfície foi utilizado mais um tipo de interface: *eye tracking*. Essa interface funciona através do rastreamento ocular, de forma que a posição e o comportamento da ocular sejam registrados por uma câmera. Nesse estudo foram desenvolvidos três módulos de controle de CRM, cada qual com uma das tecnologias mencionadas, dando origem ao que foi chamado de plataforma multimodal. Os módulos foram desenvolvidos para funcionar através de um computador ligado à CRM e o módulo de *eye tracking* também pode funcionar em conjunto com um simulador de cadeira de rodas virtual.

No futuro serão adicionados mais possibilidade de comandos na plataforma multimodal, entre eles: comandos por sopro e sucção e comandos por voz.

Skraba, et al. (2014) propuseram uma plataforma de interface por comando de voz para acionamento de CRM. A tecnologia foi disponibilizada como um projeto aberto. No sistema foi usada programação em linguagem Java para *smartphone*, que comunica com o sistema de controle da CRM através da internet. No sistema embarcado foi usada a plataforma Arduino. Para testes, foi montado um protótipo miniaturizado de CRM e o sistema obteve sucesso de funcionamento para o controle a partir de comando de voz.

Shibata, et al. (2015) propuseram uma melhoria em joystick para CRM, através do uso de acelerômetro e infravermelho, para que o usuário possa controlar não somente a CRM, mas também o computador. O sistema foi bem aceito entre os cadeirantes, pois o joystick é uma interface conhecida por eles. Com a interface desenvolvida foi possível usar o computador e escrever textos e através de comunicação *bluetooth* foi possível comunicar com o computador.

Megalingam, et al (2016) demonstraram um novo e original sensor para controle de CRM, a partir do reconhecimento de gestos de mão. O sensor foi proposto como uma alternativa de baixo custo para substituir o joystick. Para tal, foram usados sensores de infravermelho, que juntos foram capazes de mapear cinco diferentes gestos manuais que representaram os seguintes movimentos: para frente, para direita, para esquerda, para trás e sem movimento. Durante os testes o dispositivo mostrou uma taxa de acerto de 99,25% (Fig 24).

Figura 24 - Sensor inovador para controle de cadeira de rodas motorizada

Voluntários de uma pesquisa testando um sensor inovador para controle de cadeira de rodas motorizada a partir de gestos da mão. Fonte: Upase (2016).

Upase (2016) desenvolveu um sistema de controle para CRM a partir de comando de voz. No sistema foram utilizados Raspberry Pi com Linux embarcado como controlador e protocolo *bluetooth* como interface entre a Raspberry e um *smartphone* com Android. Os comandos de voz foram atribuídos ao *smartphone*. O sistema foi testado em um mini robô representando uma CRM e apresentou uma acurácia de 95%.

Kim, et al. (2016) elaboraram um dispositivo *wearable* (vestível) para PcDm severa serem capazes de controlar CRM, computador ou até mesmo *smartphone* através do movimento da língua. O sistema trabalha com uma matriz de sensores magnéticos posicionados próximos ao rosto do usuário, que recebe um *piercing* metálico, maguinetizado, em sua língua (Fig. 25).

Figura 25 - Sistema de controle de cadeira de rodas por movimento da língua

(a) Voluntário realizando um teste de acesso ao computador. Esse é o momento em que o modo de usar o controle por movimento de língua é ensinado. (b) *Piercing* lingual responsável por acionar os sensores magnéticos. (c) Voluntário realizando teste de controle da cadeira de rodas motorizada com movimentos de língua. Fonte: Kim, et al. (2016).

No sistema de controle de CRM por movimentos de língua, quando o usuário move a sua língua, o *piercing* inserido nela fica mais próximo a um dos sensores magnéticos. De acordo com o sensor que esteja mais próximo do *piercing*, um comando diferente é enviado para o sistema de controle através de um transceptor de radiofrequência em 2,4 GHz. Os resultados mostraram uma tendência estatisticamente significativa de melhoria de desempenho durante as sessões devido ao treino de uso do sistema.

3.4 CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA INTELIGENTE

Segundo Carlson e Millán (2013), milhões de pessoas utilizam CRM no mundo para as suas atividades diárias. Porém, muitos pacientes não recebem prescrição de CRM devido a incapacidade física para controlar a cadeira ou até mesmo incapacidade cognitiva. Com isso é estimado que 2,1 milhões de usuários podem ser beneficiados por uma CRM inteligente, pois ela pode fornecer um grau de assistência maior para auxiliar na direção da CRM por essas pessoas que precisam de ajuda. Oito estudos, dentro da pesquisa sobre CRM, abordaram CRM inteligente ou *smart wheelchair* (Simpson, et al., 2004; Carlson e Millán, 2013; Boucher, et al., 2013; Li, et al., 2013; Nguyen, Su e Nguyen, 2013; Akash, et al., 2014; Rattewal e Kumar, 2014; Pinheiro, Cardozo e Pinheiro, 2015).

Simpson, et al. (2004) propuseram um sistema que pode ser instalado na maioria das CRM comerciais para torná-las inteligentes, de forma que sejam necessárias menos habilidades cognitivas para manobrar a CRM. O sistema contou com sensores de ultrassom e o controle foi feito com um computador ligado à cadeira. O dispositivo demonstrou bom funcionamento em testes iniciais e, segundo os autores, no futuro passará por testes baseados em normas técnicas internacionais.

Carlson e Millán (2013) utilizaram interface não invasiva cérebro-computador para prover uma comunicação direta entre o cérebro e o sistema de controle da CRM, sem depender do sistema nervoso periférico. Para isso, é utilizado o processamento de sinal de EEG. Porém, ainda existem alguns desafios, pois o sistema cérebro-computador necessita de alto nível de concentração do usuário e pode resultar em uma alta carga de trabalho mental. Além disso, ainda não é possível atingir todas as taxas de comandos que existem em um joystick convencional. Por isso, aliado ao sistema de interface cérebro-máquina é necessário agregar uma inteligência robótica. Dessa forma acredita-se que o sistema proposto de CRM inteligente seja uma TA potencialmente viável em futuro não tão distante. O sistema de inteligência robótica proposto utiliza sensores de câmera de vídeo e de ultrassom.

Boucher, et al. (2013) desenvolveram uma pesquisa que colaborou com três pontos principais: apresentou uma arquitetura de programa para controle de CRM inteligente; descreveu uma abordagem teórica para controle robusto de CRM inteligente por comandos de voz; e apresentou um protocolo de avaliação de CRM

inteligente em forma de testes de habilidades e outros testes subjetivos. O programa de controle foi desenvolvido para navegação em ambientes restritos. A avaliação foi realizada através de 17 testes subjetivos (realizados por 9 usuários de CRM e 8 não usuários) e 32 sessões de testes de habilidade na CRM inteligente. A CRM inteligente apresentou uma redução de 60% de colisão quando comparada com outra recente plataforma de CRM inteligente. Houve uma diminuição de 4% na pontuação do desempenho e 3% na pontuação de segurança quando comparada a uma CRM convencional. No entanto, essas diminuições não foram estatisticamente significantes. Além disso, a comparação foi feita através dos resultados de testes com voluntários que tinham seis anos de experiência de condução de CRM convencional e apenas meia hora de treinamento para condução da CRM inteligente (Boucher, et al., 2013) (Fig. 26).

Figura 26 - Cadeira de rodas motorizada inteligente

Fonte: Boucher, et al. (2013).

Li, et al., (2013) desenvolveram uma plataforma com múltiplos sensores para auxiliar a navegação de CRM inteligente e ajudar PcDm severa. O sistema funciona com uma aplicação que roda em computador, usando sistema de coordenadas por sistema de posicionamento global (GPS) e microfone. Esse sistema, chamado de navegação de alto nível, se comunica via internet com um sistema linux embarcado, responsável pelo controle da CRM, chamado de navegação de baixo-nível. Um refinamento no controlador proporcional integral e derivativo (PID) foi realizado após os testes iniciais para aumentar a acurácia do programa. O dispositivo apresentou

bons resultados e os autores recomendam que no futuro sejam adicionados sinalizadores com identificação por radiofrequência (RFID), para identificação de portas e obstáculos, visando melhorar a acurácia na navegação em ambientes internos. Além disso, o sistema poderá ser integrado à casas inteligentes.

Nguyen, Su e Nguyen (2013) apresentaram uma solução de CRM inteligente que utiliza câmeras estereoscópicas para obter dados de profundidade tridimensional da área de navegação e câmera esférica para 360 graus para visão monoocular. Essa combinação fornece detecção de obstáculos e mapeamento de ambientes desconhecidos durante todo o tempo da navegação automática. Essa tecnologia foi somada a uma CRM de controle sem mão (interface cérebro-computador por EMG). Como estudo experimental o sistema foi conduzido por oito indivíduos sem deficiência e dois tetraplégicos (C6 e C7). Os resultados mostraram um efeito de redução no tempo de execução dos testes com significância estatística, quando comparado o uso do mesmo sistema cérebro-computador com e sem o sistema inteligente por câmeras.

Akash, et al. (2014) desenvolveram um sistema com Linux embarcado, utilizando Raspberry Pi, para controle de CRM inteligente. A plataforma desenvolvida suporta diferentes tipos de comandos de movimentos, que trabalham de forma modular e que podem ser incorporados ou não. Os comandos são: joystick, por voz, por queixo, por movimento da cabeça, através de chamadas por celular, entre outras. Essa cadeira também pode ser remotamente controlada pela internet. A Raspberry Pi foi utilizada tanto para o controle dos motores quanto para a comunicação com a internet. Para tal, foi utilizada a tecnologia de Internet das Coisas (IoT), que trata-se de um conceito onde todas as “coisas” são conectadas à internet, de forma que seja possível a obtenção de informações e o controle de dispositivos à distância, via *web* (Ashton, 2009).

Rattewal e Kumar (2014) propuseram a criação de um sistema original de CRM inteligente de baixo custo, a partir de um sistema microcontrolado. O conjunto contou com nove sensores, entre eles sensor de ambiente (ultrassom e movimento), sensor de reconhecimento de fala, joystick, sensor de toque, sensor de pulso cardíaco, taxa de respiração, pressão cardíaca e temperatura do usuário. O dispositivo apresentou facilidade de operação e poderá ser usado em diferentes modelos de CRM.

Segundo Pinheiro, Cardozo e Pinheiro (2015), a maioria das pesquisas sobre CRM inteligente aborda o aspecto de problema de navegação. No estudo que eles desenvolveram o objetivo foi apresentar uma solução para levar os usuários de CRM de um cômodo ao outro automaticamente. O principal benefício foi reduzir o esforço intelectual do usuário para controlar a CRM na locomoção entre cômodos. A solução demonstrada foi chamada de controle compartilhado antecipativo. Esse controle foi feito pelo mapeamento do local com movimentos prévios da cadeira, para que o sistema aprenda os caminhos, considerando o tempo e a agenda de atividades do usuário ao longo do dia. Para o mapeamento do local, o usuário precisa percorrer os caminhos pelos quais a CRM deverá andar automaticamente. As intenções de movimento do usuário podem ser adquiridas por sistema de EMG, joystick, botões, ou outra interface qualquer que possa ser acoplada à CRM. O sistema também conta com uma câmera embarcada e para facilitar o trajeto são colocados indicadores no caminho, para que a câmera possa identifica-los. O sistema foi instalado e testado em uma CRM modelo Freedom SX. Os resultados dos testes foram comparados com os resultados de testes de outros modelos CRM inteligente. O sistema foi funcional mas possui uma desvantagem. Ele precisa ser configurado para a agenda e caminho de cada usuário antes do uso. Além disso, se a capacidade do usuário operar a CRM ou a sua rotina mudarem drasticamente (agenda), é necessário reconfigurar o sistema para o novo cenário. Além disso, se durante uma ação o usuário queira tomar decisões diferentes da que estão na agenda dele, o sistema não consegue atender, precisando ser atualizado.

3.5 CADEIRA DE RODAS CONSTRUÍDAS COM TUBOS DE PVC

A estudo de Pettit, Cooper e Bennet (1992) é a pesquisa mais antiga encontrada na literatura sobre uma CR construída com tubos de PVC. Nesse estudo, um protótipo de CR manual foi construído e apresentou o peso de apenas 11,5 kg, com as rodas, e foi submetido à avaliação no *Department of Veterans Affairs Standards*, onde foi aprovado na maioria dos testes. O valor de peças, na época, foi de aproximadamente USD 30,00 para a montagem do quadro da CR de PVC, valor muito inferior ao dos quadros de CR convencionais, que era em torno de USD 1000,00 (Fig. 27).

Figura 27 - Visão lateral da primeira cadeira de rodas de tubos de PVC

Medidas em cm. Fonte: Adaptado de Pettit, Cooper e Bennet (1992).

Outra pesquisa que aborda o uso de PVC em CR é o estudo de Teymori, et al. (2014), que comparou a resistência mecânica de uma CR ortostática em material de PVC com uma em alumínio. Nessa pesquisa foi criado um modelo 3D de CR manual do tipo *standup*, com o programa Catia V5 (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, France) e realizada análise por MEF com o programa Ansys (Ansys Inc., Canonsburg, EUA) (Fig. 28). Comparando os resultados das análises realizadas

Figura 28 - Cadeiras de rodas manual de baixo custo contruída com tubos de PVC

(a) Modelo inicial e (b) Modelo aprimorado. Fonte: Adaptado de Picart, et al. (2015).

foi verificado que, devido à resistência mecânica, o PVC é um material que poder ser usado em uma estrutura de CR. Picart, et al. (2015) também abordaram o uso do PVC na criação de dois modelos de CR manual infantil de baixo custo. Nessa pesquisa foi usado o programa SolidWorks (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, France) para a modelagem 3D e simulação. Os modelos foram submetidos à análise computacional em relação às forças de estresse mecânico, comportamento dinâmico e testes de segurança, sendo que o segundo modelo foi projetado considerando as melhorias necessárias em relação ao primeiro. Um protótipo referente ao segundo desenho foi montado e passou por testes, apresentando bom desempenho.

A *Open Wheelchair Foundation* (OWF) é uma organização estadunidense, sem fins lucrativos, iniciada em 2015 por estudantes de Engenharia Mecânica da *Brigham Young University* (BYU), que utilizou tubos de PVC para a construção de um modelo de CRM infantil (OWF, 2015) (Fig. 29).

Figura 29 - *Open Wheelchair Foundation*

(a) Quadro da cadeira de rodas em PVC e (b) Cadeira de rodas motorizada sendo testada por uma criança com deficiência motora. Fonte: Adaptado de OWF (2015).

Segundo OWF (2015), o protótipo de CRM encontra-se em processo de refino, mas os resultados preliminares foram disponibilizados no site da organização (<http://www.openwheelchair.org/>), onde podem ser baixados o modelo 3D da estrutura (modelada para ser montada com tubos de PVC de 1") e o esquema elétrico do circuito, que utiliza como base o microcontrolador MSP430 (*Texas Instruments*

Incorporated, Dallas, EUA) e um *joystick* para acionamento. A CRM foi projetada para ser usada por crianças com faixa etária entre 3 e 6 anos, que pesem até 30 kg, e pode ser montada nos EUA com um custo de aproximadamente USD 650,00. O modelo de CRM desenvolvido pela OWF foi testado por diversos voluntários, obtendo sucesso para promover a mobilidade de crianças com deficiência.

A presente pesquisa baseou o desenvolvimento do quadro de CRM infantil de PVC em um modelo de CRM infantil da OWF, tendo reprojeto o sistema para peças disponíveis no Brasil e o projeto eletrônico foi independente. Esta pesquisa foi reconhecida pela instituição americana sem fins lucrativos, OWF, como colaboradora no desenvolvimento de tecnologia de CRM infantil de baixo custo (<http://www.openwheelchair.org/Gallery/>).

4 MATERIAL E MÉTODOS

Na presente pesquisa foi desenvolvida uma CRM infantil, construída com tubos de PVC e controlada por *joystick* e Arduino. A metodologia adotada baseou-se na construção de dois protótipos (CRM1 e CRM2), testes de desempenho e simulação mecânica estática por MEF. Esta pesquisa não envolveu a participação de voluntários externos. Medidas antropométricas referentes a uma criança de aproximadamente 5 anos de idade foram utilizadas para a definição das dimensões da CRM1 e CRM2 (OWF, 2015) (Fig. 30).

Figura 30 - Medidas antropométricas de uma criança de 5 anos de idade utilizadas para construção da cadeira de rodas

(A) Altura das costas (medida do assento até os ombros) - 36 cm, (B) Largura do quadril - 25 cm, (C) Comprimento das coxas - 30 cm, (D) Altura das pernas - 28 cm, (E) Altura do braço - 14 cm e (F) Comprimento do antebraço - 25 cm. Fonte: Adaptado de OWF (2015).

No projeto da estrutura mecânica do protótipo CRM1 foi realizada uma adaptação do projeto OWF (2015) para o uso de componentes disponíveis no Brasil. No protótipo CRM2 foi desenvolvido um novo modelo baseado em melhorias necessárias ao primeiro. Em ambos os modelos, o sistema de controle eletrônico foi construído independente do projeto OWF. Os tubos e conectores de PVC utilizados nesta pesquisa não foram iguais aos modelos utilizados no projeto OWF, devido a diferença de preço e facilidade de aquisição no Brasil (Fig. 31).

Figura 31 - Conexões de PVC utilizadas no quadro de cadeira de rodas

(a) Modelos utilizados pela *Open Wheelchair Foudation* e (b) Modelos utilizados nesta pesquisa. Fonte: Adaptado de OWF (2015) e Tigre (2016).

O desenvolvimento de cada modelo passou por etapas distintas. No protótipo CRM1 as etapas foram: Fase 1) Estrutura mecânica; Fase 2) Controle eletrônico; Fase 3) Integração dos motores e circuitos eletrônicos à estrutura mecânica; Fase 4) Testes de desempenho; Fase 5) Análise matemática. No desenvolvimento do protótipo CRM2 foram realizadas as cinco primeiras etapas e além delas mais duas outras: Fase 6) Criação do modelo 3D do projeto mecânico; Fase 7) Simulação mecânica estática. Além dessas etapas, este estudo abordou uma análise de custo dos protótipos.

4.1 ESTRUTURA MECÂNICA

Estrutura Mecânica do primeiro protótipo (CRM1)

Os tubos utilizados neste estudo foram de PVC para água fria (marrom) de $\frac{3}{4}$ " (25 mm), porque esse modelo possui mais opções de conectores, como é o caso da "cruzeta", que possui quatro entradas para tubos (Tigre, 2016) (Quadro 5) (Fig. 32). As medidas dos cortes dos tubos (T1 a T13) foram estimados em função das medidas antropométricas de uma criança de 5 anos de idade (Quadro 6).

Quadro 5 - Peças de PVC e rodízios utilizadas na montagem do protótipo CRM1

Descrição e código	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo (R\$)	Imagem
3 metros de tubo PVC* marron para água fria, com diâmetro de 1/2" ou 25 mm. Os tubos foram divididos em 13 tamanhos distintos.	8,60	4	34,40	
Conexão de PVC* "Tê" 25 mm, marron, soldável, para água fria.	1,00	28	28,00	
Conexão de PVC* "Cruzeta" 25 mm, marron, soldável, para água fria.	4,40	4	17,60	
Conexão de PVC* "Joelho 90°" 25 mm, marron, soldável, para água fria.	2,90	12	34,80	
Conexão de PVC* "Tê de redução" 32 mm para 25 mm ou 1" x 3/4", soldável, marrom, para água fria.	5,00	9	45,00	
Conexão de PVC* "Luva de redução" 25 mm para 20 mm ou 3/4" para 1/2", soldável, marrom para água fria.	1,00	2	2,00	
Rodízio SGRE612 (Rodi Line, Suzano, Brasil), diâmetro de 6", com articulação de 360°.	28,90	2	57,80	
Rodízio SGRE612 (Rodi Line, Suzano-SP, Brasil), diâmetro de 6", sem articulação.	13,60	2	27,20	
Custo total: R\$ 246,80				

*Tubos e conexões de PVC (Tigre, Joinville-SC, Brasil).

Figura 32 - Material preparado para a montagem da estrutura mecânica da CRM1

Quadro 6 - Dimensões dos tubos de PVC cortados para o protótipo CRM1

Código do tubo	Descrição	Medida antropométrica de referência (cm)	Comprimento do tubo (cm)	Quantidade
T1	Profundidade do assento. Equivale a metade do comprimento da coxa menos 1 cm.	30	14	2
T2	Largura do assento. Equivale a largura do quadril mais 3 cm.	25	28	10
T3	Para fixação entre conexões. Fixo em 3 cm.	-	3	28
T4	Sustentação do assento. Equivale aproximadamente a metade da profundidade do assento. $T4 = (T1 - 3) / 2$	-	13	10
T5	Altura do encosto. Equivale a altura das costas (medida do assento até os ombros) menos 14 cm.	36	22	2
T6	Largura do encosto. Baseado na largura do quadril menos 5 cm.	25	20	2
T7	Haste de sustentação do encosto. Influencia no ângulo do encosto e pode ser ajustável. Baseado na largura do assento. $T7 = T2 + 20$	-	48	1
T8	Sustentação do apoio de braço. Equivale a metade da altura do braço.	14	7	8
T9	Apoio para o encosto. Fixo em 4 cm.	-	4	5
T10	Comprimento do apoio de braço. Equivale ao comprimento do antebraço.	25	25	2
T11	Altura frontal do assento. Equivale a altura das pernas menos 8 cm.	28	20	2
T12	Altura traseira do assento. Esta medida influencia no ângulo do assento. $T12 = T11 - 6$	-	14	4
Total de segmentos de tubos:				76

Estrutura Mecânica do segundo protótipo (CRM2)

O projeto do quadro da CRM2 foi melhorado em relação à CRM1 após os resultados dos testes de desempenho. Para que isso fosse possível, alguns componentes a mais foram necessários, por exemplo a união soldável com rosca. Para reforço da estrutura da CRM2 em locais de mais estresse mecânico foram utilizados outros materiais, como barra roscada de 8 mm fixada por dentro de tubos de PVC. Além disso, rodas e pneus traseiros com maior diâmetro e rodas dianteiras emborrachadas foram utilizados (Quadro 7) (Quadro 8).

Quadro 7 - Peças de PVC utilizadas na montagem do protótipo CRM2

Descrição e código atribuído	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo (R\$)	Imagem
3 metros de tubo PVC* marron para água fria, com diâmetro de 1/2" ou 25 mm. Os tubos foram divididos em 13 tamanhos distintos.	8,60	4	34,40	
Conexão de PVC* "Tê" 25 mm, marron, soldável, para água fria.	1,00	32	32,00	
Conexão de PVC* "Cruzeta" 25 mm, marron, soldável, para água fria.	4,40	10	44,00	
Conexão de PVC* "Joelho 90°" 25 mm, marron, soldável, para água fria.	2,90	18	52,20	
Conexão de PVC* "Tê de redução" 32 mm para 25 mm ou 1" x 3/4", soldável, marrom, para água fria.	5,00	6	30,00	
Conexão de PVC* "Luva de redução" 25 mm para 20 mm ou 3/4" para 1/2", soldável, marrom para água fria.	1,00	2	2,00	
Conexão de PVC* "União soldável com rosca" 25 mm ou 3/4", marrom, para água fria.	7,19	6	43,40	
"Cap" de PVC* (tampão), soldável, marron, para água fria, 3/4".	1,25	2	2,50	
Custo total: R\$ 240,50				

*Tubos e conexões de PVC (Tigre, Joinville-SC, Brasil).

Quadro 8 - Peças metálicas e rodas especificadas para a montagem do protótipo CRM2

Descrição e código atribuído	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo (R\$)	Imagem
Articulação 360° de rodízio SGRE612 (Rodi Line, Suzano-SP, Brasil) (somente a ferragem).	30,60	2	61,20	
Barra roscada 8 mm zincada.	3,50	1	3,50	
Porca do tipo calota e arruela 8 mm.	1,80	2	3,60	
Rodas aro 16", com pneu e câmara de ar para bicicleta (Kulun Plastic, Dong guan, China) com parafuso adaptado para cadeira de rodas.	80,00	2	160,00	
Rodízio 6" emborrachado para cadeira de rodas (Jaguaribe, Ferraz de Vasconcelos – SP, Brasil).	40,00	2	80,00	
Custo total: R\$ 308,30				

As medidas dos seguimentos de tubo de PVC foram estimadas para que o quadro fosse adaptado às medidas antropométricas de uma criança de 5 anos de idade (Quadro 9).

Quadro 9 - Dimensões dos tubos de PVC para a base do quadro da CRM2

Código do tubo	Parte do quadro	Descrição	Medida antropométrica de referência (cm)	Comprimento do tubo (cm)	Quantidade
T1	Base	Junção entre conexões de PVC	-	3	12
T2	Base	Profundidade do assento. Equivale a comprimento da coxa menos 18 cm.	30	12	2
T3	Base	Apoio para o pé. Equivale ao comprimento do pé mais 3,5 cm.	8,5	12	2
T4	Base	Largura do assento. Equivale a largura do quadril mais 4 cm.	24	28	6
T5	Base	Posição do eixo das rodas traseiras.	-	10	4
T6	Base	Profundidade do assento. Medida calculada em função T2, segundo a equação: $T6 = T2 + 10$.	-	22	2
T7	Base	Altura da CRM.	-	8,5	6
A1	Assento	Junção entre conexões de PVC.	-	3	10
A2	Assento	Profundidade do assento. Comprimento da coxa menos 18 cm.	30	12	2
A3	Assento	Profundidade do assento, calculada em função de A2, através da equação: $A3 = A2 + 5$	-	17	2
A4	Assento	Largura do assento. Equivale a largura do quadril mais 3 cm.	25	28	7
A5	Assento	Posição do eixo das rodas traseiras, calculado pela relação: $A5 = T5$.	-	10	2
A6	Assento	Apoio para o braço equivalente ao comprimento do braço.	25	25	2
A7	Assento	Altura da cadeira. Recomenda-se um valor fixo de 8,5 cm.	-	8,5	4
A8	Assento	Altura do braço. Equivale a altura do braço menos 5,5 cm.	14	8,5	4
A9	Assento	Tubo de 1" de diâmetro para acabamento da estrutura. Equivale à largura do assento menos 14,5 cm.	25	10,5	2
A10	Assento	Altura da haste para empurrar a CRM manualmente. Esta medida deve ser realizada em função da altura do cuidador da PcDm.	-	26	2
A11	Assento	Haste de apoio para o encosto. Recomenda valor fixo de 6 cm.	-	6	1
E1	Encosto	Junção entre conexões de PVC.	-	3	2
E2	Encosto	Largura do encosto. Calculado em função da largura do assento, segundo a fórmula: $E2 = A4 - 16,5$.	-	11,5	2
E3	Encosto	Altura do encosto. Equivale a altura das costas menos 15 cm.	36	21	2
E4	Encosto	Haste para sustentação do encosto. Influencia o ângulo do encosto. Recomenda-se o tamanho mínimo de 25 cm.	-	25	1
			Total de segmentos de tubos:		79

Pintura e estofamento dos protótipos

A metodologia e materiais utilizados para o acabamento e pintura dos quadros da CRM1 e CRM2 foram similares (Quadro 10).

Quadro 10 - Material utilizado para pintura e estofamento dos protótipos (CRM1 e CRM2)

Descrição	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo (R\$)
Espuma densidade D33 e 2 cm (Coplastex, Poá-SP, Brasil) para encosto de 26 x 35 cm e assento de 48 x 36 cm.	13,30	1	13,30
Fecho plástico e fita 25 cm para mochila (Geotex, Bom Jesus dos Perões-SP, Brasil).	2,40	1	2,40
Lata de 900 ml de base seladora para plástico Maxi Rubber (Maxi Rubber, Diadema, São Paulo)	30,50	1/4	7,70
Lata de tinta acrílica spray 440 ml histcolor (Hitscolor Tintas Spray, Americana, São Paulo)	12,60	2	25,20
Lixa à seco em folha grão 100 (Norton Abrasives, Guarulhos, São Paulo)	2,00	2	4,00
Lixa d'água NA280 (Norton Abrasives, Guarulhos, São Paulo)	1,10	2	2,20
MDF 6 mm para encosto de 26 cm por 35 cm e assento 48 cm por 36 cm. Serviço de corte incluso.	60,00	1	60,00
Pacote (100 unidades) de parafusos auto atarraxantes, de cabeça chata do tipo philips, tamanho 3,5 x 16 mm.	12,00	1	12,00
Tecido Tear 48 Panama (Coplastex, Poá-SP, Brasil) para encosto de 26 cm por 35 cm e assento de 48 cm por 36 cm.	14,40	1	14,40
Custo total:			R\$ 141,20

MDF - Madeira do tipo *Medium Fiber Density*.

O processo de pintura contou com uma base para plástico e tinta acrílica do tipo *spray*, enquanto o assento e encosto foram construídos com madeira tipo MDF, revestidos por espuma e tecido automotivos

4.2 CONTROLE ELETRÔNICO

O desenvolvimento do controle eletrônico da CRM1 e CRM2 foi baseado nos estudos de Lacerda, et al. (2013), Argote, et al. (2014), Arboleda, Alegre e Idica (2015), Caporal, et al. (2015) e Marcondes, Maia e Andrade (2016), sendo implementado com uma plataforma de desenvolvimento eletrônico compatível com o Arduino modelo UNO R3 (Arduino, Ivrea, Itália). Os componentes eletrônicos utilizados para a montagem dos circuitos dos protótipos podem ser visualizados no quadro 11.

Quadro 11 - Componentes eletrônicos utilizados no sistema de controle da CRM1 e CRM2

Descrição	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo (R\$)
Bateria selada 12V 7AH Unipower (Grupo Unicoba, Extrema-MG, Brasil)	67,90	2	135,80
Cabo PP 4 vias de 1mm (metro) (Cabos Goldem, São Paulo-SP, Brasil)	2,40	4	9,60
Capacitor disco cerâmico 100nF 50V (Solda fria, São Paulo-SP, Brasil)	0,10	2	0,20
Capacitor eletrolítico 1000uF 25V (Solda fria, São Paulo-SP, Brasil)	0,70	1	0,70
Carregador 2A para bateria de 12V (Stroke Power, Alvorada-RS, Brasil)	60,00	1	60,00
Conexão de PVC "Joelho 90°" 40 mm ou 1.1/2", branco, soldável, para esgoto (Tigre, Joinville, Brasil)	2,40	1	2,40
Conexão de PVC "Luva de redução longa" 40 mm para 25 mm ou 1.1/4" para 3/4", marrom, para água fria. (Tigre, Joinville, Brasil)	2,70	1	2,70
Chave gangorra (liga/desliga) (Solda fria, São Paulo-SP, Brasil)	1,70	1	1,70
Espaguete termoretrátil 1mm por metro (Solda fria, São Paulo-SP, Brasil)	0,50	1	0,50
Fusível 15A 20AG (Solda fria, São Paulo-SP, Brasil)	0,15	1	0,15
<i>Joystick</i> resistivo (Filipeflop, Florianópolis-SC, Brasil)	11,90	1	11,90
Led 5mm (Solda fria, São Paulo-SP, Brasil)	0,10	1	0,10
Motor DC CEP 9.390.453.086 (Bosh, São Bernardo do Campo-SP, Brasil)	257,60	2	515,20
Placa compatível UNO R3 (Filipeflop, Florianópolis-SC, Brasil)	44,90	1	44,90
Porta fusível 5 x 20 mm 20AG (Solda fria, São Paulo-SP, Brasil)	1,20	1	1,20
Regulador de tensão 7805 (Farchild Semiconductor, Sunnyvale, EUA)	1,90	1	1,90
Resistor 1k 5% 1/4W (Solda fria, São Paulo-SP, Brasil)	0,10	1	0,10
<i>Shield</i> ponte H BTS7960 (Curto Circuito, Guarulhos-SP, Brasil)	75,00	2	150,00
Transistor BC548 (Farchild Semiconductor, Sunnyvale, EUA)	0,20	1	0,20
Custo total:			R\$ 939,25

O Aduino UNO R3 possui um microcontrolador ATmega328P com memória *flash* de 32kB (memória não volátil onde é gravado o programa), 14 portas de entradas e saídas digitais (I/O) (inclusas seis portas para controle por PWM) e mais seis entradas analógicas ligadas ao conversor analógico-digital (A/D) interno (Arduino, 2017) (Fig. 33 e Tabela 1).

Figura 33 - Plataforma microcontrolada Arduino UNO R3

Fonte: Adaptado de Arduino (2017).

Tabela 1 - Características do Arduino Uno R3

Item	Descrição
Microcontrolador	ATmega 328P
Velocidade de clock	16 MHz
Tensão operacional	5V
Tensão externa recomendada	7-12V
Limites de tensão externa	6-20V
Quantidade de entradas analógica	6
Quantidade de I/O	14 (6 podem ser PWM)
Corrente contínua para I/O	40 mA
Memória Flash	32 KB
Memória SRAM	2 KB
Memória EEPROM	1 KB

I/O - Entrada ou saída digital; PWM - Sinal de modulação por largura de pulso; Flash - Memória não volátil para gravar o código; SRAM - Memória volátil para dados; EEPROM - Memória não volátil para gravar dados. Fonte: Adaptado de Arduino (2017).

Para o desenvolvimento do programa embarcado no Arduino foi utilizada a linguagem *Wiring*, baseada em C/C++, dedicada à plataforma de desenvolvimento eletrônico. Um *joystick* modelo resistivo (Filipeflop, Florianópolis-SC, Brasil) foi utilizado para interface homem-máquina (IHM) do sistema. Este componente possui entrada para alimentação (5V e GND), duas saídas analógicas (eixo X e eixo Y) e uma saída digital (botão) (Caporal, et al. 2015; Marcondes, et al., 2016) (Fig. 34).

Figura 34 - Joystick resistivo utilizado como interface homem-máquina do sistema

Ground (GND) - Entrada de 0V; +5V - Entrada de 5V; Eixo X e Y - Saídas analógicas; Botão - Saída digital. Fonte: Adaptado de Filipeflop (2017).

Para controle dos motores DC dos dois protótipos CRM1 e CRM2, foram utilizados dois circuitos de ponte H baseados no chip BTS7960 (Infineon Technologies, Neubiberg, Alemanha) (Fig. 35).

Figura 35 - Circuito de ponte H usado no controle dos motores da cadeira de rodas

(B+ e B-) - Entradas de tensão para motor; (M+ e M-) - Saídas para motor; VCC - Entrada de alimentação 5V; (R_IS e L_IS) - Medição da intensidade de corrente; (R_EN e L_EN) - Habilitação de giro para direita ou esquerda; (R_PWM e L_PWM) - Controle de giro do motor; Ground (GND) - Referência de 0V; Fonte: Adaptado de Infineon Technologies (2004) e Amazon (2017).

O circuito integrado BTS7960, utilizado nas placas de *drivers*, é fundamentado em transistores de efeito de campo (MOSFET), que consomem baixa corrente para acionamento ($7\mu\text{A}$), possuem alto limite de corrente em sua saída (típica de 43A) e trabalham em frequências de PWM de até 25kHz (Infineon Technologies, 2004). Aliando sinal PWM à ponte H é possível controlar a velocidade de rotação do motor, além do sentido de giro (Argote, et al., 2014). A fonte de alimentação utilizada para alimentar os circuitos dos dois protótipos foram duas baterias do tipo chumbo ácido

regulada por válvula (VRLA), 12V 7AH, marca Unipower (Grupo Unicoba, Extrema - MG, Brasil). Para a propulsão de cada CRM foram utilizados dois motores do tipo motorreductor (motor acoplado à redutor de velocidade), modelo CEP 9.390.453.086 (Bosh, São Bernardo do Campo - SP, Brasil), de 12V e 25W (Tabela 2).

Tabela 2 - Características dos motorredutores utilizados nas cadeiras de rodas

Característica técnica	Sigla	Valor	Unidade de medida
Potência nominal	P_N	25	W
Rotação nominal	R_N	38	rpm
Corrente nominal	I_N	5,5	A
Corrente máxima	$I_{MÁX}$	19	A
Torque nominal	M_N	6	Nm
Torque máximo	$M_{MÁX}$	28	Nm
Redução de velocidade	i	63:1	-
Peso	K_G	1,5	Kg

Fonte: Adaptado de Imobras (2015).

4.3 INTEGRAÇÃO DOS MOTORES E CIRCUITO À ESTRUTURA MECÂNICA

A metodologia e materiais empregados para afixação dos motores à estrutura mecânica foi distinta para cada protótipo de CRM. Porém, os motorredutores utilizados na construção da CRM 1 e CRM2 foram os mesmos e possuem eixo central com rosca externa e três torres com rosca interna para fixação do motor com parafusos (Fig. 36).

Figura 36 - Motorreductor CEP 9.390.453.086

As setas indicam as roscas para afixação do motor. Fonte: Adaptado de Bosh (2017).

Na CRM1, os motores foram fixados verticalmente às chapas galvanizadas de 1 mm de espessura por meio de parafusos. As chapas galvanizadas foram presas à parte traseira do quadro do protótipo CRM1 (tração traseira). Os rodízios de 6" foram

conectados diretamente ao eixo do motor por meio de bucha metálica usinada e o circuito eletrônico foi acomodado em um pote plástico, fixado ao quadro da cadeira por meio de abraçadeiras de nylon (Quadro 12).

Quadro 12 - Componentes utilizados para integrar os motores e circuito eletrônico à CRM1

Descrição	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo (R\$)
Abraçadeira de nylon 2,5 x 100 mm	0,10	10	1,00
Abraçadeira de nylon 3,6 x 250 mm	0,20	12	2,40
Arruela 5mm lisa	0,10	8	0,80
Bucha de alumínio torneada 25 x 42 x 45 mm.	25	2	50,00
Chapa de aço galvanizado de 1mm, com dimensões 10 por 30 cm (recortada, dobrada e furada)	10	2	20,00
Abraçadeira do tipo "U" com rosca M6 e diâmetro de 30 mm	1,20	4	4,80
Parafuso sextavado 5 mm por 12 mm	0,15	6	0,90
Porca diâmetro 5 mm	0,10	8	0,80
Pote plástico retangular 26 x 15 x 10 cm	6,50	1	6,50
Custo total:			R\$ 87,20

Para fixação do *joystick* à estrutura da CRM1 foram utilizadas conexões de PVC do tipo "Joelho 90°" 40 mm, soldável, para esgoto, e "Luva de redução longa" de 40 mm para 25 mm, marrom, para água fria (Tigre, Joinville, Brasil). Para a CRM2, visando um melhor aspecto visual, foi realizada a modelagem 3D de um suporte para o *joystick*, utilizando o programa *SolidWorks* (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, France) para confecção por manufatura aditiva (Fig. 37).

Figura 37 - Suporte de *joystick* modelado com o programa *Solidworks*

A técnica de impressão 3D utilizada para a confecção do suporte para *joystick* foi a manufatura por fundição e deposição (Fused Deposition Modeling - FDM), utilizando o equipamento Sethi3D AiP (Sethi 3D, Campinas – SP, Brasil) e filamento plástico de acrilonitrila butadieno estireno (Acrylonitrile Butadiene Styrene – ABS) com diâmetro de 1,75 mm (F3DB, Sapiranga-RS, Brasil).

Na CRM2, os motorreductores foram presos horizontalmente à uma chapa de aço galvanizado de 5 mm de espessura, por meio de parafusos. As chapas de aço, com os motores, foram presas na parte dianteira da CRM2 (tração dianteira). Um sistema de transmissão por corrente foi utilizado, com coroa, catraca e corrente de bicicleta. O circuito eletrônico foi acomodado em uma caixa plástica padrão para eletrônicos (Quadro 13).

Quadro 13 - Componentes utilizados para integrar os motores e circuito eletrônico à CRM2

Descrição	Custo Unitário (R\$)	Quantidade	Custo (R\$)
Abraçadeira de nylon 2,5 x 100 mm	0,10	10	1,00
Abraçadeira de nylon 3,6 x 250 mm	0,20	12	2,40
Abraçadeira do tipo “U” com rosca M6 e diâmetro de 30 mm	1,20	4	4,80
Arruela 5 mm lisa	0,10	8	0,80
Arruela 6 mm de pressão	0,10	10	1,00
Arruela 6 mm lisa	0,10	20	2,00
Bucha deslizante, torneada em alumínio, 45 x 42 x 25 mm	25,00	2	50,00
Caixa plástica padrão 18x14x9 cm	15,00	1	15,00
Catraca de bicicleta 88 mm, 20 dentes	10,00	2	20,00
Chapa de aço galvanizado de 5 mm, com dimensões 10 por 30 cm (recortada, dobrada e furada)	20	2	40,00
Cora de bicicleta 168 mm, 40 dentes	8,00	2	16,00
Corrente para bicicleta	10,00	2	40,00
Parafuso 5 mm x 40 mm com porca tipo borboleta	0,50	2	1,00
Parafuso 6 mm por 40 mm, cabeça sextavada	0,30	10	3,00
Parafuso sextavado 5 mm por 12 mm	0,15	6	0,90
Porca de ferro M6	0,05	20	1,00
Porca diâmetro 5 mm	0,10	8	0,80
Custo total:			R\$ 199,70

CRM2 – Protótipo 2 de cadeira de rodas motorizada.

4.4 ANÁLISE MATEMÁTICA

Torque necessário para mover a CRM

Uma análise matemática foi realizada para verificar se o torque dos motorreductores utilizados seria suficiente para mover os protótipos (sair da inércia). Para isso, a Equação 1 foi utilizada para estimar a força normal exercida sobre os pneus das CRM, considerando o sistema em equilíbrio vertical (peso = normal) (Marcondes, Maia e Andrade, 2016).

$$|\vec{Fp}| = m * g \quad (1)$$

Onde $|\vec{Fp}|$ é o módulo da força peso do sistema (N), m é a massa do conjunto com o usuário (Kg) e g representa a aceleração da gravidade (m/s^2). A Equação 2 foi utilizada para verificar a força de atrito estático em função da força normal,

$$Fat = \mu * |\vec{Fp}| \quad (2)$$

onde Fat é a força de atrito do sistema (N), μ representa o coeficiente de atrito estático e $|\vec{Fp}|$ é o módulo da força peso do sistema (N). Para o cálculo do torque mínimo necessário foi considerada a relação da transmissão por corrente, calculada em função do número de dentes da engrenagem motora e da engrenagem movida (Eq. 3) (Chiodelli, 2012).

$$R = \frac{z2}{z1} \quad (3)$$

Onde R é a relação da transmissão, $z2$ é o número de dentes da engrenagem movida e $z1$ é o número de dentes da engrenagem motora. Considerando o raio da roda de tração, a força de atrito estático, a relação da transmissão por corrente e a quantidade de motores, o torque mínimo necessário por motor para movimentar o sistema foi calculado pela Equação 4.

$$T = \frac{Fat * r}{Q * R} \quad (4)$$

Onde T representa o torque mínimo necessário por motor para movimentar o sistema (Nm), Fat é a força de atrito estático do sistema (N), r representa o raio da roda de tração (m), Q representa a quantidade de motores e R é relação da transmissão por corrente.

Torque necessário para que a CRM suba uma rampa

Segundo Silveira (2007 e 2011), em uma análise simplificada, a tração necessária para um veículo automotor subir uma rampa deve exceder o módulo da componente do peso na direção paralela à rampa. A projeção do peso na direção paralela à rampa pode ser calculada em função do peso total e o ângulo de inclinação da rampa, conforme a Equação 5.

$$|\vec{T}r| = |\vec{P}x| = |\vec{F}p| * sen(\alpha) \quad (5)$$

Onde $|\vec{T}r|$ representa a tração mínima necessária para que a CRM suba a rampa, $|\vec{P}x|$ representa o módulo da projeção da força peso na direção paralela à rampa (N), $|\vec{F}p|$ representa o módulo da força peso do sistema (N) e α representa a inclinação da rampa em graus ($^{\circ}$) (Fig. 38).

Figura 38 - Diagrama de forças atuantes em uma cadeira de rodas na subida de uma rampa

Considerando a tração mínima necessária para promover o movimento de subida ($|\overrightarrow{Tr}|$), o raio da roda de tração (r), a relação da transmissão por corrente (R), o torque mínimo necessário por motor para subir uma rampa foi calculado através da Equação 6.

$$T = \frac{|\overrightarrow{Tr}| * r}{Q * R} \quad (6)$$

Onde T representa o torque mínimo para movimentar o sistema (Nm), $|\overrightarrow{Tr}|$ representa a tração mínima necessária para promover o movimento de subida (N), r representa o raio da roda de tração (m), Q representa a quantidade de motores e R representa a relação de força entre o motor e a roda de tração.

Carga máxima de peso suportada pelos motores

As Equações 1, 5 e 6 foram utilizadas para gerar as equações 1', 5' e 6' para o cálculo da massa máxima suportada pelos motores das CRM, para subida em rampa. A condição de subida em rampa foi utilizada por ser a situação que mais exige torque dos motores. Com a Equação 6' foi possível calcular a máxima força de tração ($|\overrightarrow{Tr}|$) oferecida pelos motores utilizados no projeto.

$$T = \frac{|\overrightarrow{Tr}| * r}{Q * R} \quad (6)$$

$$|\overrightarrow{Tr}| = \frac{T * Q * R}{r} \quad (6')$$

Onde $|\overrightarrow{Tr}|$ representa o módulo da força de tração máxima oferecida pelos motores, T representa o torque nominal dos motores, r representa o raio das rodas de tração, Q representa a quantidade de motores e R representa a relação da transmissão por corrente. A equação 5' foi utilizada para estimar a força peso máxima suportada pelos motores, para subida de rampa, considerando a inclinação da rampa.

$$|\vec{T}r| = |\vec{P}x| = |\vec{F}p| * \text{sen}(\alpha) \quad (5)$$

$$|\vec{F}p| = \frac{|\vec{T}r|}{\text{sen}(\alpha)} \quad (5')$$

Onde $|\vec{F}p|$ representa a força peso máxima suportada pelos motores, $|\vec{T}r|$ representa a força de tração máxima exercida pelos motores e α representa o ângulo de inclinação da rampa. Com objetivo de estimar a massa máxima suportada pelo sistema para subida em rampa, a Equação 1 foi utilizada como referência e uma margem de segurança de 50% foi aderida, resultando na Equação 1'.

$$|\vec{F}p| = m * g \quad (1)$$

$$m = \frac{|\vec{F}p| * 0,5}{g} - m_{CRM} \quad (1')$$

Onde m representa a massa máxima suportada pelo sistema, do ponto de vista dos motores para a subida de rampa (kg), $|\vec{F}p|$ representa a força peso máxima (N), g representa a aceleração da gravidade (m/s^2), m_{CRM} representa a massa da CRM e 0,5 é uma constante que equivale a uma margem de segurança de 50%.

Análise de velocidade linear

Para obtenção da velocidade máxima a ser atingida pelos protótipos uma análise matemática foi realizada relacionando o perímetro das rodas de tração com a sua velocidade angular. Com esse fim, a Equação 7 foi utilizada para o cálculo do perímetro das rodas de tração, correspondente ao deslocamento linear do sistema para cada giro dos motores.

$$p = 2 * \pi * r \quad (7)$$

Onde p é o perímetro percorrido a cada volta (m) e π é uma constante de proporcionalidade (3,1416) e r representa o raio da roda de tração (m). Considerando

a velocidade angular do motor e a relação da transmissão por corrente, a Equação 8 foi utilizada para calcular a velocidade linear das CRM.

$$v = \frac{rpm_{motor} * p}{R} \quad (8)$$

Onde v é a velocidade linear da CRM em metros por minuto (m/min), rpm_{motor} é a velocidade angular da CRM (rpm), p é o perímetro percorrido a cada giro (m) e R representa a relação da transmissão por corrente.

4.5 TESTES DE DESEMPENHO

Na avaliação de funcionalidade dos protótipos CRM1 e CRM2 foram realizados testes iniciais sem peso adicional e posteriormente com pesos de 5 kg, 10 kg e 15 kg, simulando uma criança de cinco anos de idade. Os protótipos foram submetidos a 13 testes de campo, onde percorreram trajetórias realizadas em terreno plano, em ambiente interno e externo, simulando o uso da CR na vida diária (Quadro 14).

Quadro 14 - Descrição e representação dos testes de desempenho das cadeiras de rodas

Número	Descrição	Representação
1	Andar em linha reta	
2	Andar girando para a direita	
3	Andar girando para a esquerda	

4	Girar para a direita sobre o eixo	
5	Girar para a esquerda sobre o eixo	
6	Dar ré em linha reta	
7	Dar ré girando para a direita	
8	Dar ré girando para a esquerda	
9	Subir degrau de 10 mm	
10	Descer degrau de 10 mm	

*As setas em negrito representam o sentido giro dos motores e as linhas e setas pontilhadas representam o movimento da cadeira de rodas motorizada.

O ambiente de testes interno apresentava piso cerâmico liso, portas com 80 cm de largura e obstáculos naturais do dia-a-dia como mesas, cadeiras e móveis em geral. O ambiente de teste externo apresentava piso antiderrapante e obstáculos como degraus de 10 ou 25 mm de altura. Os testes foram realizados em percursos de aproximadamente 20 metros, onde o objetivo seria controlar repetidamente as CRM via *joystick*.

4.6 MODELAGEM 3D E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

Dois modelos 3D baseados no projeto da CRM2 foram criados com o programa *SolidWorks* (Dassault Systèmes, Vélizy-Villacoublay, França). O primeiro modelo da CRM2 foi construído de forma a ser o mais realístico possível. Para isso, cada componente de PVC foi modelado separadamente e em seguida foi realizada uma montagem entre todas as peças. Para fins de teste, através do programa *Solidworks Simulation*, foram realizadas tentativas de criação de malha 3D do tipo sólida (Dassault Systemes, 2016). O modelo 3D foi utilizado para renderização fotorrealística do quadro da CRM2.

Um segundo modelo 3D da CRM2 foi montado de maneira simplificada com o objetivo de gerar malha 3D necessária para os ensaios estáticos de esforços mecânicos por MEF (Cota, et al., 2011). A malha gerada para o modelo simplificado foi do tipo viga (Dassault Systemes, 2016). Para isso, o quadro foi modelado como uma peça única. Entretanto, as dimensões, formato e características do material do tubo de PVC foram respeitados (Tigre, 2016). Além do quadro, o assento de MDF foi modelado para auxiliar nos ensaios por MEF, pois ele possui a face plana onde foi aplicada a força peso representando o usuário. Devido ao formato da modelagem do assento, a malha gerada pelo *Solidworks* para o assento foi do tipo malha de sólidos. Com isso, o modelo simplificado final (quadro mais assento) obteve um tipo de malha denominada mista (malha de vigas mais malha de sólidos) (Dassault Systemes, 2016). Um comando “contado de componentes” foi realizado para “solda” entre as duas partes. Para a realização de simulação mecânica estática por MEF foram definidas as condições de contorno e indicados quais pontos da malha não sofrem deslocamento (Dassault Systemes, 2016). Quatro pontos fixos foram inseridos na modelagem 3D simplificada, nos mesmos pontos onde o quadro da CRM2 é preso pelas rodas (Fig. 39).

Figura 39 - Configuração do modelo 3D da CRM2 para realização de simulação mecânica

Imagem que representa as condições de contorno utilizadas na simulação mecânica da CRM2. As setas verdes indicam os pontos fixos na malha de viga do quadro e as setas roxas indicam a aplicação da força de carregamento na malha de sólidos do assento.

A melhor resolução possível de configuração de malha foi utilizada: Malha com base em curvatura e densidade fina. Isso significa que o modelo 3D foi dividido em triângulos com arestas de no máximo $4,82 \mu m$. Esse procedimento foi usado em todas as simulações realizadas. Mais de uma simulação foi realizada com diferentes massas de carregamento mecânico para a obtenção de dados para comparação. Em todas as situações a carga foi aplicada verticalmente sob a face plana do assento. As cargas utilizadas foram: 15, 30, 45, 60, 75 e 100 kg.

O material utilizado no quadro para a simulação foi o PVC rígido, disponível na biblioteca do *Solidworks Simulation*, cujas características são parecidas com o material utilizado no protótipo real. No entanto, algumas características do material da biblioteca do *SolidWorks* foram customizadas visando respeitar o módulo de elasticidade (3061,2 MPa) e o limite de escoamento (34,8 MPa) do PVC, encontrados na literatura (Junior, Silva e Deus, 2013) (Tabela 3).

Tabela 3 - Características do PVC utilizado na simulação

Propriedade	Valor	Unidade
Módulo de elasticidade	3061,2	N/mm ² (MPa)
Coefficiente de Poisson	0,3825	N/A
Módulo de cisalhamento	866,7	N/mm ² (MPa)
Massa específica	1300	Kg/m ³
Limite de escoamento	34,8	N/mm ² (MPa)

O material utilizado na malha do assento para a simulação foi o MDF. No entanto, esse material não existe na biblioteca do *SolidWorks*. Logo, foram utilizadas as características de outra madeira (balsa) disponível no programa e o módulo de elasticidade foi modificado para respeitar o valor encontrado na literatura (2934 MPa) (Eleotério, Filho e Júnior, 2000) (Tabela 4).

Tabela 4 - Características do MDF utilizado na simulação

Propriedade	Valor	Unidade
Módulo de elasticidade	2934	N/mm ² (MPa)
Coeficiente de Poisson	0,29	N/A
Módulo de cisalhamento	299,99	N/mm ² (MPa)
Massa específica	159,99	Kg/m ³
Limite de escoamento	19,99	N/mm ² (MPa)

Todas as simulações foram repetidas substituindo o material do assento de MDF para PVC com o objetivo de obtenção de dados para comparação. Nesse novo cenário foi considerado para a simulação o modelo todo em PVC (tanto o assento quanto o quadro). Todos os demais parâmetros foram mantidos, inclusive as cargas foram variadas igualmente segundo as simulações anteriores: 15, 30, 45, 60, 75 e 100 kg.

Os resultados de tensão de von Mises (MPa) obtidos nas simulações foram utilizadas para criação de gráficos de dispersão com o programa Excel 2016 (Microsoft Corporation, Redmond, EUA). A partir do gráfico foi realizada regressão linear simples para obtenção de um modelo matemático que representasse a interação entre a carga aplicada e a tensão de von Mises máxima obtida na malha 3D

5 RESULTADOS

5.1 ESTRUTURA MECÂNICA

Os quadros dos protótipos de CRM foram divididos em três partes para facilitar a montagem: Base, assento e encosto.

Quadro da CRM1

A Figura 40 e Quadro 15 contêm a descrição da montagem da base do quadro da CRM1.

Figura 40 - Estrutura da base da CRM1

Quadro 15 - Código e quantidade das peças utilizadas na base da CRM1

Código da peça	Quantidade	Descrição
T1	2	Tubo 14 cm
T2	5	Tubo 28 cm
T3	4	Tubo 3 cm
T4	4	Tubo 13 cm
T9	2	Tubo 4 cm
T11	2	Tubo 20 cm
T12	4	Tubo 14 cm
C1	10	Tê" 25 mm
C2	2	"Cruzeta" 25 mm
C3	4	Joelho 90º" 25 mm
C4	2	"Tê de redução" de 32 mm para 25 mm
Total de peças:	41	

A Figura 41 e Quadro 16 apresentam as características de montagem da estrutura do assento da CRM1.

Figura 41 - Estrutura do assento da CRM1

Quadro 16 - Código e quantidade das peças utilizadas no assento da CRM1

Código da peça	Quantidade	Descrição
T2	4	Tubo 28 cm
T3	2	Tubo 3 cm
T4	4	Tubo 13 cm
T8	4	Tubo 7 cm
T9	1	Tubo 4 cm
C1	10	"Tê" 25 mm
C2	2	"Cruzeta" 25 mm
C3	4	"Joelho 90°" 25 mm
C4	2	"Tê de redução" de 32 mm para 25 mm"
Total de peças:	33	

As características da montagem da estrutura do encosto da CRM1 são apresentadas na Figura 42 e Quadro 17.

Figura 42 - Estrutura do encosto da CRM1

Quadro 17 - Código e quantidade das peças utilizadas para montagem da CRM1

Código da peça	Quantidade	Descrição
T2	1	Tubo 28 cm
T4	2	Tubo 13 cm
T5	2	Tubo 22 cm
T6	2	Tubo 20 cm
T7	1	Tubo 48 cm
T8	4	Tubo 7cm
T9	2	Tubo 4 cm
T10	2	Tubo 25 cm
C1	8	"Tê" 25 mm
C3	4	"Joelho 90°" 25 mm
C4	5	"Tê de redução" de 32 mm para 25 mm"
Total de peças:	33	

Quadro da CRM2

A estrutura da CRM2 também foi dividida em três partes para facilitar a montagem. A Figura 43 e Quadro 18 descrevem a montagem das conexões de PVC da base do quadro da CRM2. A Figura 44 e Quadro 19 descrevem a montagem dos tubos de PVC da base do quadro da CRM2.

Figura 43 - Descrição das conexões de PVC da base da CRM2

Quadro 18 - Conexões de PVC utilizadas na base da CRM2

Código da peça	Quantidade	Conexão de PVC
C1	8	Tê" 25 mm
C2	8	"Cruzeta" 25 mm
C3	8	Joelho 90°" 25 mm
C5	6	"União" 25 mm
Total de peças:	30	

Figura 44 - Descrição dos tubos de PVC da base da CRM2

Quadro 19 - Tubos de PVC utilizados na base da CRM2

Código da peça	Quantidade	Comprimento do tubo (cm)	Diâmetro do tubo (polegada)
T1	12	3	3/4
T2	2	12	3/4
T3	2	12	3/4
T4	6	28	3/4
T5	4	10	3/4
T6	2	22	3/4
T7	6	8,5	3/4
Total de peças:	24		

A Figura 45 e Quadro 20 demonstram as características de montagem das conexões de PVC da estrutura do assento da CRM2. A Figura 46 e Quadro 21 demonstram a montagem dos tubos de PVC do assento da CRM2.

Figura 45 - Descrição de montagem das conexões de PVC do assento da CRM2

Quadro 20 - Conexões de PVC utilizadas no assento da CRM2

Código da peça	Quantidade	Conexão de PVC
C1	4	"Tê" 25mm
C2	2	"Cruzeta" 25 mm
C3	8	"Joelho 90°" 25 mm
C4	4	"Tê de redução" de 32 mm para 25 mm"
Total de peças:	18	

Figura 46 - Descrição de montagem dos tubos de PVC do assento da CRM2

Quadro 21 - Tubos de PVC utilizados no assento da CRM2

Código da peça	Quantidade	Comprimento tubo (cm)	Diâmetro do tubo (polegada)
A1	10	3	3/4
A2	2	2	3/4
A3	2	17	3/4
A4	7	28	3/4
A5	2	10	3/4
A6	2	27	3/4
A7	4	8,5	3/4
A8	4	10,5	3/4
A9	2	9,5	1
A10	2	26	3/4
A11	1	6	3/4
Total de peças:	37		

A Figura 47 e Quadro 22 descrevem as características de montagem das conexões de PVC da estrutura do encosto da CRM2. A Figura 48 e Quadro 23 descrevem a montagem dos tubos de PVC do encosto da CRM2.

Figura 47 - Descrição de montagem da estrutura do encosto da CRM2

Quadro 22 - Conexões de PVC utilizadas no encosto da CRM2

Código da peça	Quantidade	Descrição
C1	2	"Tê" 25 mm
C3	2	"Joelho 90°" 25 mm
C4	3	"Tê de redução" de 32 mm para 25 mm"
Total de peças:	7	

Figura 48 - Descrição de montagem dos tubos de PVC do encosto da CRM2

Quadro 23 - Tubos de PVC utilizados no encosto da CRM2

Código da peça	Quantidade	Comprimento do tubo (cm)	Diâmetro do tubo (polegada)
E1	2	3	3/4
E2	2	11,5	3/4
E3	2	21	3/4
E4	1	25	3/4
Total de peças:	7		

Descrição da montagem dos quadros da CRM1 e CRM2

Para a montagem dos quadros da CRM1 e CRM2, os tubos de PVC foram serrados com serra fixa de 12" (Tramontina, Belém-PA, Brasil) e suas pontas foram lixadas com lixa à seco em folha grão 100 (Norton Abrasives, Guarulhos-SP, Brasil). As conexões e tubos foram conectados com o auxílio de um martelo de borracha de 50 mm (Cortag, Mogi Mirim-SP, Brasil). Porém, após encaixados, somente os tubos da CRM1 foram parafusados com uma parafusadeira elétrica GSR 1200-Li Bosh

(Robert Bosh Ltda, São Paulo-SP, Brasil) e parafusos auto atarraxantes de cabeça chata do tipo Philips (tamanho 3,5 por 16 mm). Os tubos da CRM2 foram soldados com adesivo plástico para PVC (Tigre, Joinville, Brasil) (cola para PVC). No quadro da CRM1, os rodízios articulados SGRE612 (Rodi Line, Suzano - SP, Brasil) foram conectados à parte traseira, através de redução de PVC 3/4" para 1/2" (Tigre, Joinville-SC, Brasil). Já na CRM2, as articulações de 360° (Rodi Line, Suzano - SP, Brasil) foram usadas em conjunto com rodízio emborrachado de 6" (Jaguaribe, Ferraz de Vasconcelos – SP, Brasil) na parte dianteira do quadro. Além disso, rodas traseiras de 16" com câmara de ar e pneu foram usadas na parte traseira da CRM2 (Fig. 49).

Figura 49 - Estrutura mecânica das cadeiras de rodas

(a) CRM1 com rodas articuladas na parte traseira e (b) CRM2 com rodas dianteiras articuladas e emborrachadas e rodas traseiras de 16" com pneu e câmara de ar.

Para que as rodas dianteiras fossem conectadas ao quadro, uma adaptação se fez necessária entre as duas articulações de 360°, rodízios emborrachados de 6" e conexões de PVC "Tê" de 3/4" (Fig. 50). O acabamento dos quadros da CRM1 e CRM2 foi realizado de maneira similar, com lixa d'água NA 280 (Norton Abrasives, Guarulhos-SP, Brasil). Uma base seladora para plástico (Maxi Rubber, Diadema, São Paulo) foi aplicada através de trincha 396/1 (Atlas, Esteio-RS, Brasil) com largura de 1/2" e comprimento do fio 42 cm, em duas aplicações. Para finalizar o acabamento foi

usada tinta *spray* (Hitscolor Tintas Spray, Americana-SP, Brasil), em duas aplicações. O procedimento de pintura foi o mesmo para os dois protótipos, no entanto a cor da tinta foi alterada de verde bandeira (CRM1) para verde esmeralda (CRM2) (Fig. 51).

Figura 50 - Adaptação da articulação de 360° e rodízio emborrachado de 6" na CRM2

Figura 51 - Cadeiras de rodas pintadas

(a) CRM1 e (b) CRM2

O assento e encosto dos protótipos CRM1 e CRM2 foram feitos com chapas de madeira do tipo MDF com espessura de 6 mm. O estofamento do assento e encosto das CRM foi realizado com espuma (Coplutex, Poá-SP, Brasil) de 20 mm de altura e densidade de 33 Kg de matéria prima por metro cúbico (D33) e forro com tecido Tear 48 Panamá (Coplutex, Poá-SP, Brasil). O procedimento e tipo de material para estofamento dos dois protótipos foram o mesmo, mudando apenas a estampa dos tecidos. O tecido e espuma do estofamento foram fixados no assento e encosto de MDF através de grampos 106/8 mm (Rocama, Jundiaí-SP, Brasil). As peças estofadas foram presas à estrutura das CRM por meio de parafusos auto atarraxantes (Fig. 52).

Figura 52 - Cadeira de rodas com assento, encosto e estofado

(a) CRM1 com assento e encosto em MDF e (b) CRM1 com assento e encosto estofados. MDF – *Medium density fiber*.

No caso específico da CRM2 destaca-se o uso de conexões do tipo “união soldável com rosca” que possibilitou que o quadro seja desmontável, facilitando o transporte do dispositivo, para que seja possível, por exemplo, o transporte em um porta malas de carro popular do tipo *hach* (porta malas pequeno) (Fig. 53). Após desmontada, a CRM2 pode ser montada novamente com facilidade, rosqueando-se a “união soldável com rosca”.

Figura 53 - Parte superior do quadro da CRM2 desmontada para facilitar o transporte

Setas indicam as conexões de PVC do tipo “união soldável com rosca”

Entre as melhorias realizadas na CRM2, a mais impactante para o aumento da resistência mecânica da estrutura foi o uso de um material metálico (barra rosca de 8 mm) dentro de alguns tubos de PVC na base do quadro (Fig. 54).

Figura 54 - Quadro da CRM2 com reforço de metal dentro do tubo de PVC

O tubo de PVC indicado por setas possui uma barra rosca de 8mm em seu interior. A barra foi rosqueada com porca de 8mm do tipo calota em suas extremidades.

5.2 CONTROLE ELETRÔNICO

O desenvolvimento eletrônico dos protótipos CRM1 e CRM2 resultou em um sistema com nove blocos funcionais: Fonte de alimentação (duas baterias de 12v

7AH); regulador de tensão; controle (microcontrolador); *joystick* (IHM), painel de controle, dois *drivers* de potência e dois motores (Fig 55).

Figura 55 - Diagrama em blocos dos circuitos de controle eletrônico da CRM1 e CRM2

Para alimentação do controle (microcontrolador), um circuito com regulador de tensão LM7805 (Farchild Semiconductor, Sunnyvale, EUA) foi usado para converter a tensão de 12 V das baterias para 5 V, para a alimentação do Arduino. Os circuitos de potência foram alimentados diretamente pelas baterias de 12 V, ao passo que os motores foram alimentados pela tensão de 12 V disponível nos próprios circuitos de potência. O Arduino UNO R3 possui saídas de tensão de 5VCC, 3,3VCC e referência de GND (0V) para alimentação de circuitos periféricos. Como exemplo, o circuito do *joystick* resistivo foi ligado aos potenciais de 5VCC e GND provindos do Arduino. Durante o uso da CRM, o circuito de controle recebe informações consecutivas de sinais analógicos provindos do *joystick*, contendo informação da posição horizontal e vertical do cursor do *joystick*, que pode ser manipulado pelo usuário (Fig. 56 e 57).

Figura 56 - Ligação entre o *hardware* do joystick resistivo e o Arduino

Figura 57 - Valores das variáveis analógicas em função da posição do cursor do joystick

A/D – Analógico digital; A1 - Eixo X; A0 - Eixo Y.

Internamente, o joystick resistivo possui dois potenciômetros, que variam a resistência proporcionalmente ao deslocamento mecânico do cursor (Arboleda, Alegre e Idica, 2015; Marcondes, Maia e Andrade, 2016). Nas duas saídas analógicas (Eixo X e Eixo Y) pode ser captado sinal de tensão entre 0 e 5 V, proporcional a amplitude do movimento do cursor, porque os potenciômetros estão ligados em configuração elétrica de divisor de tensão. As saídas de tensão “X” e “Y” do joystick foram ligadas às entradas analógicas do Arduino A1 e A0, respectivamente. No Arduino ocorre uma conversão do sinal analógico para digital através do conversor A/D interno de 10 bits. Desta forma, as entradas analógicas, a nível de programação, variam entre 0 e 1023

(ou 2^{10}), que corresponde linearmente a variação de tensão de 0 a 5V da entrada do microcontrolador. Quando o cursor do joystick se encontra em posição central (posição de descanso) os valores lidos pela entrada analógica A1 foi 519 e de A0 foi 500. A partir das informações da posição do Joystick, o sistema de controle aciona os circuitos de potência (ponte H), que fornecem a energia controlada para os motores (Fig. 58).

Figura 58 - Esquema da ligação elétrica entre Arduino e circuitos ponte H

Para controlar o sentido de giro de cada motor, o microcontrolador envia um bit de sinalização para cada circuito de ponte H, informando nível lógico “1” (alto ou 5 V) ou nível lógico “0” (baixo ou 0 V). Caso o bit de *right enable* (R_EN) esteja em nível lógico “1” o motor gira para direita e caso o *left enable* (L_EN) esteja em “1” o motor gira para esquerda. No entanto, R_EN e L_EN devem ser acionados em lógica *booleana* de “ou exclusivo”, ou seja, sempre que o primeiro for igual a “1” o segundo deve ser “0” e vice-versa, sob pena de danificar o circuito (Infineon Technologies, 2004). A velocidade de giro de cada motor é controlada por sinal PWM provindo do Arduino. Por exemplo, caso o sistema selecione o motor 1 para girar para direita, um sinal PWM é enviado para o pino RPWM (*right PWM*) do *drive 1*, com o sinal modulado com a largura de pulso desejada, entre 0 e 100% (*duty cycle*). A velocidade de giro do motor aumenta ou diminui proporcionalmente a largura do pulso de PWM. Caso o *duty*

cycle seja de 50%, por exemplo, o motor funcionará com 50% da energia e com aproximadamente a metade da capacidade de giro.

O *software* embarcado foi desenvolvido utilizando máquina de estado (*switch-case*) e testes de níveis com *if-else*, em *loop* infinito – “*for(;;)*”. Dentro deste *loop*, chamado de rotina principal, ou *void loop*, o programa desenvolvido pode cair em oito situações distintas, cada qual definida por uma sub-rotina (Fig. 59) (Anexo II).

Figura 59 - Fluxograma da rotina principal do programa embarcado de controle eletrônico

Depois que o programa passa pelas linhas de código de configuração do microcontrolador chega até o *loop* infinito, onde são verificadas as entradas analógicas referentes aos eixos X e Y do *joystick*. Caso o valor de X esteja entre 450 e 550, o programa entende que o usuário não deseja fazer curva, sendo que para esta situação existem três possibilidades de sub-rotinas: Movimento para frente (caso Y maior que 550), movimento para frente (Y menor que 450) ou parado (valor de Y entre 450 e 550) (Fig. 60 e 61).

Figura 60 - Fluxograma das funções de movimento “para frente” e “para trás”

Figura 61 - Fluxograma das funções de movimento “para frente” e “para trás”

No início da rotina principal (*loop* eterno), caso o valor de X esteja fora da faixa 450-550, o programa entende que o usuário deseja realizar movimento de curva e o fluxograma cai em um novo leque de opções de sub-rotinas (Fig. 62).

Figura 62 - Condição do programa quando a variável do eixo X está fora da faixa 450-550

A função “movimento sobre eixo” é a situação em que cada roda gira em um sentido diferente, fazendo com que a CRM gire sobre seu próprio eixo. Por exemplo, para girar sobre o eixo para a direita, a roda esquerda gira para frente e a roda direita gira para trás (Fig. 63).

Figura 63 - Fluxograma da função “movimento sobre o eixo”

Caso o programa esteja no ponto “A” da rotina principal e não caia na sub-rotina “movimento sobre o eixo” existem outras quatro opções de sub-rotinas: Movimento 1º quadrante (cursor do *joystick* se encontra mecanicamente no primeiro quadrante e o movimento deve ser para frente com inclinação para direita), 2º quadrante (movimento para frente com inclinação para esquerda), 3º quadrante (movimento para trás com inclinação para esquerda) e 4º quadrante (movimento para trás com inclinação para direita). Caso o programa caia em alguma das sub-rotinas dos quadrantes, apenas uma das rodas da CRM gira, a depender do quadrante, para que a CRM realize um movimento curvo. Por exemplo, caso o cursor do *joystick* esteja no quadrante 1, apenas o motor esquerdo girará para frente e seu giro será proporcional à amplitude do valor analógico do eixo X (projeção da posição do cursor no eixo X), ou seja, quanto mais para direita o cursor estiver mais rápido irá girar o motor esquerdo (Fig. 64).

Figura 64 - Resposta de movimento da cadeira de rodas em função do movimento no joystick

*As setas em negrito representam o sentido giro dos motores e as linhas pontilhadas representam o movimento da cadeira de rodas motorizada.

5.3 INTEGRAÇÃO DOS MOTORES E CIRCUITO À ESTRUTURA MECÂNICA

Chapas metálicas de aço galvanizado de 1mm, com dimensões 10 cm por 30 cm (recortada, dobrada e furada) foram utilizadas para integração dos motores ao quadro da CRM1. Os motores foram parafusados às chapas por meio de três parafusos de 5 mm por 12 mm e as chapas foram presas à parte dianteira do quadro da CRM através de abraçadeiras em formato de “U”, com rosca do tipo M6 e diâmetro de 30mm. Os motores foram fixados em posição vertical. Para conexão do eixo dos motores aos rodízios, duas buchas de alumínio com dimensões de 25 x 42 x 45 mm foram usinadas especialmente para este fim. As buchas foram conectadas aos eixos dos motores através de arruela e porca de 5 mm em uma ponta e na outra ponta foram rosqueadas aos rodízios (Fig. 65). Na CRM1, os circuitos eletrônicos foram acomodados em um pote plástico que foi preso à estrutura através de abraçadeiras de nylon, com uma bateria interna e outra externa ao pote plástico.

Figura 65 - Integração dos motores e circuitos eletrônicos à estrutura da CRM1

Na CRM2, os dois motores foram fixados horizontalmente à estrutura da cadeira através de duas chapas metálica de 5 mm, mais grossas do que na CRM1. Isto foi necessário, pois durante testes com a CRM1 a chapa de 1 mm flexionou. A conexão entre os eixos dos motores e as rodas de 16” foi feita por meio de transmissão

por corrente, utilizando catraca, coroa e corrente de bicicleta (Anexo 2). Os circuitos eletrônicos da CRM2 foram acomodados em uma caixa plástica padrão para eletrônica, que foi fixada ao centro do quadro através de abraçadeiras de nylon. As duas baterias foram fixadas na parte traseira do quadro da CRM2 também com abraçadeira de nylon (Fig. 66 e 67).

Figura 66 - Integração dos motores e circuitos eletrônicos à estrutura da CRM2

Figura 67 - Fixação das baterias e circuitos à CRM2

Caixa plástica com
circuitos eletrônicos

Bateria 1

Bateria 2

As buchas de alumínio usinadas para a transmissão (por corrente) da CRM2 foram desenvolvidas de forma a serem deslizantes. Isto significa que a transmissão da CRM2 pode ser acoplada ou desacoplada através de um parafuso “passante”, sendo que, desta forma, a CRM2 pode funcionar no modo manual (empurrada) ou no modo motorizado (Fig. 68).

Figura 68 - Sistema para desacoplar os motores da CRM2

Seta indica parafuso passante que permite a CRM2 funcionar no modo manual (desacoplado) ou no modo motorizado (acoplado).

Para a fixação do *joystick* da CRM2, um suporte foi desenvolvido e produzido por manufatura aditiva (Fig. 69).

Figura 69 - Suporte para joystick confeccionado por impressão 3D

No suporte para joystick foram inseridas opções para futuros comandos de controle de limite de velocidade (tecla para aumentar a velocidade simbolizada por um coelho e uma tartaruga simbolizando a tecla para diminuir a velocidade) e mostrador de nível de bateria. Porém, o dispositivo não apresentou resistência mecânica satisfatória e foi optada a utilização de fixação do *Joystick* por meio de tubo de PVC, conforme foi feito na CRM1. No futuro, o desenho do suporte feito por impressão 3D poderá ser aprimorado para ter melhor resistência mecânica, pois pode ser uma boa opção para customização do painel de controle da CRM.

5.4 ANÁLISE MATEMÁTICA

Torque necessário para mover CRM1

Uma análise matemática foi realizada para verificar se o torque dos motores utilizados seria suficiente para mover os protótipos. Com um peso simulando um usuário de 15 kg, o sistema da CRM1 apresentou 30 kg. Considerando a aceleração da gravidade de 9,81 m/s², a força normal exercida no sistema da CRM1 foi calculada através da Equação 1.

$$|\overline{Fp}| = m \cdot g \quad (1)$$

$$|\overline{Fp}| = 30 * 9,81 = 294,3 \text{ N}$$

Onde $|\overline{Fp}|$ é o módulo da força peso do sistema (N), m é a massa do conjunto com o usuário (Kg) e g representa a aceleração da gravidade (m/s²). Considerando a constante de atrito estático $\mu = 0,03$ (Marcondes, Maia e Andrade, 2016), a força de atrito no sistema da CRM1 foi calculada através da Equação 2.

$$Fat = \mu * |\overline{Fp}| \quad (2)$$

$$Fat = 0,03 * 294,3 = 8,83 \text{ N}$$

Onde Fat é a força de atrito do sistema (N), μ representa o coeficiente de atrito estático e $|\overline{Fp}|$ é o módulo da força peso do sistema (N).

No modelo CRM1 não houve transmissão por corrente, pois o eixo do motor foi conectado diretamente ao eixo da roda de tração. Por isso, não foi necessário o uso da Equação 3 (cálculo da relação da transmissão) e a relação considerada para as demais análises foi de 1:1 ($R=1$).

Para o cálculo do torque mínimo necessário por motor, para movimentar a CRM1, a Equação 4 foi utilizada. O raio das rodas de tração da CRM1 (r) é de $76,2 \times 10^{-3}$ m (3") e quantidade de motore (Q) é 2.

$$T = \frac{Fat * r}{Q * R} \quad (4)$$

$$T = \frac{8,83 * 76,2 \times 10^{-3}}{2 * 1}$$

$$T = 0,34 \text{ Nm}$$

Onde T representa o torque mínimo necessário por motor para movimentar o sistema (Nm), Fat é a força de atrito estático do sistema (N), r representa o raio da roda de tração (m), Q representa a quantidade de motores e R é relação da transmissão por corrente. Como os motores apresentam torque nominal de 6 Nm, verifica-se que os mesmos possuem torque suficiente para mover o sistema da CRM1.

Torque necessário para que a CRM1 suba uma rampa

Considerando a inclinação de uma rampa de $7,13^\circ$ (α) e força peso ($|\overline{Fp}|$), a projeção da força peso ($|\overline{Px}|$) foi calculada a partir da Equação 5. Para que a CRM1 seja capaz de subir uma rampa, a força de tração $|\overline{Tr}|$ de ser maior que a força $|\overline{Px}|$.

$$|\overline{Tr}| = |\overline{Px}| = |\overline{Fp}| * \text{sen}(\alpha) \quad (5)$$

$$|\overline{Tr}| = |\overline{Px}| = 294,3 * \text{sen}(7,13)$$

$$|\overline{Tr}| = |\overline{Px}| = 36,53 \text{ N}$$

Levando em conta a tração mínima necessária para promover a subida da CRM1 em rampa, através da Equação 6 o torque necessário por motor foi estimado.

$$T = \frac{|\vec{T}r| * r}{Q * R} \quad (6)$$

$$T = \frac{36,53 * 76,2 * 10^{-3}}{2 * 1}$$

$$T = 1,39 \text{ Nm}$$

Onde T representa o torque mínimo para movimentar o sistema (Nm), $|\vec{T}r|$ representa a tração mínima necessária para promover o movimento de subida (N), r representa o raio da roda de tração (m), Q representa a quantidade de motores e R representa a relação de força entre o motor e a roda de tração. Considerando que os motores da CRM1 apresentam torque nominal de 6 Nm, verifica-se que os mesmos possuem torque suficiente para prover a subida em rampa de $7,13^\circ$.

Carga máxima de peso suportada pelos motores da CRM1

Através da Equação 6', a força máxima de tração ($|\vec{T}r|$) oferecida pelos motores utilizados no projeto foi calculada.

$$|\vec{T}r| = \frac{T * Q * R}{r} \quad (6')$$

$$|\vec{T}r| = \frac{6 * 2 * 1}{76,2 * 10^{-3}}$$

$$|\vec{T}r| = 157,48 \text{ N}$$

Onde $|\vec{T}r|$ representa o módulo da força de tração máxima oferecida pelos motores (N), T representa o torque nominal dos motores (Nm), r representa o raio das rodas de tração (m), Q representa a quantidade de motores e R representa a relação da transmissão por corrente, que no caso da CRM1 é 1. A equação 5' foi utilizada para estimar a força peso máxima suportada pelos motores, para subida em uma rampa com inclinação de $\alpha = 7,13^\circ$.

$$|\overrightarrow{Fp}| = \frac{|\overrightarrow{Tr}|}{\text{sen}(\alpha)} \quad (5')$$

$$|\overrightarrow{Fp}| = \frac{157,48}{\text{sen}(7,13)}$$

$$|\overrightarrow{Fp}| = 1268,76 \text{ N}$$

Onde $|\overrightarrow{Fp}|$ representa a força peso máxima suportada pelos motores, $|\overrightarrow{Tr}|$ representa a força de tração máxima exercida pelos motores e α representa o ângulo de inclinação da rampa. A Equação 1' foi utilizada para estimar a massa máxima suportada pelo sistema para subida em rampa, com uma margem de segurança de 50%.

$$m = \frac{|\overrightarrow{Fp}| \times 0,5}{g} - m_{CRM} \quad (1')$$

$$m = \frac{1268,76 \times 0,5}{9,81} - 15$$

$$m = 49,67 \text{ kg}$$

Onde m representa a massa máxima suportada pelo sistema, do ponto de vista dos motores para a subida de rampa, $|\overrightarrow{Fp}|$ representa a força peso máxima, g representa a aceleração da gravidade, m_{CRM} representa a massa da CRM1 e 0,5 é uma constante que equivale a uma margem de segurança de 50%.

Análise de velocidade do protótipo CRM1

Visando obter a velocidade máxima do protótipo, a Equação 7 foi utilizada para calcular o perímetro das rodas da CRM1.

$$p = 2 * \pi * r \quad (7)$$

$$p = 2 * 3,1416 * 76,2 \times 10^{-3}$$

$$p = 478,78 \times 10^{-3} \text{ m}$$

Onde p é o perímetro percorrido a cada volta (m) e π é uma constante de proporcionalidade (3,1416) e r representa o raio da roda de tração (m).

Considerando a velocidade angular dos motores e a relação de transmissão igual a 1, a Equação 8 foi utilizada para o cálculo da velocidade linear da CRM1.

$$v = \frac{rpm_{motor} * p}{R} \quad (8)$$

$$v = \frac{38 * 478,78 \times 10^{-3}}{1}$$

$$v = 18,19 \text{ m/min}$$

Onde v é a velocidade linear da CRM em metros por minuto (m/min), rpm_{motor} é a velocidade angular da CRM (rpm), p é o perímetro percorrido a cada giro (m) e R representa a relação da transmissão por corrente. Transformando metros por minuto (m/min) para quilômetros por hora (km/h), obtém-se a velocidade linear de 1,1 km/h.

Torque necessário para mover CRM2

No caso da CRM2, considerando um peso simulando uma criança de 15 kg, a massa total do sistema é de 36 kg. Desse modo, através da Equação 1, foi possível calcular a força peso exercida pelo sistema, considerando equilíbrio vertical (normal = peso) e aceleração da gravidade de 9,81 m/s².

$$|\vec{F}_p| = m \cdot g \quad (1)$$

$$|\vec{F}_p| = 36 * 9,81 = 353,16 \text{ N}$$

Onde $|\vec{F}_p|$ é o módulo da força peso do sistema (N), m é a massa do conjunto com o usuário (Kg) e g representa a aceleração da gravidade (m/s²). Considerando a constante de atrito estático $\mu = 0,03$ (Marcondes, Maia e Andrade, 2016), a força de atrito no sistema da CRM2 foi calculada através da Equação 2.

$$Fat = \mu * |\overline{Fp}| \quad (2)$$

$$Fat = 0,03 * 353,16 = 10,59 N$$

Onde Fat é a força de atrito do sistema (N), μ representa o coeficiente de atrito estático e $|\overline{Fp}|$ é o módulo da força peso do sistema (N).

No protótipo CRM2 existiu transmissão por corrente, cuja relação foi calculada com a Equação 3, considerando a engrenagem motora com 20 dentes (catraca de bicicleta) e a engrenagem movida com 40 dentes (coroa de bicicleta).

$$R = \frac{Z2}{Z1} \quad (3)$$

$$R = \frac{40}{20} = 2$$

Onde R é a relação da transmissão, $z2$ é o número de dentes da engrenagem movida e $Z1$ é o número de dentes da engrenagem motora. Verifica-se que a cada dois giros da engrenagem motora ocorre um giro da engrenagem movida ($R = 2$).

Para o cálculo do torque mínimo necessário por motor, para movimentar a CRM2, a Equação 4 foi utilizada. O raio das rodas de tração da CRM2 (r) é de $203,2 \times 10^{-3}$ m (3") e a quantidade de motores (Q) é 2.

$$T = \frac{Fat * r}{Q * R} \quad (4)$$

$$T = \frac{10,59 \times 203,2 \times 10^{-3}}{2 \times 2}$$

$$T = 0,54 Nm$$

Onde T representa o torque mínimo necessário por motor para movimentar o sistema (Nm), Fat é a força de atrito estático do sistema (N), r representa o raio da roda de tração (m), Q representa a quantidade de motores e R é relação da transmissão por corrente. Como os motores apresentam torque nominal de 6 Nm, verifica-se que os mesmos possuem torque suficiente para mover o sistema da CRM2.

Torque necessário para que a CRM2 suba uma rampa

Considerando a inclinação de uma rampa de $7,13^\circ$ (α) e força peso ($|\vec{F}_p|$), a projeção da força peso ($|\vec{P}_x|$) foi calculada a partir da Equação 5. Para que a CRM2 seja capaz de subir uma rampa a força de tração $|\vec{T}_r|$ de ser maior que a força $|\vec{P}_x|$.

$$\begin{aligned} |\vec{T}_r| &= |\vec{P}_x| = |\vec{F}_p| * \text{sen}(\alpha) \\ |\vec{T}_r| &= |\vec{P}_x| = 353,16 * \text{sen}(7,13) \\ |\vec{T}_r| &= |\vec{P}_x| = 43,83 \text{ N} \end{aligned} \quad (5)$$

Levando em conta a tração mínima necessária para promover a subida da CRM2 em rampa, através da Equação 6 o torque necessário por motor foi estimado.

$$\begin{aligned} T &= \frac{|\vec{T}_r| * r}{Q * R} \\ T &= \frac{48,83 * 203,2 * 10^{-3}}{2 * 2} \\ T &= 2,48 \text{ Nm} \end{aligned} \quad (6)$$

Onde T representa o torque mínimo para movimentar o sistema (Nm), $|\vec{T}_r|$ representa a tração mínima necessária para promover o movimento de subida (N), r representa o raio da roda de tração (m), Q representa a quantidade de motores e R representa a relação de força entre o motor e a roda de tração. Considerando que os motores da CRM2 apresentam torque nominal de 6 Nm, verifica-se que os mesmos possuem torque suficiente para prover a subida em rampa de $7,13^\circ$.

Carga máxima de peso suportada pelos motores da CRM2

Através da Equação 6', a força máxima de tração ($|\vec{T}_r|$) oferecida pelos motores utilizados no projeto da CRM2 foi calculada.

$$|\vec{T}r| = \frac{T * Q * R}{r} \quad (6')$$

$$|\vec{T}r| = \frac{6 * 2 * 2}{203,2 * 10^{-3}}$$

$$|\vec{T}r| = 118,11 \text{ N}$$

Onde $|\vec{T}r|$ representa o módulo da força de tração máxima oferecida pelos motores (N), T representa o torque nominal dos motores (Nm), r representa o raio das rodas de tração (m), Q representa a quantidade de motores e R representa a relação da transmissão por corrente. A equação 5' foi utilizada para estimar a força peso máxima suportada pelos motores, para subida em uma rampa com inclinação de $\alpha = 7,13^\circ$.

$$|\vec{F}p| = \frac{|\vec{T}r|}{\text{sen}(\alpha)} \quad (5')$$

$$|\vec{F}p| = \frac{118,11}{\text{sen}(7,13)}$$

$$|\vec{F}p| = 951,57 \text{ N}$$

Onde $|\vec{F}p|$ representa a força peso máxima suportada pelos motores, $|\vec{T}r|$ representa a força de tração máxima exercida pelos motores e α representa o ângulo de inclinação da rampa. A Equação 1' foi utilizada para estimar a massa máxima suportada pelo sistema para subida em rampa, com uma margem de segurança de 50%.

$$m = \frac{|\vec{F}p| * 0,5}{g} - m_{CRM} \quad (1')$$

$$m = \frac{951,57 * 0,5}{9,81} - 21$$

$$m = 27,5 \text{ kg}$$

Onde m representa a massa máxima suportada pelo sistema, do ponto de vista dos motores para a subida de rampa, $|\vec{F}p|$ representa a força peso máxima, g representa

a aceleração da gravidade, m_{CRM} representa a massa da CRM2 e 0,5 é uma constante que equivale a uma margem de segurança de 50%.

Análise de velocidade do protótipo CRM2

Para a obtenção da velocidade linear da CRM2, o perímetro (p) da roda de tração da CRM2 foi obtido através da Equação 7, considerando $r = 0,2 \text{ m}$ (raio de 8" da roda de tração).

$$p = 2 * \pi * r \quad (7)$$

$$p = 2 * 3,1416 * 203,2 \times 10^{-3}$$

$$p = 1,28 \text{ m}$$

Onde p é o perímetro percorrido a cada volta (m), π é uma constante de proporcionalidade (3,1416) e r representa o raio da roda de tração (m). Considerando a velocidade angular do motor e a relação da transmissão por corrente, a Equação 8 foi utilizada para calcular a velocidade linear das CRM2.

$$v = \frac{rpm_{motor}}{R} * p \quad (8)$$

$$v = \frac{38}{2} * 1,28$$

$$v = 24,32 \text{ m/min}$$

Portanto, a velocidade linear da CRM2 é 24,32 m/min ou 1,46 km/h. Os dados sobre os dois protótipos, obtidos na análise matemática, podem ser observados na Tabela 5.

Tabela 5 - Resultados obtidos na análise matemática sobre a CRM1 e CRM2

Item analisado	Sigla	CRM1	CRM2
Massa total (com carga de 15 kg)	m	30 kg	36 kg
Massa máxima suportada	m	49,67 Kg	27,5 Kg
Relação de transmissão	R	1:1	2:1
Raio da roda de tração	r	$76,2 \times 10^{-3} \text{ m}$	$203,2 \times 10^{-3} \text{ m}$
Velocidade angular motor	rpm_{motor}	38	38
Velocidade linear da cadeira de rodas	v	1,1 km/h	1,5 km/h
Tração máxima	$ \overline{Tr} $	157,48 N	118,11 N

5.5 TESTES DE DESEMPENHO

Um segundo *joystick* com um cabo elétrico de aproximadamente 2 m foi conectado aos protótipos CRM1 e CRM2 para os testes de desempenho. Dessa forma, realizou-se o controle das CRM a distância sem alguém estar sentado nela (Fig. 70). Por questão de segurança do usuário, na presente pesquisa não foram realizados testes com crianças, pois os protótipos precisavam passar por testes de conceito de forma a produzirem dados que permitam o desenvolvimento de um modelo seguro. Vale a pena ressaltar, que antes dos testes em campo, testes de bancada foram realizados para conferência da lógica do programa e o funcionamento dos circuitos. Somente, então, foram realizados os testes individualmente com o protótipo CRM1 (Tabela 6) e CRM2 (Tabela 7).

Figura 70 - Visão lateral da CRM1 com um boneco simulando uma criança durante um teste

Tabela 6 - Avaliação de funcionalidade da CRM1

Teste realizado	Erro apresentado			
	0	5kg	10kg	15kg
1) Andar em linha reta	a	a	a	a
2) Andar girando para direita	b	b	b	b
3) Andar girando para esquerda	b	b	b	b
4) Girar para a direita sobre o eixo	b	b	-	-
5) Girar para esquerda sobre o eixo	b	b	-	-
6) Andar de ré em linha reta	-	-	-	-
7) Andar de ré girando para direita	-	-	-	-
8) Andar de ré girando para esquerda	-	-	-	-
9) Subir degrau de 10 mm	-	-	-	-
10) Descer degrau de 10 mm	-	-	-	-
11) Subir degrau de 25 mm	c	c	d	-
12) Descer degrau de 25 mm	-	-	-	d
13) Desviar de obstáculos no ambiente interno	b	b	-	-

“-“ – Não houve erro e o teste foi realizado com sucesso;

Erro “a” – A cadeira andou para frente com desvio para esquerda;

Erro “b” – A cadeira deslizou uma das rodas de tração;

Erro “c” – A cadeira não conseguiu subir o degrau (pouca força);

Erro “d” – A cadeira não conseguiu passar pelo degrau (tubo de PVC desencaixou ou se danificou no local de inserção do parafuso).

Tabela 7 - Avaliação de funcionalidade da CRM2

Teste realizado	Erro apresentado			
	0	5kg	10kg	15kg
1) Andar em linha reta	a	a	a	a
2) Andar girando para direita	-	-	-	-
3) Andar girando para esquerda	-	-	-	-
4) Girar para a direita sobre o eixo	-	-	-	-
5) Girar para esquerda sobre o eixo	-	-	-	-
6) Andar de ré em linha reta	-	-	-	-
7) Andar de ré girando para direita	-	-	-	-
8) Andar de ré girando para esquerda	-	-	-	-
9) Subir degrau de 10 mm	-	-	-	-
10) Descer degrau de 10 mm	-	-	-	-
11) Subir degrau de 25 mm	-	b	b	b
12) Descer degrau de 25 mm	-	-	-	-
13) Desviar de obstáculos no ambiente interno	-	-	-	-

“-“ – Não houve erro e o teste foi realizado com sucesso; Erro “a” – A cadeira andou para frente com desvio para direita; Erro “b” – A cadeira não conseguiu subir o degrau.

A CRM1 se apresentou funcional nos testes de desempenho com cargas variando entre 0 a 15 kg, simulando uma criança entre 3 a 6 anos de idade, porém apresentou prevalência de 42,31% de erros, causados por quatro erros principais: Erro “a” – A cadeira andou para frente com desvio para esquerda; Erro “b” – A cadeira deslizou uma das rodas de tração; Erro “c” – A cadeira não conseguiu subir o degrau (pouca força); Erro “d” – A cadeira não conseguiu passar pelo degrau (tubo de PVC desencaixou ou se danificou no local de inserção do parafuso). Juntamente ao Erro “d” notou-se ruído sonoro devido ao atrito entre os parafusos e o PVC. Por outro lado, nos testes realizados com a CRM2 com as cargas de 0 a 15 kg, notou-se a prevalência de 13,46% erros, causados por duas falhas: Erro “a” – A cadeira andou para frente com desvio para direita; Erro “b” – A cadeira não conseguiu subir o degrau. A autonomia das baterias dos protótipos CRM1 e CRM2 durante os testes foi de aproximadamente 2 horas.

Durante os testes de desempenho a autonomia das baterias foi aproximadamente 2 horas. Considerando que no projeto foram usadas duas baterias 7 Ah em paralelo, resultando na capacidade de 14 Ah, e que os motores utilizados possuem corrente nominal de 5,5 A, em uma análise mais simplificada as baterias poderiam durar até 2,5 A (Equação 13).

$$t [h] = \frac{cap [Ah]}{i [A]} \quad (13)$$

$$t[h] = \frac{14 [Ah]}{5,5 [A]}$$

$$t[h] = 2,5 \text{ horas}$$

Onde t representa o tempo em horas, cap representa capacidade das baterias em ampère-hora, e i representa o consumo de corrente total do circuito (A).

5.6 MODELAGEM 3D E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL

Um modelo fotorrealístico do quadro da CRM2 foi criado (Fig. 71 e 72). O modelo possibilita visão explodida para descrição de peças de montagem (Fig. 73).

Figura 71 - Modelo 3D renderizado do quadro da CRM2

Figura 72 - Visão do modelo 3D fotorrealístico referente a base do quadro da CRM2

Figura 73 - Visão explodida da base do quadro da CRM2

Tentativas de simulação estática com o modelo fotorrealístico foram realizadas sem sucesso. O programa *SolidWorks* acusou erro de interferência entre as peças da montagem 3D ao tentar produzir a malha do tipo sólida. Para resolver esse tipo de situação seria necessário realizar um comando de soldagem entre cada uma das faces das peças do modelo. Além disso, os comprimentos de alguns tubos precisariam ser ligeiramente alterados de forma que as duas extremidades, de cada lado dos tubos, tangenciassem as faces internas dos conectores de PVC ligados a eles. Levando em consideração que o modelo conta com mais de 180 peças e que cada peça possui duas ou mais faces de contato, optou-se por realizar a simulação estática apenas com um modelo simplificado.

Um modelo simplificado do quadro da CRM2 foi criado utilizando vigas. As dimensões das vigas foram construídas respeitando as dimensões dos tubos de PVC de 1/4". O quadro foi montado como uma peça única em PVC e o assento como uma peça a parte (Fig. 74). As peças foram soldadas para a realização da simulação. Quatro pontos fixos foram inseridos na modelagem 3D simplificada, nos mesmos pontos onde o quadro da CRM2 é preso pelas rodas. Além disso, para a simulação estática, forças verticais foram aplicadas na superfície do assento (Fig. 75).

Figura 74 - Modelo 3D simplificado do quadro da CRM2

Figura 75 - Simulação de carregamento estático em uma cadeira de rodas construída em PVC

(a) Visão da malha de viga (estrutura) durante a simulação estática. (b) Visão da malha de sólidos (assento) na simulação estática.

Para cada resultado de simulação foram registradas as respostas gráficas e os valores máximos e mínimos (Fig 76 - 80).

Figura 76 - tensão axial na CRM2 causada por uma carga de 15 kg durante a simulação

Simulação com os materiais PVC (quadro) e MDF (assento). Tensão axial máxima aplicada na malha de viga: 2,04 MPa. Limite de escoamento do material (PVC) 34,8 MPa.

Figura 77 - tensão de von Mises na CRM2 devido a uma carga de 15 kg durante a simulação

Simulação com os materiais PVC (quadro) e MDF (assento). Tensão máxima aplicada na malha de viga: 3,51 MPa. Limite de escoamento do material (MDF) 19,99 MPa.

Figura 78 - Deslocamento no material da CRM2 causado por carga de 15 kg na simulação

Simulação com os materiais PVC (quadro) e MDF (assento). Deslocamento máximo 1,05 mm.

Figura 79 - Deformação do material da CRM2 causada por uma carga de 15kg na simulação

Simulação com os materiais PVC (quadro) e MDF (assento). Deformação ocorrida: 0,1%.

Figura 80 - Fator de segurança atribuído à CRM2 na simulação estática

Simulação com os materiais PVC (quadro) e MDF (assento). Fator de segurança mínimo: 2,5. Fator de segurança mínimo recomendado pelo programa: 1.

Dois grupos de simulações estáticas foram realizadas. Em cada grupo foram realizadas seis simulações variando a carga de peso de 15 a 100 kg. Para cada simulação foram obtidos cinco parâmetros: Tensão axial na malha de viga, tensão de von Mises na malha sólida, deslocamento, porcentagem de deformação e fator de segurança. Na primeira bateria, o PVC foi o material da estrutura e o MDF foi o material do assento (Tabela 8).

Tabela 8 - Resultados obtidos na simulação estática com a CRM2 (assento em MDF)

Carga aplicada [kg]	Tensão máxima aplicada na malha de vigas [MPa]	Tensão máxima aplicada na malha de sólidos [MPa]	Deslocamento máximo [mm]	Deformação máxima [%]	Fator de segurança em relação à tensão de escoamento
15	2,04	3,52	1,05	0,1	2,56
30	4,08	6,78	2,06	0,2	1,51
45	6,12	10,17	3,08	0,3	1,00
60	8,16	13,56	4,11	0,4	0,75
75	10,20	33,18	5,14	0,5	0,60
100	13,59	44,25	6,85	0,7	0,45

O limite de escoamento considerado para o material utilizado no quadro (PVC – malha de viga) foi de 34,8 MPa e o limite de escoamento considerado para o material utilizado no assento (MDF – malha de sólidos) foi de 19,99 MPa. Os valores indicados em vermelho estão fora da margem de segurança de 50%.

Na segunda bateria de simulações, o PVC foi o material de todos os elementos da montagem (Tabela 9).

Tabela 9 - Resultados obtidos na simulação estática com a CRM2 (assento em PVC)

Carga aplicada [kg]	Tensão máxima aplicada na malha de vigas [MPa]	Tensão máxima aplicada na malha de sólidos [MPa]	Deslocamento máximo [mm]	Deformação máxima [%]	Fator de segurança em relação à tensão de escoamento
15	2,01	3,42	1,03	0,1	5,23
30	4,03	6,84	2,05	0,21	2,61
45	6,04	10,25	3,07	0,3	1,74
60	8,05	13,67	4,10	0,4	1,31
75	10,07	17,09	5,12	0,50	1,05
100	13,42	22,79	6,83	0,70	0,78

O limite de escoamento considerado para o PVC, material utilizado no quadro (malha de vigas) e no assento (malha de sólidos) foi de 34,8 MPa. Os valores indicados em vermelho estão fora de uma margem de segurança de 50%.

Um gráfico de dispersão e uma regressão linear simples foram realizados para relacionar os valores de tensão de von Mises (malha de viga) em função da carga aplicada, resultantes das simulações (Fig. 81 e 82). Nas duas regressões realizadas obteve-se um coeficiente de correlação (R^2) de 100%.

Figura 81 - Tensão de von Mises em função da carga aplicada (assento em MDF)

Regressão com os dados obtidos na simulação estática com o quadro de PVC e assento de MDF sobre a tensão de von Mises (malha de viga) em função da carga aplicada

Figura 82 - Tensão de von Mises em função da carga aplicada (assento em PVC)

Regressão com os dados obtidos na simulação estática com o quadro e assento de PVC sobre a tensão de von Mises (malha de viga) em função da carga aplicada.

As regressões lineares geraram dois modelos matemáticos que foram utilizados para estimar a carga máxima que pode ser aplicada na estrutura da CRM sem que haja deformação. Carga máxima é aquela que causa uma tensão de von Mises equivalente à 50% do valor de tensão de escoamento do material em análise, referente a margem de segurança de 50% (Dassault Systemes, 2016). O desenvolvimento da equação da reta resultante dos dados da primeira bateria de simulações pode ser observado na Equação 9 (CRM2 com quadro de PVC e assento de MDF).

$$y = 0,1359x + 0,0035 \quad (9)$$

$$x = \frac{y - 0,0035}{0,1359}$$

$$x = \frac{19,2 - 0,0035}{0,1359}$$

$$x = 141,25 \text{ kg}$$

Onde x representa a carga aplicada (kg) e y representa a tensão de von Mises máxima na malha de viga. O valor de y utilizado na Equação 9 ($y = 19,2$ MPa) equivale à metade da tensão de escoamento do PVC. O desenvolvimento da equação da reta resultante dos dados obtidos na segunda bateria de simulações pode ser observado na Equação 10 (CRM2 com quadro e assento de PVC).

$$y = 0,1342x + 0,0003 \quad (10)$$

$$x = \frac{y - 0,0003}{0,1342}$$

$$x = \frac{19,2 - 0,0003}{0,1342}$$

$$x = 143,07 \text{ kg}$$

Onde x representa a carga aplicada (kg) e y representa a tensão de von Mises máxima na malha de viga. O valor de y utilizado na Equação 10 ($y = 19,2$ MPa) equivale à metade da tensão de escoamento do PVC.

Outras duas regressões foram realizadas, relacionando a carga aplicada e a tensão axial máxima na malha de sólidos (assento) resultantes das simulações. Na regressão realizada com os dados da primeira bateria de simulações obteve-se uma curva exponencial com coeficiente de correlação (R^2) de 96,5% (Figura 83). Por outro lado, na regressão realizada com dados da segunda bateria de simulações obteve-se uma reta com R^2 de 100% (Fig. 84).

Figura 83 - Tensão axial em função da carga aplicada (assento em MDF)

Regressão realizada com os dados obtidos na simulação estática com o quadro de PVC e assento de MDF sobre a tensão axial (malha de sólidos) em função da carga aplicada.

Figura 84 - Tensão axial em função da carga aplicada (assento em PVC)

Regressão realizada com os dados obtidos na simulação estática com o quadro e assento de PVC sobre a tensão axial (malha de sólidos) em função da carga aplicada.

As regressões deram origem a dois modelos matemáticos que foram utilizados para estimar a carga máxima que pode ser aplicada sem que haja deformação no material do assento. Carga máxima é aquela que causa uma tensão axial equivalente à 50% do valor de tensão de escoamento do material em análise (margem de segurança de 50%) (Dassault Systemes, 2016). O desenvolvimento da equação referente aos dados da primeira bateria de simulações pode ser observado na Equação 11 (CRM2 com quadro de PVC e assento de MDF).

$$y = 2,5046e^{0,0304x} \quad (11)$$

$$x = \frac{\ln(y/2,5046)}{0,0304}$$

$$x = \frac{\ln(10/2,5046)}{0,0304}$$

$$x = 45,54 \text{ kg}$$

Onde x representa a tensão axial máxima obtida na malha de sólidos (assento) (MPa) e y representa a carga aplicada (kg). O desenvolvimento da equação da curva resultante dos dados da segunda bateria de simulações pode ser observado na Equação 12 (CRM2 com quadro e assento em PVC).

$$y = 0,2279x + 0,0005 \quad (12)$$

$$x = \frac{y - 0,0005}{0,2279}$$

$$x = \frac{19,2 - 0,0005}{0,2279}$$

$$x = 84,25 \text{ kg}$$

Onde x representa a tensão axial máxima obtida na malha de sólidos (MPa) e y representa a carga aplicada (kg). De acordo com os resultados das simulações, os valores máximos de tensão que podem ser aplicadas na estrutura da CRM2 sem que ocorra deformação do material podem ser observados na Tabela 10.

Tabela 10 - Carga máxima requerida para que não haja deformação na estrutura da CRM2

Malha em análise	Carga máxima (kg)
Malha de viga com quadro em PVC e assento em MDF	141,25
Malha de viga com quadro e assento em PVC	143,07
Malha de sólidos com quadro em PVC e assento em MDF	45,54
Malha de sólidos com quadro e assento em MDF	84,25

5.7 PROTÓTIPOS FINALIZADOS

Considerando toda a estrutura mecânica e eletrônica, o custo de peças para a produção da CRM1 foi de aproximadamente R\$1.415,00 (Tabela 11), enquanto as peças da CRM2 custaram cerca de R\$ 1.830,00 (Tabela 12). Na análise, os custos com recursos humanos e estruturais (local, água, luz) não foram inclusos por se tratar de protótipos desenvolvidos dentro da universidade. As características técnicas dos protótipos podem ser visualizadas no Quadro 24. As principais etapas da montagem da CRM1 estão disponibilizadas em um vídeo (https://youtu.be/_g3XjhCfB6E) e as informações sobre a montagem da CRM2 poderão ser encontradas nos sites (<https://www.biomecanicaeforense.com> e <https://criacadeiraderodas.wordpress.com/>) (Fig. 85).

Tabela 11 - Custo dos materiais utilizados para a montagem da CRM1

Descrição	Valor Total (R\$)
Estrutura mecânica	246,80
Acabamento (estofado e pintura)	141,20
Controle eletrônico	939,25
Integração (motores à estrutura)	87,20
Custo total	R\$ 1.414,45

Tabela 12 - Custo dos materiais utilizados para a montagem da CRM2

Descrição	Valor Total (R\$)
Estrutura mecânica	548,80
Acabamento (estofado e pintura)	141,20
Controle eletrônico	939,25
Integração (motores à estrutura)	199,70
Custo total	R\$ 1.828,95

Quadro 24 - Características técnicas dos protótipos CRM1 e CRM2

Característica	CRM1	CRM2
Altura do encosto	39 cm	39 cm
Largura do assento	28 cm	28 cm
Profundidade do assento	30 cm	30 cm
Altura das pernas	28 cm	28 cm
Altura dos braços	18 cm	18 cm
Dimensões gerais (largura, comprimento e altura)	35 x 70 x 75 cm	45 x 73 x 100 cm
Quadro	Fixo	Desmontável
Peso	15 kg	21 kg
Velocidade máxima	1,1 km/h	1,5 km/h
Tração	Dianteira	Traseira
Rodas dianteiras	6" plásticas	6" emborrachadas
Rodas traseiras	6" plásticas	16" com pneu
Modo de funcionamento	Motorizada	Motorizada/Manual
Baterias	2 x 12 V 7Ah	2 x 12 V 7Ah
Motores	12 V 25 W	12 V 25 W
Custo de material	R\$ 1.414,45	R\$ 1.828,95

Figura 85 - Cadeiras de rodas motorizada infantil desenvolvidas nesta pesquisa

(a) CRM1 e (b) CRM2.

6 DISCUSSÃO

Estrutura mecânica de policloreto de vinila

Segundo Dallegrave, et al. (2013), tubo de PVC tem sido empregado desde a década de 1990 para a construção de recursos de acessibilidade. De fato, a pesquisa de Pettit, Cooper e Bennet propôs em 1992 a primeira CR manual feita com tubos de PVC, indicando várias vantagens no uso desse material quando comparado ao metal, entre elas: Leveza, boa resistência mecânica, facilidade para higienização (superfícies lisas) e baixo custo, além de demandar menor número de ferramentas, máquinas e tempo para a construção de CR. Além disso, esse termoplástico possui a vantagem de maior durabilidade mecânica em condições adversas, quando comparado a outros materiais, por exemplo, a madeira exposta à chuva. Por isso, o PVC foi indicado na literatura como material promissor para a construção de CR nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Pettit, Cooper e Bennet (1992) demonstraram a utilização de tubos de PVC de 1", mas não especificaram o tipo de PVC.

Nesta pesquisa foi mostrado que é possível a construção de CR com tubos de PVC para água fria, com diâmetro externo de 3/4" (25 mm), um dos tipos de tubo de PVC mais baratos e fáceis de serem encontrados no Brasil. Outros estudos também abordaram o uso de PVC para a construção de CR (Teymori, et al., 2014; OWF, 2015; Picart, et al., 2015). No entanto, somente a presente pesquisa e OWF (2015) abordaram o uso do PVC para a construção de uma CRM. Entre as diferenças dos protótipos CRM1 e CRM2 em relação ao modelo proposto por OWF (2015) está o tipo de PVC empregado e as dimensões dos tubos. A OWF (2015) utilizou um tipo especial de tubo de PVC de 1/2" de diâmetro, que trata-se de um material indicado para a construção de móveis planejados (<https://formufit.com/>). Esse tipo de tubo não é encontrado facilmente no Brasil e o custo para importação dos EUA é alto. Nesta pesquisa foram utilizados tubos de PVC indicados para condução de água fria na construção civil, por isso, além do baixo custo, eles também são mais fáceis de serem adquiridos.

As dimensões dos protótipos desenvolvidos nesta pesquisa foram específicos para as medidas antropométricas de uma criança de 5 anos de idade (OWF, 2015). Verificou-se que as medidas utilizadas estão dentro da faixa de valores referentes a faixa etária entre 6 a 11 anos (Amorin, 2005) (Tabela 13).

Tabela 13 - Descrição de medidas antropométricas de crianças utilizadas neste estudo

Descrição	Faixa de medidas antropométricas de crianças de 6 a 11 anos de idade (cm)	Medidas utilizadas nesta pesquisa referentes a uma criança de 5 anos de idade (cm)
Altura da costas	34 - 64	36
Largura do quadril	16 - 42	25
Comprimento das coxas	22 - 54	30
Altura das pernas	22 - 46	28
Altura dos braços	14 - 34	14

Fonte: Adaptado de Amorin (2006) e OWF (2015).

Controle eletrônico

Cerca de 77 % das pesquisas abordadas na sessão de revisão da literatura sobre CRM abordaram o desenvolvimento eletrônico. Outras pesquisas (cerca de 22 %) citaram também a parte mecânica, porém realizaram a transformação de uma CR manual em CRM. Esta pesquisa e o projeto OWF (2015) foram os únicos estudos que abordaram o desenvolvimento completo de uma estrutura mecânica de CRM em conjunto com o desenvolvimento do circuito de controle eletrônico. Nesta pesquisa foi abordado o uso de motores DC para a propulsão de CRM assim como em outras oito pesquisas encontradas na literatura (Pfaffenzeller, Pacheco e Santos, 2004; Barcelos, et al., 2008; Filho, et al., 2010; Arboleda, Alegre e Idica, 2015; Caporal, et al., 2015; Daud e Hamid, 2015; OWF, 2015; Marcondes, et al., 2016). Porém, três estudos utilizaram motores BLDC para a propulsão de CRM. Esses estudos indicaram que os motores BLDC possuem alto desempenho e rendimento e são uma boa opção para o uso em CRM (Alves, 2011; Lacerda, et al., 2013; Lopes, et al., 2013). As pesquisas mostraram que o motor BLDC pode ser inserido no centro das rodas de tração da CRM, fazendo com que o espaço da cadeira seja otimizado e ela possa ser dobrada em “X” mesmo sendo motorizada. Portanto, novas pesquisas poderão ser realizadas no futuro,

aliando uma estrutura de tubos de PVC com o uso de motores BLDC para a construção de uma CRM.

A presente pesquisa fez uso de microcontrolador no circuito de controle de CRM assim como em vários estudos encontrados na literatura (Simpson, et al., 2004; Pfaffenzeller, Pacheco e Santos, 2004; Barcelos, et al., 2008; Rattewal e Kumar, 2014; Shibata, et al., 2015; OWF, 2015; Caporal, et al., 2015). Os tipos de microcontroladores utilizados nesses estudos foram PIC18F452 (Barcelos, 2008), MSP430 (OWF, 2015), TMS320F288335 (Caporal, 2015), entre outros. Nesta pesquisa foi utilizado um tipo especial de microcontrolador, a plataforma de desenho aberto Arduino, também utilizada nas pesquisas de Skraba, et al. (2014), Arboleda, Alegre e Idica (2015) e Marcondes, et al. (2016). Porém, o presente estudo foi o único a utilizar Arduino para controlar uma CRM construída com tubos de PVC.

A plataforma Arduino e o quadro feito com tubos de PVC utilizados para construção de CRM nesta pesquisa possibilitam a aplicação do conceito *do it yourself* (DIY), ou faça você mesmo. Essa é uma modalidade onde pessoas, mesmo não sendo especialistas, conseguem construir equipamentos, máquinas ou objetos através de um roteiro, que pode ser disponibilizado por texto ou vídeo. O conceito DIY funciona como um agente de democratização, dando autonomia e auto-confiança às pessoas através da disseminação do conhecimento (Atkinson, 2018). O Arduino permite o conceito DIY por ser uma plataforma aberta, no entanto é necessário um conhecimento mínimo sobre programação e eletrônica (Arduino, 2017). Por outro lado, o quadro de PVC pode ser montado até mesmo pessoas leigas, desde que sigam corretamente as instruções, pois necessita de poucas habilidades técnicas prévias e de poucas ferramentas para realizar a montagem do quadro da CRM.

Um projeto completo abordando tanto a estrutura mecânica quanto o desenvolvimento eletrônico foi desenvolvido nesta pesquisa. Em todos os estudos sobre interface de CRM e CRM inteligente abordados na revisão da literatura foi realizado apenas o desenvolvimento eletrônico. Isso implicou na necessidade de utilização de pelo menos um modelo de CRM comercial para o desenvolvimento desses estudos, de onde foi retirado o circuito eletrônico original e adicionado o circuito em desenvolvimento. Esse procedimento envolve custo elevado por incluir a necessidade de aquisição de CRM, que possui alto custo no Brasil. O custo elevado pode ser um fator impeditivo para outras pesquisas na área de CRM inteligente. A presente

pesquisa poderá colaborar com pesquisas futuras que precisem de uma estrutura de CRM de baixo custo, pois o desenvolvimento resultou em dados para a construção de dois modelos de CRM infantil a partir de materiais de baixo custo. Segundo Carlson e Millán (2013), 2,1 milhões de pessoas, que não possuem capacidade motora ou cognitiva para controlar uma CRM, poderiam ser beneficiadas por uma CRM inteligente. Porém, atualmente no Brasil não são disponíveis CRM inteligentes no mercado de TA. A presente pesquisa poderá auxiliar em estudos sobre o desenvolvimento de novas CRM inteligentes, aumentando as chances dessas cadeiras chegarem ao mercado e se tornarem disponíveis para os consumidores.

No estágio atual desta pesquisa os modelos de CRM propostos ainda não estão prontos para serem utilizados por PcD, pois precisam passar por ensaios padrões previstos nas normas técnicas da série NBR ISO 7176. Porém, os modelos podem ser utilizados por pesquisas que envolvam CRM. Através do conceito DIY, o conhecimento para a montagem dos modelos de CRM propostos nesta pesquisa poderá ser disseminado entre pesquisadores da área de Engenharia de Reabilitação e Engenharia Biomédica. Dessa forma, pesquisas futuras poderão ser realizadas para aperfeiçoar os modelos propostos e, além disso, essas novas pesquisas poderão realizar ensaios técnicos que viabilizem o uso dos modelos de CRM por crianças com deficiência motora. Entre os aperfeiçoamentos que se fazem necessário nos modelos CRM1 e CRM2, encontra-se a necessidade de adaptação do assento e encosto através de métodos de *design*, levando em consideração a ergonomia (Carriel, 2014).

Integração dos motores e circuito à estrutura mecânica

A CRM2 foi projetada de forma que o destravamento dos motores seja possível através da retirada de um parafuso da engrenamento do sistema locomotor. Em algumas situações no uso cotidiano de uma CRM, o usuário pode precisar destravar o sistema de motorização para que a cadeira possa ser empurrada manualmente. Essa situação pode ocorrer, por exemplo, quando houver a falta de carga na bateria (Freedom, 2018). Caso esse destravamento não funcione, a CRM fica pesada para ser empurrada, pois os motores oferecem resistência para girar quando estão desenergizados. A opção de destravamento dos motores foi uma importante inovação realizada no protótipo CRM2 em relação ao protótipo CRM1,

baseado em um pedido de patente (modelo de utilidade) (Souza, et al., 2013). Alguns modelos de CRM disponíveis no mercado atualmente não possuem essa opção de destravamento.

Análise matemática

Através da análise matemática foi verificado que a velocidade da CRM2 (1,5 km/h) aumentou em cerca de 36 % em relação em relação à velocidade da CRM1 (1,1 km/h). Isso ocorreu, pois, o diâmetro das rodas de tração utilizadas na CRM2 foi maior do que o diâmetro da roda de tração da CRM1. No entanto, a velocidade da CRM2 ainda foi inferior à velocidade dos modelos de CRM comerciais que foram pesquisados, cuja velocidade máxima é de 7 km/h. Os modelos de CRM pesquisados foram: Dinâmica Plus (Ortomix, Aparecida de Goiania, Brasil) (Ortomix, 2017) e S, SA, SE, SG, SL, SX, L e Millenium (Freedom, Pelotas, Brasil) (Freedom, 2017). No estudo de Marcondes, et al. (2016), a velocidade média apresentada pela CRM desenvolvida foi de 9 km/h. Porém, tanto o modelo de Marcondes (2016) quanto os modelos comerciais de CRM pesquisadas são para o público adulto e visam o uso em ambientes ambientes externos, o que pode justificar a velocidade de 7 km/h. Apesar das velocidades da CRM1 e CRM2 terem sido inferiores aos demais modelos, pode ser que para ambientes internos e para o uso infantil a velocidade de 1,5 km/h seja suficiente. Além disso, os motorredures utilizados poderiam ser acoplados diretamente aos eixos das rodas de tração de 16". Se isso fosse realizado, a CRM2 teria velocidade máxima de 2,9 km/h, mais próxima à velocidade de 7 km/h dos modelos comerciais. Porém, se o sistema de transmissão por corrente fosse retirado causaria uma diminuição de torque do sistema e, por conseguinte, a carga máxima de carregamento seria reduzida. Outras alternativas para o aumento de velocidade das CRM poderia ser a utilização de motorredures com maior velocidade angular ou com mais torque de forma que possam ser acoplados diretamente ao eixo da roda de tração se prejudicar o torque da CRM.

Na análise matemática sobre o torque necessário para promover a subida das CRM em rampa, que é a ocasião que mais exige força de tração, verificou-se que os motores da CRM1 suportam até 50 kg e os motores da CRM2 suportam até 28 kg. Considerou-se margem de segurança de 50%. Embora os motores de ambos modelos

de CRM tenham sido os mesmos, a CRM2 utilizou rodas de 16” o que concebe maior velocidade linear e demanda maior torque dos motores. Ambos os modelos poderão passar por ensaios futuros abrangendo mais carga de peso, do ponto de vista dos motores.

Testes de desempenho

Durante os testes de desempenho da CRM1 foi notada a prevalência de 42,3% de erros, sendo que ações foram tomadas visando que o protótipo CRM2 fosse construído para eliminar os erros apresentados na CRM1. A falha com maior incidência na CRM1 foi o Erro “b” - Deslizamento de uma das rodas de tração, que teve destaque de incidência de 27% entre os testes realizados. Outra falha ocorrida foi o Erro “c” – A cadeira não conseguiu subir o degrau, com incidência de 3,8%. Para minimizar os erros “a” e “c” o protótipo CRM2 foi construído com rodas maiores, com câmara de ar e pneu. A segunda falha mais ocorrida na CRM1 foi o Erro “a” - Movimento para frente com desvio para esquerda, tendo em vista o motor da direita girar mais rápido do que o motor da esquerda, com aproximadamente 7,8% de ocorrência. Para diminuir a incidência do Erro “a” foi realizada uma calibragem no programa de controle da CRM2, na parte de PWM, visando a CRM2 andar em linha reta. Outra falha grave ocorrida na CRM1 foi o Erro “d” - Tubo de PVC desencaixado ou danificado, que ocorreu próximo ao garfo, um local que foi parafusado. Para corrigir esse problema, os tubos utilizados no protótipo CRM2 foram soldados com adesivo plástico para PVC (Tigre, Joinville, Brasil) ao invés de fixados com parafuso auto atarranxante como ocorreu na CRM1. Com o intuito também de eliminar o Erro “d”, uma barra roscada de 8 mm foi inserida dentro do tubo de PVC que liga os dois garfos da CRM2. Dessa forma, os garfos ficaram mais estabilizados, evitando-se rompimentos no tubo. Apesar do protótipo CRM1 ter apresentado falhas, o mesmo foi funcional no que diz respeito ao deslocamento de cargas de 15kg em ambiente interno e externo, com desvio de obstáculos.

Considerando as falhas eminentes nos testes realizados no protótipo CRM1, um segundo protótipo foi construído com ações específicas para eliminar os erros apresentados na CRM1. Nos testes realizados com a CRM2 notou-se a prevalência de duas falhas principais, ocorridas em 13,5 % dos testes realizados. Ressalta-se que

esse valor é aproximadamente três vezes menor do que a prevalência de erros na CRM1. Isso significa que grande parte das melhorias realizadas na CRM2 resultaram em um melhor desempenho. O Erro “a” - A cadeira andou para frente com desvio para direita obteve a prevalência de 7,69%, na CRM2. A CRM1 também apresentou o erro de desvio, porém para a esquerda. Visando corrigir o erro na CRM1 o programa embarcado da CRM2 foi ajustado (colocando-se cerca de 10% de *duty cycle* a mais no motor esquerdo) o que funcionou em um primeiro momento. No entanto, após calibragem do programa, a CRM2 passou por um transporte, quando a cadeira foi parcialmente desmontada e depois remontada, o que pode ter causado um desalinhamento mecânico. Segundo a norma NBR ISO7176-8 item 6.3, ajustes devem ser realizados na estrutura mecânica das CR como alinhamento e cambagem para garantir o correto uso do dispositivo (ABNT, 2009). Além disso, o erro demonstra a necessidade de um controle eletrônico mais refinado, usando, por exemplo, controlador PID ou inteligência artificial como lógica *fuzzy*. Para esse tipo de solução, um circuito de realimentação com sensores é necessário, pois poderia corrigir eventuais desvios de percurso de linha reta ocasionados por falta de calibração mecânica ou diferença de impedância elétrica entre os motores (Chen, Chen e Chen, 2000; Wang, Salatin, et al., 2009). Outra falha ocorrida na CRM2 foi o Erro “b” - Cadeira não conseguiu subir degrau de 25 mm, com uma taxa de ocorrência de 5,8 %. Esse erro ocorreu, pois não foi implementada a função turbo, existente em alguns modelos comerciais (Freedom, 2017). Nessa função, a CRM é capaz de se mover de forma rápida, chegando a empinar as rodas dianteira, podendo subir guias de calçada e degraus. Essa é uma função existente em CRM comerciais, mas que pode ser perigosa quando se trata de uma CRM modelo infantil. Caso essa função fosse implementada, seria importante a existência de um controle de habilitação ou desabilitação do comando turbo, a nível de cuidador e não de usuário.

Apesar de terem sido identificadas duas falhas durante os testes com a CRM2, as falhas encontradas não são impeditivas para o uso e desempenho da CRM. De outra parte, em um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) foi verificado que modelos CR manuais comerciais também apresentam falhas similares as que ocorreram na CRM2, como o desvio para um dos lados na tentativa de andar em linha reta (INMETRO, 2013). Nos testes realizados em

pelo INMETRO em 2013, 100% das CR testadas apresentaram não conformidade com a norma técnica vigente (ABNT ISO 7176:2009) (Quadro 25).

Quadro 25 - Resultado geral dos testes do INMETRO com com cadeira de rodas manuais

Marca	Características de percurso (desvio em mm)	Apoios para pés	Ensaio em manípulos	Ensaio de dois tambores	Fadiga dos freios	Registro ANVISA	Resultado final
Carone	785	NC	OK	OK	NC	NC	NC
CDS	589	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Freedom	486	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Jaguaribe	104	OK	OK	NC	NC	NC	NC
Ortobras	710	NC	NC	NC	OK	NC	NC
Ortometal	862	NC	NC	NC	NC	NC	NC
Ortomix	639	NC	OK	NC	NC	NC	NC
Vanzetti	1155	NC	OK	NC	NC	NC	NC

NC – Não conforme; OK – Conforme; ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Fonte: Adaptado de INMETRO (2013).

De acordo com o INMETRO (2013), características de percurso é um teste cujo objetivo é simular a utilização da cadeira no seu uso cotidiano. Para isso, a CR é solta em uma rampa, com 200 mm de altura, e deve percorrer uma distância de 5 m. O desvio apresentado em milímetros representa o quanto a CR se desviou da linha reta, para direita ou esquerda. Nesse teste, a norma vigente não preconiza valor máximo de desvio, porém quanto maior o desvio pior é o resultado.

No teste de apoio para os pés é verificado a resistência mecânica a impactos laterais e longitudinais. A força exercida, segundo a norma técnica vigente (NBR ISO 7176), deve ser proporcional ao peso máximo de usuário para a respectiva CR. Por exemplo, para uma CR de usuários com até 25kg o teste deve ser com 250N. O apoio para pés deve sustentar a carga sem deformar ou quebrar.

No ensaio em manípulos, os manípulos da CR devem ser segurados enquanto uma força é exercida nos aros de propulsão, proporcional ao peso do usuário. Para CR de usuários com até 25 kg, a força aplicada deve ser de 345N. Os manípulos não devem desacoplar com a força aplicada.

O ensaio de dois tambores é um tipo de teste em que a CR é colocada em uma espécie de esteira (tambores) onde é simulado o uso contínuo, para averiguar a

durabilidade. Os tambores giram em velocidade de 3,6 km/h até completar 200.000 giros. Durante o ensaio nenhuma peça da CR pode descolar, quebrar ou apresentar falha (Fig. 86).

Figura 86 - Ensaio de dois tambores em uma cadeira de rodas

Fonte: Amorin (2005).

No ensaio de fadiga de freio, a CR é estacionada em uma superfície de teste com os freios acionados. Uma inclinação é realizada até que a CR inicie movimento de descida. Após 60.000 ciclos de frenagem (acionamento e desacionamento dos freios) o teste é repetido. Os ângulos em que a CR desliza antes e depois dos ciclos de frenagem são comparados. Os freios da CR devem continuar funcionando normalmente após os testes para que a CR possa ser aprovada.

Nos testes realizados com a CRM1 e CRM2, a autonomia das baterias foi de aproximadamente 2 horas. Na análise matemática simplificada sobre a duração das baterias, elas poderiam durar até 2,5 horas. No entanto, como em momentos de partida os motores consomem mais corrente elétrica do que a especificação nominal, o tempo de descarga das baterias na prática foi ligeiramente menor. Saliencia-se que o tempo de descarga resultante não é o ideal, sendo recomendável baterias com maior capacidade energética para que o sistema obtenha maior autonomia, de pelo menos um dia de uso conforme pede a norma NBRISO7176-4 – “Consumo de energia de cadeiras de rodas motorizadas”.

Simulação mecânica

Por meio das simulações mecânicas e análise matemática realizadas nesta pesquisa foi verificado que o modelo CRM2, construído com tubos de PVC, pode sustentar uma pessoa de até 141,25 kg sem deformação na estrutura de seu quadro. Assim como no estudo de Teymori, et al. 2014, foi verificado que o PVC é um material forte suficiente para a construção de uma CR. No estudo de Teymori foram comparadas as estruturas de CR do tipo *stand-up* em alumínio e em PVC e foi constatado que, apesar do alumínio possuir maior resistência mecânica, o PVC possui resistência mecânica suficiente para sustentar uma pessoa de 81,5 kg e possui a vantagem de menor custo. Porém, na presente pesquisa, a chapa de assento apresentou um menor limite de peso do que a própria estrutura em PVC. Na simulação feita com assento em chapa de MDF verificou-se um limite de peso de 45,54 kg e na simulação com assento em chapa de PVC foi notado um limite de peso de 84,25 kg. O limite de peso suportado pelo assento da CRM2 poderá ser ampliado caso o *design* da CRM2 seja modificado, sendo inserido mais tubos de PVC abaixo do assento, pois haverá maior contato entre o assento e a malha de viga, ocasionando melhor distribuição de peso (Fig. 87). Novas simulações poderão ser realizadas para obtenção de novos valores limites.

Figura 87 - Distribuição de tensão mecânica na malha de viga da CRM2 na simulação estática

Visão ampliada da Figura 75 apresentada na sessão de resultados. Região em vermelho possui maior estresse mecânico

Para os ensaios de campo realizados nesta pesquisa não houve necessidade de reforço mecânico no assento, pois os testes foram realizados com massa máxima de 15 kg. Novos ensaios poderão ser realizados com cargas maiores de peso. Mantendo o desenho atual da CRM2, recomenda-se testes somente com estrutura mecânica com massa de até 45 kg, o que seria suficiente para crianças de até 12 anos de idade (IBGE, 2010) (Tabela 14).

Tabela 14 - Mediana do peso da população do Brasil, por sexo e idade

Faixa etária	Peso para o sexo feminino (kg)	Peso para o sexo masculino (kg)
Menos de 1 ano	7,5	8,1
1 ano	10,9	11,5
2 anos	13,5	13,9
3 anos	15,4	16,0
4 anos	17,6	18,0
5 anos	19,6	19,9
6 anos	22,2	22,2
7 anos	24,9	25,1
8 anos	27,7	27,7
9 anos	31,7	31,6
10 anos	34,3	33,4
11 anos	39,5	36,8
12 anos	44,2	42,0
13 anos	47,9	47,4
14 anos	50,0	52,3
15 anos	52,6	57,0
16 anos	53,3	60,1
17 anos	54,1	63,1
18 anos	55,4	65,3
Acima de 18 anos	Mais de 56,2	Mais de 65,9

Fonte: IBGE (2010)

Análise de custo dos protótipos e de mercado

O Brasil carece de dispositivos de TA com preço acessível para população de baixa renda. Atualmente, no Brasil, grande parte desses produtos são importados, o que torna o seu custo elevado. Mesmo os produtos nacionais possuem valores acima do poder de compra da população que precisa e alguns deles não são mais listados na tabela oficial do SUS. Em 2014, 4,5 bilhões de reais de produtos para saúde foram importados para o Brasil, contra 775 milhões de reais de produtos exportados, correspondendo a um *déficit* de 83% na balança comercial (SBEB, 2015). Esse

prejuízo causa aumento de custo dos produtos para os consumidores e faz com que o país seja altamente dependente de tecnologia externa. Devido a dependência de importação, os recursos de TA são disponibilizados com altos custo para a população, gerando um grave problema social. Esse problema é agravado porque a maior parcela da população com deficiência está inclusa na população de baixa renda. De acordo com WHO (2011), a prevalência das deficiências é maior nas regiões menos favorecidas economicamente. Segundo UNICEF (2009), entre as crianças e adolescentes de países em desenvolvimento a prevalência de deficiência alcança valores 10 vezes maiores do que nos países desenvolvidos. Com isso, além das limitações naturais ligadas a deficiência, a maior parte das PcD enfrenta problemas como: Dificuldade financeira para subsistência; Baixo conhecimento das medidas básicas de saúde; distâncias geográficas e barreiras sociais; baixa infraestrutura de serviços de saúde e educação; e alto índice de analfabetismo (Alves, 2011).

Uma pesquisa sobre CRM disponíveis no mercado de TA brasileiro foi realizada, visando uma referência de preço. Três fabricantes foram identificados como principais marcas de CRM no Brasil: Freedom, Jaguaribe e Ortobrás (Filho, et al., 2010; Alves, 2011) (Quadro 26).

Quadro 26 - Modelos e valores de cadeiras de rodas motorizadas nacionais em 2017

Fabricante	Jaguaribe		Ortobrás		Freedom	
Modelo	Tiger	Jaguar Motorizada	E2K3 Motorizada	E1T2 Infantil	Style SXM20	Compact SM20
Preço (R\$)	8.890	11.900	12.669	20.870	11.202	11.079

Fonte: Adaptado de Casa Ortopédica (2017).

Os valores de CRM pesquisados apresentam média de R\$ 12.768,33. No entanto, o valor máximo para aquisição de CRM pelo SUS é de R\$ 4.999,00 (DATASUS, 2017). Nenhum dos modelos pesquisados enquadra-se na tabela do SUS. Entre as CRM pesquisadas, um modelo de CRM infantil foi encontrado. Esse modelo apresentou custo de R\$ 20.870, mais de quatro vezes o valor de CRM da tabela do SUS (Fig. 88). O valor utilizado como referência na tabela do SUS foi o preço máximo para aquisição de CRM para maiores de 12 anos, pois atualmente não existe a opção de CRM para menores de 12 anos na tabela do SUS.

Figura 88 - Cadeira de rodas motorizada infantil Ortobrás E1T2

Cadeira de rodas com valor aproximado de R\$ 20.870. Fonte: Casa Ortopédica (2017).

Segundo Globo (2007), o mercado de TA movimenta no Brasil 1 bilhão de reais anualmente, sendo 100 milhões de reais somente com vendas de CR e 400 milhões de reais no comércio de automóveis e adaptações para veículos. De acordo com UNESCO (2010), algumas áreas de inovação são estratégicas para países desenvolvidos como EUA e Reino Unido, entre elas se destacam as áreas de medicina clínica e biomédica. Para Cingapura, um país em desenvolvimento, as tecnologias biomédicas também têm sido alvo de desenvolvimento tecnológico (UNESCO, 2010). No Brasil várias áreas de tecnologia são carentes de inovação e dependentes de importação, com destaque os produtos para saúde e os recursos de TA.

O valor total do protótipo CRM2, considerando apenas os componentes usados na montagem, foi aproximadamente 85,7% menor do que o preço médio das CRM comerciais. Apesar de não ser uma comparação justa, o baixo custo de material pode ser um indicador de redução de custo de fabricação. Isso soma-se ao fato da possibilidade de pessoas montarem seus próprios modelos de CR de PVC através do conceito DIY. Espera-se em trabalhos futuros realizar medidas que possam diminuir ainda mais o custo de peças da CRM infantil construídas com tubos de PVC e controlada por Arduino. Entre essas medidas está o uso de motores e rodas com custos menores. Nesta pesquisa, somente os motores e as rodas representaram 54,4% do custo da CRM2. Além disso, os modelos de CRM propostos nesta pesquisa são motorizados, no entanto, a presente pesquisa contemplou o desenvolvimento

tecnológico de duas estruturas mecânicas que poderão ser aprimoradas e usadas sem os motores. A motorização e controle dos protótipos representaram 62% do custo de peças do protótipo CRM2, isso significa que o custo de peças para um modelo manual seria ainda menor. Os modelos de CR e CRM com tubos de PVC poderiam beneficiar 20 milhões de pessoas no mundo, que atualmente precisam de CR mas não tem acesso (OMS, 2014b).

Uma das maneiras de redução de custo de uma tecnologia é através da inovação tecnológica, como a realizada nesta pesquisa que aplicou um material de uso comum na construção civil, o PVC, para a construção de uma CRM. Inovação tecnológica é a produção de novos produtos e processos, que podem suprir uma demanda de mercado (Fuck e Vilha, 2011). Outros Estudos têm sido realizados com o objetivo de aprimorar os modelos existentes de CRM e baixar seu custo (Pettit et al., 1992; Pfaffenzeller, 2004; Filho et al., 2010; Alves, 2011; Lopes et al., 2013; Rattewal and Kumar, 2014; Teymori et al., 2014; Shibata et al., 2015; Arboleta et al., 2015; OWC, 2015; Picart et al., 2015; Daud et al., 2016; Oliveira et al., 2016). Além disso, esforços têm sido realizados mundialmente a fim de baixar e favorecer o uso de recursos de TA como um todo, sendo que o uso de PVC e Arduino podem auxiliar essas iniciativas (Ameratunga et al., 2014; Guimarães, Lopes e Kunkel, 2016).

As análises realizadas na presente pesquisa foram suficientes para atestar a viabilidade de aplicação do PVC para a construção de CRM infantil, bem como o limite de carregamento suportado pelo material aplicado a um quadro de CRM. No entanto, para que os modelos se tornem áptos para o uso diário, são recomendáveis novos estudos que contemplem os ensaios baseados na norma técnica NBR ISO 7176 e testes com humanos com a devida aprovação por comitê de ética em pesquisa.

7 CONCLUSÃO

Neste estudo, foram desenvolvidos e avaliados dois modelos de CRM infantil (CRM1 e CRM2), construídos com tubos de PVC e controle eletrônico por Arduino. Ambos os modelos apresentaram excelentes resultados, sendo que a CRM2 apresentou menos falhas e melhor desempenho em testes de campo. Simulações estáticas por MEF foram realizadas na CRM2 a fim de verificar a carga máxima suportada pela estrutura de PVC sem que ocorra deformação do material, que foi satisfatório para uma estrutura de CRM infantil mecanicamente resistente e funcional. Estudos futuros poderão ser realizados para averiguar o comportamento do PVC aplicado a modelos de CRM direcionados a públicos com maior carga de peso. Esta pesquisa possui grande potencial para auxiliar a população de baixa renda a ter acesso a uma CRM e abre uma nova gama de possibilidades de diferentes tamanhos e *designs de CR* construídas com tubos de PVC, de forma que os modelos possam ser customizados ao usuário. Esta pesquisa poderá auxiliar a estudos futuros, que necessitem de uma estrutura de CRM de baixo custo para o desenvolvimento de interfaces inovadoras e CRM inteligentes.

REFERÊNCIAS

- ABNT. NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Norma Brasileira, n. 3, p. 162, 2015.
- AKASH et al. A novel strategy for controlling the movement of a smart wheelchair using internet of things. Global Humanitarian Technology Conference - South Asia Satellite (GHTC-SAS). Trivandrum: IEEE. 2014. p. 1-5.
- ALBRECHT, B. L. Controle de uma cadeira de rodas motorizada através de eletromiografia em uma plataforma embarcada. Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
- ALVES, J. O. Protótipo de sistema automotor para cadeira de rodas. 160f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá - UNESP, Guaratinguetá, 2011.
- AMAZON. Products. Amazon, 2017. Disponível em: <<https://www.amazon.com/>>. Acesso em: julho 2017.
- AMERATUNGA, S. N. et al. Risk of disability due to car crashes: a review of the literature and methodological issues. Injury International Journal of the Care of the Injured, v. 35, n. 1, p. 1116-1127, 2004.
- AMIRILIAN, M. L. et al. The concept of disability. Journal of Public Health, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 97-103, Fevereiro 2000.
- AMORIN, B. M. P. D. Uma contribuição crítica para o redesenho de cadeira de rodas adaptadas para crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Natal, 2009.
- ANDRÉS, A. Pessoas com deficiência nos censos populacionais e educação inclusiva. Câmara dos Deputados, Brasília, p. 39, 2014. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/a-camara/documentos-e-pesquisa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema11/2014_14137.pdf>. Acesso em: 28 junho 2017.
- ARAUJO, L. A. D.; FILHO, W. M. D. C. O Estatuto da Pessoa com Deficiência - EPCD (Lei 13.146, de 06.07.2015): Algumas novidades. Revista dos Tribunais, Brasília, v. 962, n. 1, p. 65-80, 2015.
- ARBOLEDA, E. R.; ALEGRE, M. C. T.; IDICA, K. F. Development of a low-cost eletronic wheelchair with obstacle avoidance feature. Journal of Mechatronics, Eletrical Power, and Vehicular Technology, v. 06, n. 01, p. 89-97, 2015.
- ARDUINO. What is Arduino. Arduino, 2017. Disponível em: <<https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>>. Acesso em: julho 2017.
- ARGOTE, I. L. et al. Projeto mecatrônico de um rover para aplicação na análise de solos usando tecnologia LIBS - Parte II. Anai do Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária. São Carlos: SIAGRO. 2014. p. 123-126.
- ARTIOLI, B. O. Prótese auricular de silicone para o mercado brasileiro: aquisição da estrutura 3D e produção por manufatura aditiva. Dissertação (Mestrado). Pós-graduação em Engenharia Biomédica Universidade Federal do ABC (UFABC), Santo André, 2017.
- ASHTON, K. Kevin Ashton. RFID journal, p. 1, 2009. Disponível em: <<http://www.itrco.jp/libraries/RFIDjournal-That%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf>>. Acesso em: 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7176: 2009 Cadeira de Rodas. Rio de Janeiro: ABNT. 2009.
- ATKINSON, P. Do it yourself: Democracy and design. Journal of design history, v. 19, n. 1, 2018.

- BARCELOS, A. et al. Sistema de controle e motorização de Cadeira de Rodas. Trabalho de conclusão de curso. Curso de Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica da Associação Educacional Dom Bosco, Resende, 2008.
- BATAVIA, M. The wheelchair evaluation a clinicians guide. 2ª. ed. Sudbury, MA, EUA: Jones and Bartlett, 2010.
- BERNARDES, D. D. et al. Simulador de modo T para testes de Aro Magnético. VII Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas. Campinas: UNICAMP. 2015. p. 145-148.
- BERSH, R. Introdução à Tecnologia Assistiva. Assistiva Tecnologia e Educação, 2013. Disponível em: <http://www.assistiva.com.br/Introducao_Tecnologia_Assistiva.pdf>. Acesso em: Junho 2017.
- BERTOCCI, G. E.; HOBSON, D. A.; DIGGES, K. H. Development of transportable wheelchair design criteria using computer crash simulator. IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering, v. 4, n. 3, 1996.
- BOSH. Motor Limpador CEP 12V 25W. Bosh Canal da Peça, 2017. Disponível em: <<https://bosch.canaldapeca.com.br/p/1481101/motor-limpador-cep-12v-25w-bosch-9390453086-unitario>>. Acesso em: agosto 2017.
- BOSTON COLLEGE. Camera Mouse. Camera Mouse innovative software for people with disabilities, 2017. Disponível em: <<http://www.cameramouse.org/>>. Acesso em: Junho 2017.
- BOUCHER, P. et al. Design and validation of an intelligent wheelchair. Journal of neuroengineering, v. 10, n. 58, p. 16, 2013.
- BRASIL. Manual de legislação em saúde da pessoa com deficiência. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília, p. 370. 2006.
- BRASIL. Tecnologia Assistiva. Comitê de Ajudas Técnicas. CORDE. Brasília, p. 138. 2009.
- BRASIL. Lei número 13.146 de 6 de julho de 2015. Palácio do Planalto Presidência da República, Julho 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm>. Acesso em: 15 Junho 2017.
- BRITANNICA ACADEMIC. Paralysis. Britannica Academic, 2017. Disponível em: <<http://academic-eb-britannica.ez42.periodicos.capes.gov.br/levels/collegiate/article/paraplegia/58423>>. Acesso em: May 2017.
- BRYANT, B. R.; SEAY, P. C. The Technology-Related Assistance. Journal of Learning Disabilities, Florida, v. 1, n. 1, p. 4-15, 1998.
- CANO, A. P. Parametrização e produção de órtese termomoldável para. Trabalho de conclusão de curso (graduação) - Universidade Federal de São Paulo UNIFESP, 2017.
- CAPELLUTO, M.; ARANHA, I. Evilásio Luiz Cândido. Saber Cultural, 2017. Disponível em: <<http://www.sabercultural.com/template/ArteBrasilEspeciais/CandidoLuizEvilasio.html>>. Acesso em: Junho 2017.
- CAPORAL, R. M. et al. Digital controller for an electric wheelchair based a low-cost hardware. IEEE Latin America Transactions, v. 13, n. 10, p. 3221-27, 2015.
- CARLSON, T.; MILLÁN, J. D. R. Brain-controlled wheelchair: A robotic architecture. IEEE robotics & automation magazine, v. 20, n. 1, p. 65-73, 2013.
- CARRIEL, I. R. R. Recomendações tecnológicas de projeto para o desenvolvimento de cadeira de rodas de propulsão manual: Uma proposta para ampliar o grau de mobilidade dos cadeirantes a partir do design. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 2014.
- CARVALHO, C. Curso prático gratuito de direção. Detrangov, 2016. Disponível em: <<http://detrangov.com.br/detran/curso-pratico-gratuito-de-direcao-detran.html>>. Acesso em: Julho 2017.

- CASA ORTOPÉDICA. Cadeira de rodas motorizada. Casa Ortopédica, 2017. Disponível em: <<https://www.casaortopedica.com.br>>. Acesso em: 19 junho 2017.
- CHEN, R.-X.; CHEN, L.-G.; CHEN, L. System design consideration for digital wheelchair controller. IEEE Transactions on Industrial Electronics, v. 47, n. 4, 2000.
- CHÉNIER, F.; BIGRAS, P.; AISSAOUI, R. An orientation estimator for the wheelchair's caster wheels. IEEE Transactions on Controls Systems Technology, v. 19, n. 6, p. 1317-27, 2011.
- CHÉNIER; BIGRAS; AISSAOUI. A new wheelchair ergometer designed as an admittance-controlled haptic robot. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, v. 19, n. 1, p. 321-28, 2014.
- CHIODELLI, R. T. Dimensionamento de componentes de transmissão para um protótipo baja sae. Trabalho de conclusão de curso (graduação). Curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Horizontina., Horizontina, 2012.
- COELHO, A. L. Parecer do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região acerca da autonomia profissional. Crefito 4, 2016. Disponível em: <http://crefito4.org.br/site/wp-content/uploads/2015/08/Parecer-001.2016_autonomia-fisioterapeuta.pdf>. Acesso em: julho 2017.
- COMERCIAL CIENTÍFICA. Cadeira de rodas modelo 1009. Megacientifica, 2016. Disponível em: <http://megacientifica.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=472>. Acesso em: julho 2017.
- COOPER, R. A. Rehabilitation Engineering applied to mobility and manipulation. 1ª. ed. New York: Taylor & Francis Group, v. 1, 1995.
- COOPER, R. A.; OHNABE, H.; HOBSON, D. A. An Introduction to Rehabilitation Engineering. 1. ed. Boca Raton: Taylor & Francis Group, v. 1, 2006.
- COTA, F. D. P. et al. Estudo numérico comparativo do emprego de materiais alternativos na construção de uma cadeira de rodas. Ciência e tecnologia: Fatec-JB , Jaboticabal, v. 3, n. 1, p. 50-69, 2011.
- DALLEGRAVE, C. P. M. et al. Proposta de unidade terapêutica domiciliar de baixo custo baseada no protocolo Pediasuit. Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde, Online, v. 3, n. 2, p. 1-8, 2013.
- DASSAULT SYSTEMES. Estudos de simulação. Solidworks, 2016. Disponível em: <http://help.solidworks.com/2016/portuguese-brazilian/SolidWorks/cworks/c_Element_Types.htm?id=fc303328a5f546de87a3ebd1499bfc3a>. Acesso em: 2018.
- DATASUS. Procedimento: 07.01.01.022-3 - Cadeira de rodas motorizada adulto ou infantil. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, 2017. Disponível em: <<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>>. Acesso em: 15 Junho 2017.
- DAUD, M. E.; HAMID, Z. Development of Multi-Purpose Wheelchair. Innovation & Commercialization of Medical Electronic Technology Conference (ICMET). 30 November 2015. Sahah Alam, Malaysia: IEEE. 2015. p. 22-25.
- DUARTE, M. D. P. et al. Orientações sobre pessoas com deficiência física: Estratégias de inclusão. Universidade Federal da Paraíba, 2015. Disponível em: <<http://www.ufpb.br/cia/contents/manuais/orientacoes-sobre-pessoas-com-deficiencia-fisica-material-didatico.pdf>>. Acesso em: julho 2017.
- EBANO. Aplicaciones. Ebanos desarrollando capacidades, 2017. Disponível em: <<http://ebanosoluciones.wixsite.com/ebanosoluciones>>. Acesso em: julho 2017.
- ELEOTÉRIO, J. R.; FILHO, M. T.; JÚNIOR, G. B. Mechanical and physical properties of mdf panels of different. Ciência florestal, v. 10, n. 2, p. 75-90, 2000.
- EXPANSÃO TERAPÊUTICA. Tilt ax2. Expansao, 2015. Disponível em: <<http://www.expansao.com/produtos/cadeiras-e-carrinhos-de-adequac-o-postural/tilt-ax2.html>>. Acesso em: julho 2017.

FARIAS, N.; BUCHALLA, C. M. The international classification of functioning, disability and health: Concepts, uses and perspectives. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 187-93, Junho 2005.

FERREIRA, C. M. D. R. et al. Tratamento da marcha de paciente com Paraparesia Espástica Tropical com mielopatia associada: relato de caso. *Revista Mineira de Ciências da Saúde*, Pato de Minas, v. 4, n. 1, p. 34-43, 2012.

FERREIRA, L. T. D.; CASTRO, S. S. D.; BUCHALLA, C. M. The International Classification of Functioning, Disability and Health: progress and opportunities. *Ciência e Saúde Coletiva*, online, v. 19, n. 1, p. 469-474, 2014.

FILHO, W. D. B. V. et al. Desenvolvimento de kit para automação de cadeira de rodas. VI National Congress of Mechanical Engineering. Campina Grande: Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas. 2010. p. 1-10.

FILIFEFLOP. Produtos. Filifeflop componentes eletrônicos, 2017. Disponível em: <<http://www.filifeflop.com/pd-6b57a-joystick-arduino-3-eixos.html>>. Acesso em: julho 2017.

FREEDOM. Manual do proprietário. Shop Físio Brasil, 2017. Disponível em: <<http://www.shopfisiobrasil.com.br/pdf/303.pdf>>. Acesso em: Ago 2017.

FREEDOM. Motorização: entenda como funciona este importante elemento das cadeiras de rodas motorizadas. Mobilidade, cadeira de rodas e veículos elétricos, 2018. Disponível em: <<http://blog.freedom.ind.br/motorizacao-entenda-como-funciona-este-importante-elemento-das-cadeiras-de-rodas-motorizadas/>>. Acesso em: 2018.

FREITAS, P. M. D. et al. Relação entre o estresse materno e a inclusão escolar de. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, online, v. 1, n. 1, p. 46-57, 2005.

FUCK, M. P.; VILHA, A. M. Inovação tecnológica: da definição à ação. *Revista Contemporâneos*, n. Dossiê, 2011.

GABRILLI, M. Mara Gabrielli denuncia demora na entrega de cadeira de rodas pelo SUS. Deputada Federal Mara Gabrielli, 2015. Disponível em: <<http://maragabrielli.com.br/mara-gabrielli-denuncia-demora-na-entrega-de-cadeira-de-rodas-pelo-sus/>>. Acesso em: 2017.

GALVÃO, C. R. C.; BARROSO, B. I. D. L.; GRUTT, D. D. C. A tecnologia assistiva e os cuidados específicos na concessão de cadeira de rodas no estado do Rio Grande do Norte. *Caderno Terapia Ocupacional Universidade Federal de São Carlos*, v. 21, n. 1, p. 11-18, 2013.

GANGA, T. A.; KUNKEL, M. E. Análise computacional da resistência mecânica de uma prótese de membro superior feita por manufatura aditiva. XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. 2016. p. 1-4.

GARCIA, J. C. D.; FILHO, T. A. G. Pesquisa Nacional de Tecnologia Assistiva. 1. ed. São Paulo: Instituto de Tecnologia Social (ITS Brasil), v. 1, 2012.

GASPARINI, G. C. Mobiliário adaptado para pacientes com disfunção neuromotora confeccionado em PVC - tubos e conexões. *Anais do I Encontro do Conceito Neuro Evolutivo - Bobath*. São Paulo: Terapia Ocupacional. 2006. p. 1-4.

GASPARINI, G. C.; ZORATTI, S. R. B. R. PVC. Mobiliários adaptados em PVC, 2017. Disponível em: <<http://mobiliariosadaptadospvc.com.br/pt/pvc/>>. Acesso em: julho 2017.

GAZETA PRESS. Paralimpíadas no Rio de Janeiro 2016: Rúgbi em cadeira de rodas. *Gazeta Press*, 2016. Disponível em: <http://gazetapress.com/pauta/50117/paralimpiadas_do_rio_de_janeiro_2016__rugbi_em_cadeira_de_rodas__selecao_brasileira_x_australia>. Acesso em: Julho 2017.

GLOBO. O mercado da acessibilidade está em alta. *Revista pequenas empresas grandes negócios*, 2007. Disponível em: <<http://revistapegn.globo.com/Empresasenegocios/0,19125,ERA1623726-2484,00.html>>. Acesso em: 2018.

GUIMARÃES, E. C.; LOPES, F. L.; KUNKEL, M. E. Desenvolvimento de um dispositivo microcontrolado de apoio para uso de tablet por pessoas com tetraplegia. XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica. Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. 2016. p. 1466-1469.

HE, S. et al. A P300-based threshold-free brain switch and its application in wheelchair control. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, v. 1, n. 1, p. 11-12, 2016.

HUMMEL, E. I. Formação de professores de salas de recursos multifuncionais para o uso de Tecnologia Assistiva. Tese (Doutorado) - Pós-graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências - UNESP. 233p, Marília, 2012.

IBGE. Pesquisa sobre orçamento e familiares. IBGE, 2010. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45419.pdf>>. Acesso em: 2018.

IBGE. Censo demográfico 2010 características gerais da população, religião e pessoas com deficiência. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio de Janeiro, p. 40, 2012. Disponível em: <<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000008473104122012315727483985.pdf>>. Acesso em: 15 Junho 2017.

IMOBRA. Motorredutor. Imobras.ind, 2015. Disponível em: <<http://www.imobras.ind.br/site/por/admin/arquivos/0655291ed6739cd5a94a406c82b9632c.pdf>>. Acesso em: ago 2017.

INATEL. Inatel apresenta sua expertise em Engenharia Biomédica na Hospitalar 2015. Inatel Centro de Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia Assistiva, 2015. Disponível em: <http://www.inatel.br/cdta/index.php?option=com_content&view=article&id=2595&Itemid=983&ajsid=2700>. Acesso em: Julho 2017.

INCLUIR, R. Estudantes desenvolvem kit para cadeira de rodas. Revista Incluir, 2013. Disponível em: <http://www.revistaincluir.com.br/noticia-14_estudantes-desenvolvem-kit-para-cadeira-de-rodas>. Acesso em: Julho 2017.

INFINEON TECHNOLOGIES. Datasheet BTS 7960 Rev 1.1. Neubiberg. 2004.

INMETRO. Programa de análise de produtos: Relatório sobre a análise em cadeiras de rodas. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, 2013. Disponível em: <http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/cadeira_rodas.pdf>. Acesso em: agosto 2017.

ISO. ISO 9999:2011 Assistive products for persons with disability - Classification and terminology. ISO. Geneva. 2016.

ITS BRASIL. Tecnologia Assistiva nas Escolas: Recursos básicos de acessibilidade sócio-digital para pessoas com deficiência. Instituto de Tecnologia Social. Brasília, p. 66. 2008.

JAIMES, K. A. G. Avaliação biomecânica de usuários de cadeira de rodas manual. Dissertação (Mestrado). Pós-graduação em Engenharia Biomédica Universidade Federal do ABC (UFABC), Santo André, 2016.

JANG, G. et al. EMG-based continuous control scheme with simple classifier for electric-powered wheelchair. IEEE Transaction on Industrial Electronics, v. 63, n. 6, p. 3695-3706, 2016.

JIMÉNEZ, M. D. L. C. Aplicación de las nuevas tecnologías al acceso del medio físico. SlidePlayer, 2005. Disponível em: <<http://slideplayer.es/slide/802851/>>. Acesso em: julho 2017.

JUNIOR., L. C. G. P.; SILVA, F. R. D.; DEUS, E. P. D. Avaliação e caracterização de tubos fabricados com PVC reciclado. Polímeros Ciência e Tecnologia, v. 23, n. 4, p. 547-551, 2013.

KIM, J. et al. Assessment of the tongue-drive system using a computer, a smartphone, and a powered-wheelchair by people with tetraplegia. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, v. 24, n. 1, p. 69-78, 2016.

KIM, K.-T.; SUK, H.-I.; LEE, S.-W. Commanding a brain-controlled wheelchair using steady-state somatosensory evoked potentials. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, v. 1, n. 1, p. 1-12, 2016.

KRIGGER, K. W. Cerebral palsy: An overview. *American family physician*, v. 73, n. 1, p. 11, 2006.

LACERDA, J. et al. Desenvolvimento e concepção de um novo sistema universal para conversão “plug and play” de cadeira de rodas manuais em elétricas. *International Conference on Engineering UBI2013*. Cavilhã, Portugal: University of Beira Interior. 2013. p. 1-10.

LI, R. et al. ROS based multi-sensor navigation of intelligent. *Fourth International Conference on Emerging Security Technologies*. Cambridge, UK: IEEE. 2013. p. 6.

LONG, J. et al. A hybrid brain computer interface to control the direction and speed of a simulated or real wheelchair. *IEEE Transactions neural systems and rehabilitation engineering*, v. 20, n. 5, p. 720-80, 2012.

LOPES, F. L. et al. Cadeira de rodas motorizada de baixo custo. *INCITEL*. Santa Rita do Sapucaí: Instituto Nacional de Telecomunicações - INATEL. 2013. p. 1-3.

LOPES, F. L. et al. Aro magnético para melhorar a qualidade da audição das pessoas usuárias de aparelho auditivo. *VII Simpósio em Engenharia Biomédica*. Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia. 2015. p. 287-294.

MAIL ONLINE. The height of courage: Climber scales 200ft cliff despite having no legs (and one of his false limbs falls off halfway up). *Mail Online*, 2012. Disponível em: <<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2181527/Who-Says-I-Cant-climber-scales-200ft-cliff-despite-having-legs--false-limbs-falling-halfway-up.html>>. Acesso em: julho 2017.

MAO3D. Nem sempre é possível fazer a protetização infantil. *Mao3D*, 2016. Disponível em: <<https://mao3d.wordpress.com/2016/07/30/mao3d-nem-sempre-e-possivel-fazer-a-protetizacao-infantil/>>. Acesso em: Julho 2017.

MARCO, A. D.; RUSSELL, M.; MASTERS, M. Standards for wheelchair prescription. *Australian Occupation Therapy Journal*, v. 50, p. 30-39, 2003.

MARCONDES, S. R. et al. Automação de baixo custo para uma cadeira de rodas. *Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica - CBEB*. Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica - SBEB. 2016. p. 1494-1497.

MARTINS, F. R.; SALGADO, D. P.; NAVES, E. L. M. Sistema de controle multimodal para cadeira de rodas motorizadas: uma alternativa ao joystick. *Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica - CBEB*. Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica - SBEB. 2016. p. 1486-1489.

MASSOCO, D. Z. D. S.; LUCINIO, L. A.; SANTOS, R. M. D. Hemiplegia: Uma revisão bibliográfica. *Anais do III Encontro Científico do Grupo de Estudo de Produção*. Jahu: Faculdade de Tecnologia (FATEC). 2013. p. 1-11.

MATTHEWS, J. T.; THRUN, S.; DUNBAR-JACOB, J. Robotic assistive technology for community-residing older adults and persons with disabilities: an inter-institute initiative for students in the health and technology fields. *International Conference on Engineering Education*. Manchester, U.K.: UMIST. 2002. p. 1-6.

MEDEIROS, F. A.; WIEBECK, H. PVC orientado - Avaliação de processo de orientação e das propriedades mecânicas em função da razão de estiramento. *Polímeros: Ciência e Tecnologia*, Online, v. 23, n. 5, 2013.

MEDOLA, F. O. Desenvolvimento de um aro de propulsão manual ergonômico para cadeira de rodas. 124f. *Dissertação (Mestrado)*. Programa de Pós-Graduação e Área de Concentração Interunidades em Bioengenharia. Universidade de São Paulo - USP, São Carlos, 2010.

MEDOLA, F. O. Projeto conceitual e protótipo de uma cadeira de rodas servo-assistida. 160f. *Tese (Doutorado)*. Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia - Universidade de São Paulo - USP, São Carlos, 2013.

MEDOLA, F. O. et al. Partitioning kinetic energy during freewheeling wheelchair maneuvers. *IEEE Transactions on neural systems and rehabilitation engineering*, v. 22, n. 2, p. 326-44, 2014.

- MEGALINGAM, R. K. et al. IR Sensor-based gesture control wheelchair for stroke and SCI patients. *IEEE Sensors Journal*, v. 16, n. 17, p. 6755-66, 2016.
- MOURA, D. L. Corrigindo o estigma através do espetáculo: o caso da equipe de futebol de anões. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, online, v. 37, n. 1, p. 341-347, 2015.
- MUNHOZ, R. et al. A digital approach for design and fabrication by rapid prototyping. *Research on Biomedical Engineering*, v. 32, n. 1, p. 63-73, 2016.
- NGUYEN, J. S.; SU, S. W.; NGUYEN, H. T. Experimental study on a smart wheelchair system using a combination of stereoscopic and spherical vision. 35th Annual International Conference of the IEEE EMBS. Osaka, Japan: IEEE. 2013. p. 4597-4600.
- NGUYEN, J. S.; SU, S. W.; NGUYEN, H. T. Experimental study on a smart wheelchair system using a combination of stereoscopic and spherical vision. 35th Annual International Conference of the IEEE EMBS. Osaka, Japan: IEEE. 2013. p. 4597-4600.
- NUNES, W. R. B. M. et al. 3ph high efficiency induction motors with IFOC applied to a wheelchair by joystick. *IEEE Latin America Transactions*, v. 14, n. 5, p. 2041-52, 2016.
- OKUNO, E.; FRATIN, L. *Desvendando a física do corpo humano*. 2ª. ed. Barueri: Manole, 2017.
- OLAYO, J. M. *Deporte y discapacidad*. SlideShare, 2010. Disponível em: <<https://pt.slideshare.net/jmolayo/la-longanimidad-en-situaciones-de-discapacidad>>. Acesso em: julho 2017.
- OLIVEIRA, G. et al. Impacto da Estomia: Sentimentos e Habilidades Desenvolvidos Frente à Nova Condição de. *Brazilian Journal of Enterostomal Therapy*, online, v. 8, p. 1-6, 2017.
- OLIVEIRA, L. C. D. et al. Mobile augmented reality enhances indoor navigation for wheelchair users. *Research on Biomedical Engineering*, v. 32, n. 2, p. 111-122, 2016.
- OMS. *Cadeira de Rodas Pacote de Treinamento em Serviços Nível Básico*. Organização Mundial da Saúde. Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. São Paulo, p. 260. 2014a.
- OMS. *Diretrizes para o fornecimento de Cadeiras de Rodas Manuais em locais com poucos recursos*. Organização Mundial da Saúde. Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. São Paulo, p. 130. 2014b.
- ORTOMIX. *Instruções de uso*. Casa Ortopédica, 2017. Disponível em: <https://www.casaortopedica.com.br/data/product/files/88/DINAMICA_STAND_UP_MOTORIZADA.pdf>. Acesso em: ago 2017.
- OWF. *Open Wheelchair Gallery*. Open Wheelchair Foundation, 2015. Disponível em: <<http://www.openwheelchair.org/Gallery/>>. Acesso em: 19 Junho 2017.
- PANEK, P. et al. Smart home applications for disabled persons - experiences and perspective. Reprint from EIB Event 2001 - Proceedings. Pennsylvania: The College of Information Sciences and Technology. 2001. p. 71-80.
- PETTIT, D. J.; COOPER, R. A.; BENNET, P. Design and evaluation of a simple, inexpensive, ultralight wheelchair. 14th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Paris, France: IEEE. 1992. p. 1515-1516.
- PFAFFENZELLER, A. C.; PACHECO, J. D. P.; SANTOS, M. P. D. *Desenvolvimento de um "Kit" de baixo custo para motorização de uma cadeira de rodas*. [trabalho de conclusão de curso]. Curso de Engenharia Industrial Elétrica Ênfase em Eletrotécnica do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná CEFET-PR, Curitiba, 2004.
- PICART, J. et al. Wheelchair for Disabled Children in Haiti. *IEEE Systems and Information Engineering Design Symposium*. Charlottesville, VA, USA: IEEE Conference Publications. 2015. p. 252-254.

PINHEIRO, P.; CARDOZO, E.; PINHEIRO, C. Anticipative shared control for robotic wheelchairs used by people with disabilities. IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions. Vila Real, Portugal: IEEE. 2015. p. 92-97.

PRADO, R. P. Avaliação do uso de uma interface homem-computador baseada em eletromiografia em indivíduos com e sem alterações neuro-motoras de membros superiores. Dissertação (Mestrado) - Programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica Universidade Federal de Uberlândia - UFU, Uberlândia, 2013.

PRESTES, R. C. Tecnologia Assistiva: Atributos de design de produto para adequação postural personalizada na posição sentada. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011.

PRODEAF. O que é. ProDeaf, 2017. Disponível em: <<http://prodeaf.net/>>. Acesso em: julho 2017.

PROJECTE FRESSA. Plaphoons. Projecte Fressa, 2017. Disponível em: <<http://projectefressa.blogspot.com.br/2016/01/plaphoons-download.html>>. Acesso em: Junho 2017.

RATTEWAL, P. K.; KUMAR, P. Design and fabrication of low cost intelligent wheelchair. International Journal of Engineering and Computer Science, v. 3, n. 6, p. 6432-37.

RIBAS, C. G. Tecnologia Assistiva: Construção de um artefato para adequação da postura sentada em criança com paralisia cerebral e com múltipla deficiência. Dissertação (Mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), Curitiba, 2006.

RIMMER, J. H.; MARQUES, A. C. Physical activity for people with disabilities. The Lancet, 2012. ISSN DOI: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61028-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61028-9). Disponível em: <[http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(12\)61028-9/fulltext](http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(12)61028-9/fulltext)>. Acesso em: 15 Junho 2017.

ROCHA, A. N. D. C.; DELIBERATO, D. Tecnologia assistiva para a criança com paralisia cerebral na escola: identificação das necessidades. Revista Brasileira de Educação Especial. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 18, n. 1, p. 71-92, Jan-Mar 2012.

RODRIGUES, D. A. Reciclagem de resíduos poliméricos para a fabricação de um produto de Tecnologia Assistiva. 113f. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia da UFRGS, Porto Alegre, 2014.

ROSEN, L. et al. RENZA position on the application of power mobility devices for pediatric users. Assistive Technology, v. 0, n. 1, p. 22, 2017.

SANTOS, C. D.; OLIVEIRA, A. R. D. P. E. Oficina de ideias e protótipos: Desenvolvendo recursos para a educação especial. Adapta, Presidente Prudente, v. 11, n. 1, p. 33-38, 2015.

SANTOS, R. D. S.; DIAS, L. M. V. Refletindo sobre a malformação congênita. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 58, n. 5, p. 592-596, 2005.

SANTOS, S. et al. The causes of physical disability in municipalities of the northeast. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, p. 559-568, Feb 2014. ISSN 1413-8123.

SBEB. Boletim. SBEB, 2017. Disponível em: <<http://www.sbeb.org.br/site/a-constituicao-da-graduacao-em-engenharia-biomedica/>>. Acesso em: 2018.

SEBRAE. Como construir um modelo de negócio para sua empresa. Portal SEBRAE, 2017. Disponível em: <<http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-construir-um-modelo-de-negocio-para-sua-empresa,6054fd560530d410VgnVCM1000003b74010aRCRD>>. Acesso em: 2018.

SEDH. Tecnologia Assistiva. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2009.

SHIBATA, M. et al. Improvement of a joystick controller for electric wheelchair user. Modern Mechanical Engineering, v. 5, n. 1, p. 132-38, 2015.

SILVEIRA, F. L. Potência de tração de um veículo automotor que se movimenta em velocidade constante. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 33, n. 1, p. 1304-11, 2011.

- SILVEIRA, F. L. D. Inclinações das ruas e estradas. *Física na Escola*, v. 8, n. 2, p. 1-10, 2007.
- SIMPSON, R. C. Smart wheelchair: a literature review. *Journal of Rehabilitation Research & Development*, v. 42, n. 4, p. 423-436, 2005.
- SIMPSON, R. C.; LOPRESTI, E. F. How many people would benefit from a smart wheelchair? *Journal of Rehabilitation Research and Development*, v. 45, n. 1, p. 53-72, 2008.
- SIMPSON, R. et al. The smart wheelchair component system. *Journal of rehabilitation research & development*, v. 41, n. 3B, p. 429-442, 2004.
- SKRABA, A. et al. Prototype of speech controlled cloud based wheelchair platform for disabled people. 3^o Mediterranean Conference on Embedded Computing. Budva, Montenegro: MECO. 2014. p. 1-5.
- SNPD. Cartilha do Censo 2010 - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPD). Pessoa com deficiência, 2012. Disponível em: <<http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/cartilha-censo-2010-pessoas-com-deficiencia-reduzido.pdf>>. Acesso em: jan 2018.
- SOUZA, J. M. D. S. et al. Cadeira de Rodas Bifuncional. Pedido nacional de Patente. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rio de Janeiro, 2013.
- SOUZA, L. R. D. S. et al. Simulação computacional por elementos finitos e validação experimental de tubos de PVC solicitados à flexão. Congresso Nacional de Matemática Aplicada à Indústria. Caldas Novas - GO: CNMAI. 2014. p. 1-8.
- TERRA ELETRÔNICA. Lupa eletrônica bandeja. Terra Eletrônica produtos especiais para pessoas especiais, 2017. Disponível em: <<http://www.terraeletronica.com.br/lupaeletronicaromina10.html>>. Acesso em: julho 2017.
- TEYMORI, M. et al. Assessment of a newly designed PVC standing wheelchair by finite element method. 21st Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME 2014). Tehran, Iran: Biomedical Engineering Faculty, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic). 2014. p. 44-48.
- TIGRE. Catálogos Técnicos. Tigre, 2016. Disponível em: <<http://www.tigre.com.br/catalogos-tecnicos>>. Acesso em: julho 2017.
- TOYODA, C. Y. et al. O contexto multidisciplinar da prática da terapia ocupacional frente ao paradigma da inclusão escolar. *Brazilian Journal of Occupational Therapy*, São Carlos, v. 15, n. 2, p. 121-131, 2007.
- UNESCO. Relatório UNESCO sobre ciência. Unesco, 2010. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/brasil/abou-this-office/single-view/news/unesco_science_report_2010_executive_summary-1/#.VyqRr4QrK00>. Acesso em: 2018.
- UNICEF. O direito de aprender: Potencializar avanços e reduzir desigualdades. Situação da infância e da adolescência brasileira. Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Brasília, p. 131. 2009.
- UPASE, S. U. Speech recognition based robotic system of wheelchair for disable people. International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES). Coimbatore, India: IEEE. 2016. p. 5.
- VARELA, R. C. B.; OLIVER, F. C. A utilização de Tecnologia Assistiva na vida cotidiana de crianças com deficiência. *Ciênc. saúde coletiva*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 6, p. 1773-1784, Junho 2013. ISSN <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232013000600028>.
- WANG, H. et al. Real-time model based electrical powered wheelchair control. *Medical Engineering and Physics*, v. 31, n. 10, 2009.
- WHO. World Report On Disability. World Health Organization. Genebra, Suíça, p. 350. 2011.

ANEXOS

Anexo 1 – Cronograma da execução desta pesquisa	164
Anexo 2 – Programa embarcado.....	165
Anexo 3 – Publicações.....	170
Anexo 4 - Premiações.....	188

Anexo 1 – Cronograma da execução desta pesquisa

Atividade		Quadrimestres de Trabalho							
		Pré-projeto	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
Disciplinas			x	x	x	x			
CRM1	Fase 1	x	x	x					
	Fase 2		x	x	x				
	Fase 3			x	x				
	Fase 4				x				
	Fase 5						x		
CRM2	Fase 1				x	x			
	Fase 2		x	x	x				
	Fase 3					x	x		
	Fase 4						x		
	Fase 5						x		
	Fase 6							x	
	Fase 7							x	
Dissertação	Proposta	x							
	Elaboração		x	x	x	x	x	x	
	Qualificação						x		
	Defesa								x
Divulgação científica	Feiras	x	x			x	x		
	Congressos			x	x		x	x	
	Revista							x	

CRM1 – Cadeira de rodas motorizada 1; CRM2 – Cadeira de rodas motorizada 2; Fase 1 – Estrutura mecânica; Fase 2 – Controle eletrônico; Fase 3 - Integração dos motores e circuitos eletrônicos à estrutura mecânica; Fase 4) Testes de desempenho; Fase 5) Análise matemática; Fase 6) Obtenção do modelo 3D do projeto mecânico; Fase 7) Simulação mecânica estática. Obs: Cada quadrimestre equivale a quatro meses.

Anexo 2 – Programa embarcado

```

// Firmware para controle da CRIA - Cadeira de Rodas Infantil Automatizada
// Data: 07/08/2017
// Autor: Filipe Loyola Lopes
// Mestrado em Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC (UFABC)

#define maximo 255 //regula o valor máximo de giro no motor, ou seja 255=100% de PWM
#define fator 1 // Fator de calibração de giro de um motor em relação ao outro. Isto foi necessário, pois o motor 2
puxa mais corrente do que o motor 1.

int RPWM_DRIVER1=5;
int LPWM_DRIVER1=6;
int L_EN_DRIVER1=7;
int R_EN_DRIVER1=8;

int RPWM_DRIVER2=9;
int LPWM_DRIVER2=10;
int L_EN_DRIVER2=11;
int R_EN_DRIVER2=12;

int valorx = 0; //Armazena o valor lido do potenciometro - Eixo X
int valory = 0; //Armazena o valor lido do potenciometro - Eixo Y
int estado = 0;
int est_ant = 0;

void setPWMfrequency(int freq){
  TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | freq;//Ajuste de frequência PWM - timer 0 pinos 5 e 6
  TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | freq;//timer 1 pinos 9 e 10
}

void MotorActiveStatus(char Side,boolean s){
  boolean state=s;
  if(Side=='R'){
    digitalWrite(R_EN_DRIVER1,s);
    digitalWrite(R_EN_DRIVER2,s);
  }
  if(Side=='L'){
    digitalWrite(L_EN_DRIVER1,s);
    digitalWrite(L_EN_DRIVER2,s);
  }
}

void setMotor1(char side,byte pwm){
  if(side=='R'){
    analogWrite(RPWM_DRIVER1,pwm);
  }
  if(side=='L'){
    analogWrite(LPWM_DRIVER1,pwm);
  }
}

void setMotor2(char side,byte pwm){
  if(side=='R'){
    analogWrite(RPWM_DRIVER2,pwm);
  }
  if(side=='L'){
    analogWrite(LPWM_DRIVER2,pwm);
  }
}

Void closeMotor1(void){
  Serial.print(" CLOSE Motor1 ");
  setMotor1('R',0);
  setMotor1('L',0);
  delay(100);
}

void closeMotor2(void){
  Serial.print(" CLOSE Motor2 ");
  setMotor2('R',0);
  setMotor2('L',0);
  delay(100);
}

void moveFrente(int valorx){
  Serial.print(" FRENTE ");
  if(valorx>=550 && valorx<600){
    estado=1;
  }
  if(valorx>=600 && valorx<700){
    estado=2;
  }
  if(valorx>=700 && valorx<800){
    estado=3;
  }
  if(valorx>=800 && valorx<900){
    estado=4;
  }
  if(valorx>=900 && valorx<1000){
    estado=5;
  }
}

```

```

    if(valorx>=1000){
        estado=6;
    }

    switch(estado){

        case 1:
            setMotor1('R',0.50*maximo);
            setMotor2('R',fator*0.50*maximo);
            break;

        case 2:
            setMotor1('R',0.60*maximo);
            setMotor2('R',fator*0.60*maximo);
            break;

        case 3:
            setMotor1('R',0.70*maximo);
            setMotor2('R',fator*0.70*maximo);
            break;

        case 4:
            setMotor1('R',0.80*maximo);
            setMotor2('R',fator*0.80*maximo);
            break;

        case 5:
            setMotor1('R',0.90*maximo);
            setMotor2('R',fator*0.90*maximo);
            break;

        case 6:
            setMotor1('R',maximo);
            setMotor2('R',fator*maximo);
            break;
    }
}

void moveTras(int valorx){

    Serial.print(" Ré ");

    if(valorx<=450 && valorx>400){
        estado=1;
    }
    if(valorx<=400 && valorx>300){
        estado=2;
    }
    if(valorx<=300 && valorx>200){
        estado=3;
    }
    if(valorx<=200 && valorx>100){
        estado=4;
    }
    if(valorx<=100){
        estado=5;
    }

    switch(estado){
        case 1:
            setMotor1('L',0.50*maximo);
            setMotor2('L',0.50*fator*maximo);
            break;

        case 2:
            setMotor1('L',0.60*maximo);
            setMotor2('L',0.60*fator*maximo);
            break;

        case 3:
            setMotor1('L',0.70*maximo);
            setMotor2('L',0.70*fator*maximo);
            break;

        case 4:
            setMotor1('L',0.80*maximo);
            setMotor2('L',0.80*fator*maximo);
            break;

        case 5:
            setMotor1('L',0.90*maximo);
            setMotor2('L',0.90*fator*maximo);
            break;
    }
}

void moveDir(int valory){
    Serial.print(" Direita ");

    if(valory>=550 && valory<600){
        estado=1;
    }
    if(valory>=600 && valory<700){
        estado=2;
    }

    if(valory>=700 && valory<800){
        estado=3;
    }
    if(valory>=800 && valory<900){
        estado=4;
    }
    if(valory>=900 && valory<1000){
        estado=5;
    }
    if(valory>=1000){
        estado=6;
    }

    switch(estado){

        case 1:
            setMotor1('L',0.50*maximo);
            setMotor2('R',fator*0.50*maximo);
            break;

        case 2:
            setMotor1('L',0.40*maximo);
            setMotor2('R',fator*0.40*maximo);
            break;

        case 3:
            setMotor1('L',0.50*maximo);
            setMotor2('R',fator*0.50*maximo);
            break;

        case 4:
            setMotor1('L',0.60*maximo);
            setMotor2('R',fator*0.60*maximo);
            break;
    }
}

```

```

        estado=1;
    }
    if(valory>=600 && valory<700){
        estado=2;
    }
    if(valory>=700 && valory<800){
        estado=3;
    }
    if(valory>=800 && valory<900){
        estado=4;
    }
    if(valory>=900 && valory<1000){
        estado=5;
    }
    if(valory>=1000){
        estado=6;
    }

    switch(estado){
        case 1:
            setMotor2('R',fator*0.50*maximo);
            break;
        case 2:
            setMotor2('R',fator*0.60*maximo);
            break;
        case 3:
            setMotor2('R',fator*0.70*maximo);
            break;
        case 4:
            setMotor2('R',fator*0.80*maximo);
            break;
        case 5:
            setMotor2('R',fator*0.90*maximo);
            break;
        case 6:
            setMotor2('R',fator*maximo);
            break;
    }
}

void move2quad(int valorx, int valory){
    closeMotor2();
    Serial.print(" 2º Quadrante ");

    if(valory<=450 && valory>400){
        estado=1;
    }
    if(valory<=400 && valory>300){
        estado=2;
    }
    if(valory<=300 && valory>200){
        estado=3;
    }
    if(valory<=200 && valory>100){
        estado=4;
    }
    if(valory<=100){
        estado=5;
    }
}

void move1quad(int valorx, int valory){
    Serial.print(" 1ºquadrante ");

    closeMotor1();

    if(valory>=550 && valory<600){
        estado=1;
    }
    if(valory>=600 && valory<700){
        estado=2;
    }
    if(valory>=700 && valory<800){
        estado=3;
    }
    if(valory>=800 && valory<900){
        estado=4;
    }
    if(valory>=900 && valory<1000){
        estado=5;
    }
    if(valory>=1000){
        estado=6;
    }

    switch(estado){
        case 1:
            setMotor2('R',fator*0.50*maximo);
            break;
        case 2:
            setMotor2('R',fator*0.60*maximo);
            break;
        case 3:
            setMotor2('R',fator*0.70*maximo);
            break;
        case 4:
            setMotor2('R',fator*0.80*maximo);
            break;
        case 5:
            setMotor2('R',fator*0.90*maximo);
            break;
        case 6:
            setMotor2('R',fator*maximo);
            break;
    }
}

void moveEsq(int valory){
    Serial.print(" Esquerda ");

    if(valory<=450 && valory>400){
        estado=1;
    }
    if(valory<=400 && valory>300){
        estado=2;
    }
    if(valory<=300 && valory>200){
        estado=3;
    }
    if(valory<=200 && valory>100){
        estado=4;
    }
    if(valory<=100){
        estado=5;
    }
    switch(estado){
        case 1:
            setMotor1('R',0.40*maximo);
            setMotor2('L',0.40*fator*maximo);
            break;
        case 2:
            setMotor1('R',0.50*maximo);
            setMotor2('L',0.50*fator*maximo);
            break;
        case 3:
            setMotor1('R',0.60*maximo);
            setMotor2('L',0.60*fator*maximo);
            break;
        case 4:
            setMotor1('R',0.70*maximo);
            setMotor2('L',0.70*fator*maximo);
            break;
        case 5:
            setMotor1('R',0.80*maximo);
            setMotor2('L',0.80*fator*maximo);
            break;
    }
}

case 5:
    setMotor1('L',0.70*maximo);
    setMotor2('R',fator*0.70*maximo);
    break;

case 6:
    setMotor1('L',0.80*maximo);
    setMotor2('R',0.80*fator*maximo);
    break;
}
}

void moveEsq(int valory){
    Serial.print(" Esquerda ");

    if(valory<=450 && valory>400){
        estado=1;
    }
    if(valory<=400 && valory>300){
        estado=2;
    }
    if(valory<=300 && valory>200){
        estado=3;
    }
    if(valory<=200 && valory>100){
        estado=4;
    }
    if(valory<=100){
        estado=5;
    }
    switch(estado){
        case 1:
            setMotor1('R',0.40*maximo);
            setMotor2('L',0.40*fator*maximo);
            break;
        case 2:
            setMotor1('R',0.50*maximo);
            setMotor2('L',0.50*fator*maximo);
            break;
        case 3:
            setMotor1('R',0.60*maximo);
            setMotor2('L',0.60*fator*maximo);
            break;
        case 4:
            setMotor1('R',0.70*maximo);
            setMotor2('L',0.70*fator*maximo);
            break;
        case 5:
            setMotor1('R',0.80*maximo);
            setMotor2('L',0.80*fator*maximo);
            break;
    }
}
}

```

```

switch(estado){
  case 1:
    setMotor1('R',0.60*maximo);
    break;

  case 2:
    setMotor1('R',0.70*maximo);
    break;

  case 3:
    setMotor1('R',0.80*maximo);
    break;

  case 4:
    setMotor1('R',0.90*maximo);
    break;

  case 5:
    setMotor1('R',maximo);
    break;
}

void move3quad(int valorx, int valory){

  Serial.print(" 3º Quadrante ");

  closeMotor2();
  //closeMotor1();//desligado porque pode inverter o
  sentido de rotação

  if(valory<=450 && valory>400){
    estado=1;
  }
  if(valory<=400 && valory>300){
    estado=2;
  }
  if(valory<=300 && valory>200){
    estado=3;
  }
  if(valory<=200 && valory>100){
    estado=4;
  }
  if(valory<=100){
    estado=5;
  }

  switch(estado){
    case 1:
      setMotor1('L',0.60*maximo);
      break;

    case 2:
      setMotor1('L',0.70*maximo);
      break;

    case 3:
      setMotor1('L',0.80*maximo);
      break;

    case 4:
      setMotor1('L',0.90*maximo);
      break;

    case 5:
      setMotor1('L',maximo);
      break;
  }
}

void move4quad(int valorx, int valory){
  Serial.print(" 4º Quadrante");

  closeMotor1();
  //closeMotor2();// precisa ser desligado, pois será
  invertido o sentido de rotação
  delay(100);

  if(valory>=550 && valory<600){
    estado=1;
  }
  if(valory<700 && valory>=600){
    estado=2;
  }
  if(valory<800 && valory>=700){
    estado=3;
  }
  if(valory<900 && valory>=800){
    estado=4;
  }
  if(valory<1000 && valory>=900){
    estado=5;
  }
  if(valory>=1000){
    estado=6;
  }

  switch(estado){
    case 1:
      setMotor2('L',0.50*fator*maximo);
      break;

    case 2:
      setMotor2('L',0.60*fator*maximo);
      break;

    case 3:
      setMotor2('L',0.70*fator*maximo);
      break;

    case 4:
      setMotor2('L',0.80*fator*maximo);
      break;

    case 5:
      setMotor2('L',0.9*fator*maximo);
      break;

    case 6:
      setMotor2('L',fator*maximo);
      break;
  }
}

void setup() {

  setPWMfrequency(0x01);// timer 0, 3.92KHz

  for(int i=5;i<13;i++){

```

```

    pinMode(i,OUTPUT);
}

for(int i=5;i<13;i++){
    digitalWrite(i,LOW);
}

delay(1000);

MotorActiveStatus('R',true);
MotorActiveStatus('L',true);

Serial.begin(9600);
est_ant = 0;
}

void loop() {

    //Le o valor do potenciometro ligado à porta
    analogica A0 Eixo X e A1 Eixo Y
    valorx = analogRead(0);
    valory = analogRead(1);
    Serial.print(" Loop ");

    //Mostra o valor dos eixos X e Y no monitor serial
    Serial.print(" X:");
    Serial.print(valorx, DEC);
    Serial.print(" Y:");
    Serial.print(valory, DEC);

    if(valory>450 && valory<550){
        if(valorx>=550){

//Função Movimento para frente
            moveFrente(valorx);
        }
        if(valorx<=450){

//Função Movimento para trás Movimento para
            trás
            moveTras(valorx);
        }
        if(valorx>450 && valorx<550){
            //caso 3 Parado
            closeMotor1();
            closeMotor2();
        }
    }
    else{
        if(valorx>450 && valorx<550){
            //Caso4 Movimento Sobre o eixo
            if(valory<450){
                moveEsq(valory);
            }
            if(valory>550){
                moveDir(valory);
            }
        }
        if(valorx>=550 && valory>=550){
            //Movimento 1º Quadrante
            move1quad(valorx,valory);
        }
        if(valorx>=550 && valory<=450){
            //Movimento 2º Quadrante
            move2quad(valorx,valory);
        }
        if(valorx<=450 && valory<=450){
            //Movimento 3º Quadrante
            move3quad(valorx, valory);
        }
        if(valorx<=450 && valory>=550){
            //Movimento 4º Quadrante
            move4quad(valorx, valory);
        }
    }
    delay(100);
}

```

Anexo 3 – Publicações

LOPES, FL; Kunkel, ME; Amorim, HA. Design and testing of a low-cost electric wheelchair with PVC pipes and Arduino. In: 8th World Congress of Biomechanics. Dublin, Ireland: World Concl for Biomechanics, 2018.

LOPES, FL; Kunkel, ME; Amorim, HA. Sistema de Controle com Programação Embarcada para Cadeira de Rodas Motorizada Infantil. In: Anais do VIII Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas (SIIM) / VII Simpósio de Processamento de Sinais da UNICAMP: UFABC, 2017.

Kunkel, ME; LOPES, FL; AMORIM, H. Low-Cost Electronic Control with Resistive Joystick and Arduino for Children Electric Wheelchair. International Journal of Biosensors & Bioelectronics, v. 3, p. 58, 2017.

UNIFESP. Ciência e tecnologia: Universidade pública enfrenta o desafio de inovar com qualidade e inclusão. Entreteases revista UNIFESP, p. 51, v.8, jul., 2017.

LOPES, Filipe Loyola; AMORIN, Henrique Alves de; KUNKEL, Maria Elizete. Comparação entre dois protótipos de cadeira de rodas motorizada infantil de baixo custo construída com tubos de pvc e arduino. In: XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica, I Encontro Latino Americano de Biomecânica e VIII Simpósio em Neuromecânica Aplicada. Anais do XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica. Porto Alegre: PUCRS, 2017. 688 p.

LOPES, Filipe Loyola; KUNKEL, Maria Elizete. Cadeira de Rodas Infantil motorizada construída com tubos de pvc e controlada por arduino®. In: XXV Congresso Brasileiro de Medicina Física e Reabilitação. Livro de Resumos do XXV Congresso Brasileiro de Medicina Física e Reabilitação. São José do Rio Preto: Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, 2016.

GUIMARÃES Eliel Cunha; LOPES, Filipe Loyola; KUNKEL, Maria Elizete. Desenvolvimento de um dispositivo microcontrolado de apoio para uso de tablet por pessoas com tetraplegia. Anais do XXV Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica, 2016, Foz do Iguaçu: SBEB, 2016. p. 1466-1469.

LOPES, Filipe Loyola; KUNKEL, Maria Elizete. Cadeira de rodas motorizada infantil de baixo custo. Livro de resumos de projetos do evento TOM SP 2015. São Paulo: Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 2015. 58 p.

Design and testing of a low-cost electric wheelchair with PVC pipes and Arduino

F L Lopes^{1,2}, H A Amorim³ e M E Kunke^{1,3}

¹Postgraduate program in Biomedical Engineering, Federal University of ABC – UFABC

²National Institute of Telecommunications - INATEL

³Biomechanics and Forensic Group, Federal University of São Paulo - UNIFESP
biomecanica.unifesp@gmail.com

Introduction

The electric wheelchair (EWC) is a gadget medically necessary to providing efficient self-produced mobility for children with mobility limitations, in order to promote psycho-social development and hers independence [1]. This technology is indispensable in cases of user with moderate to severe motor disease. More of 5% of all children (0 – 14 years old) having a moderate to severe disability in world. Due to the high cost of technology, people under 12 years old do not receive an electric wheelchair in Brazil. The aim of this study was to develop and evaluate an EWC system for children, made with low cost material.

Methods

The EWC model in this study is a second prototype, improved from a first. A mechanical structure of prototype was developed with poly vinyl chloride pipes, based in Open Wheelchair Foundation model. The system was built with DC motors 12v 25W, bridge H drivers BTS7960 43A, batteries, Arduino UNO[®] and resistive joystick. The functional evaluation of the EWC was performed through 13 field tests, in flat trajectory, in internal and external environment, simulating the use of EWC in daily life. The tests were performed without load and repeated with 5 kg, 10 kg and 15 kg. A mathematical analysis was performed to estimate the torque and speed of the device.

Results

The prototype presented a total cost of approximately 468.00 euros and weight 21 kg. Its dimensions were 45 x 73 x 100. The maximum speed in a straight line was 1.44 km/h. The minimum torque required per motor is 0.67 Nm. Reduction of force per bicycle chain was used. The front wheels are 6" rubber and the rear wheel was 16" tires. In the tests performed the prevalence of 13.46% errors was noted. At 7.69% the error was small deviation to the right. Another error occurred (5.77%) was the chair did not manage to climb a 25 mm step when it was loaded. The prototype showed excellent maneuverability in the tests performed and efficiently withstand the loads employed.

Figure 1 – Electric wheelchair prototype.

Discussion

The cost and weight are well below commercial values, which cost around 3000.00 euros (in Brazil) and weigh around 70 kg. The prototype performed well due to its traction on the rear wheels, different from the openwheelchair that model is front traction. As the minimum torque required is 0.67 Nm and each notor used has 6 Nm, new tests can be performed with more load.

Acknowledgements

Brazilian Federal Agency for Support and Evaluation of Graduate Education – CAPES and National Council for Scientific and Technological Development - CNPQ.

1. Rosen L., et al. RESNA position on the application of power mobility devices for pediatric users. *Assitive Technology*, v0, 2017.

Sistema de Controle com Programação Embarcada para Cadeira de Rodas Motorizada Infantil

Filipe Loyola Lopes*, Henrique Alves de Amorim**, Maria Elizete Kunkel**

*Universidade Federal do ABC - UFABC, São Bernardo do Campo, Brasil

**Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, São José dos Campos, Brasil

e-mail: loyolafilipe@gmail.com

Abstract – *The electric wheelchair is a device that allows people with severe physical disability (quadriplegia, cerebral palsy and others) to have more independence, quality of life and social inclusion. Due to the high cost (R\$13.000,00), people under 12 years old do not receive an electric wheelchair in Brazil. This is a relevant factor in the lack of inclusion of this part of the population in formal education. The aim of this study was to develop and evaluate the electronic system for children electric wheelchair. The methodology used a joystick, H-bridge and an Arduino to control a children wheelchair made with PVC structure. The system showed excellent performance in tests with 15kg simulating a child's weight.*

Keywords: *Electric wheelchair, assistive technology, H-bridge, Arduino.*

Introdução

Cadeira de rodas (CR) é um dispositivo de Tecnologia Assistiva para mobilidade fundamental para a independência, qualidade de vida e inclusão social das Pessoas com Deficiência Motora (PcDm) [1]. No mundo, aproximadamente 1% da população da população necessita de CR, porém 20 milhões não têm acesso [2]. As CR motorizadas (CRM) dispensam a força do usuário ou cuidador durante a propulsão, sendo indispensáveis em três situações: (a) Deficiência motora severa (tetraplegia, paralisia cerebral, esclerose múltipla avançada, entre outras); (b) Usuário impossibilitado de realizar esforço físico (idosos, cardiopatas, obesos, entre outros) ou (c) Necessidade de locomoção por longas distâncias [3, 4]. No entanto, as CRM têm sido indicadas como fator limitante na inclusão social devido aos altos custos da tecnologia (média de R\$ 13.000,00). Esse é um grave problema, pois a maior parcela de PcDm se encontra entre as pessoas de baixa renda [5]. No Brasil, por exemplo, CRM não são distribuídas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças menores de 12 anos [6]. Esse é um fator impactante na falta de acesso de crianças com deficiência motora na educação formal. Entre os motivos do alto custo da tecnologia de CRM está a complexidade dos sistemas de controle, que

normalmente utilizam componentes caros e com alto valor agregado [7].

Um tipo de CRM cada vez mais investigado é a CR inteligente, que funciona como um robô ou carro autônomo e pode auxiliar pessoas com Alzheimer, Esclerose Lateral Amiotrófica, Lesão Medular a nível de C4, Acidente Vascular Encefálico, Parkinson, casos avançados de Paralisia Cerebral, ou outras doenças graves, por ser fácil de ser controlada. No entanto, CR inteligentes precisam de sistema refinado e potente para controle de motor, capaz de acionar, controlar e fornecer corrente suficiente, de forma contínua, durante longos períodos de uso [8].

O objetivo deste estudo é desenvolver um sistema de controle para CRM infantil, baseado em *joystick*, *ponte-H* de alta corrente e plataforma aberta de desenvolvimento eletrônico Arduino e testá-lo em uma estrutura de CRM infantil. Espera-se com esta pesquisa auxiliar estudos futuros sobre CR inteligente que possam fazer uso do sistema proposto para acionamento de motores para CR. Esta pesquisa foi realizada como parte de um projeto de Mestrado em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do ABC (UFABC).

Materiais e métodos

A metodologia adotada foi dividida nas etapas de definição de *hardware*, desenvolvimento do *software* embarcado e testes de desempenho. A definição de *hardware* envolveu a escolha do modelo da plataforma Arduino, *joystick*, ponte H e definição dos motores. O *firmware* foi desenvolvido na linguagem *Wiring*, baseada em C/C++, dedicada à plataforma de desenvolvimento utilizada. Para os testes de desempenho, o sistema foi aplicado a um modelo de CRM construída com tubos de policloreto de vinila (PVC) [9]. O sistema eletrônico foi implementado com uma plataforma compatível com o Arduino modelo UNO R3 (Aduino, Ivrea, Itália).

Um *joystick* modelo resistivo (Filipeflop, Florianópolis-SC, Brasil) foi utilizado para a interface homem-máquina. O componente possui entrada para alimentação de 5 V, duas saídas analógicas (eixos X e Y) e saída digital (botão) [10] (Figura 1).

Figura 1. Joystick resistivo usado como interface homem-máquina do sistema. Adaptado de [10].

Dois *Shields* ponte-H foram usadas para o acionamento dos motores. Estes circuitos são *drivers*, acionados por baixa corrente, capazes de alimentar e controlar o sentido de giro de motores de corrente contínua (DC) [11]. Os circuitos de ponte-H utilizados, baseados no circuito integrado (CI) BTS7960 (Infineon Technologies, Neubiberg, Alemanha), possuem transistores de efeito de campo (MOSFET). Por isso consomem baixa corrente elétrica (7μA) para acionamento (*gate*) e possuem corrente típica de 43A em sua saída. O CI BTS trabalha em frequências de *Pulse Width Modulation* (PWM) de até 25kHz, permitindo que a velocidade dos motores também seja controlada, além do sentido de giro [12] (Figura 2).

Figura 2. Circuito de ponte H. Legenda: (B+ e B-) Entradas de tensão para motor; (M+ e M-) Saídas para motor; (VCC) Entrada de alimentação 5V; (R_IS e L_IS) Medição da intensidade de corrente; (R_EN e L_EN) Habilitação de giro para direita ou esquerda; (R_PWM e L_PWM) Controle de giro do motor; (GND) Referência de 0V.

Para a propulsão de CRM foram utilizados dois motores do tipo motorreductor (motor acoplado à redutor de velocidade). O modelo CEP 9.390.453.086 (Bosh, São Bernardo do Campo - SP, Brasil) utilizado é de 12V, 5,5 A e 25 W (nominais), 38 rpm e torque nominal de 6 Nm. A fonte de alimentação utilizada para alimentar todo o sistema foram duas baterias do tipo chumbo ácido regulada por válvula (VRLA), 12V e 7AH, marca Unipower (Grupo Unicoba, Extrema - MG, Brasil).

No funcionamento do sistema, o circuito de controle recebe sinais analógicos (variação em amplitude ao longo do tempo) provindos do *joystick*, contendo informação da posição horizontal e vertical do cursor do componente, que pode ser manipulado pelo usuário. Os sinais analógicos (tensão entre 0 e 5 V) são lidos pelo conversor analógico/digital de 10 bits do Arduino (A1 e A0) (Fig. 3).

Figura 3. Valores de leitura analógica A1 (eixo X) e A0 (eixo Y) em função da posição joystick.

No programa desenvolvido, os valores de entrada variam entre 0 e 1023 (ou 2^{10}), que corresponde linearmente a variação de tensão na entrada analógica do microcontrolador. Quando o cursor do joystick se encontra em posição central (posição de descanso) os valores lidos pela entrada analógica são de 519 para o A1 e de 500 para o A0 (Fig. 4).

Figura 4. Fluxograma da rotina principal do programa embarcado.

O *software* embarcado foi desenvolvido utilizando máquina de estado (*switch-case*) e testes de níveis com *if-else*, em *loop* infinito – “*for(;;)*”. Dentro deste *loop*, chamado de rotina principal, ou *void loop*, o programa desenvolvido pode cair em oito situações distintas, cada qual definida por uma sub-rotina. No fluxograma do programa embarcado a função “A” representa um leque de opções onde a cadeira realiza movimento de giro sob eixo (uma roda gira para frente e a outra para trás) ou movimento de curva (as duas rodas giram no mesmo sentido, porém uma gira mais rápido que a outra). A velocidade e sentido de giro dos motores dependem da posição X e Y do *Joystick*.

Os testes de desempenho foram realizados com o sistema de controle aplicado a uma CRM infantil, construída com tubos de PVC, com peso de 15 kg, dimensões gerais de 25x70x75 cm (largura, comprimento e altura) e rodas de 6” de diâmetro [7]. Os eixos dos motores foram conectados diretamente à roda da CRM através de uma bucha de alumínio torneada. Os testes foram realizados sem pesos adicionais e posteriormente com pesos de 5 kg, 10 kg e 15 kg, simulando uma criança de aproximadamente cinco anos de idade. O protótipo de CRM foi submetido a nove testes de campo, onde foram percorridas trajetórias de aproximadamente 20 m, realizadas em terreno plano, em ambiente interno e externo, simulando o uso da CRM na vida diária.

Resultados

O desenvolvimento eletrônico resultou em um sistema com nove blocos funcionais (Figura 5). O custo com componentes para a construção do sistema eletrônico, considerando baterias, motores, drivers, joystick, caixa plástica, e outros componentes como

capacitores, resistores, regulador de tensão, entre outros, foi de R\$ 939,25. Nesse levantamento não foram considerados custos com recursos humanos. Nos testes de desempenho, a CRM foi submetida à nove diferentes situações: Andar para frente ou para trás em linha reta; Andar girando para esquerda ou direita; Girar para a direita ou esquerda sobre o eixo; Dar ré girando para direita ou esquerda; Desviar de obstáculos.

O sistema de controle mostrou ótima eficiência durante a execução dos testes de desempenho, para a execução de movimentos em diferentes direções e sentidos, porém apresentou problema em 11,11 % dos casos devido à pequeno desvio durante o movimento em linha reta. Os testes foram realizados de maneira contínua, sem intervalos. Uma análise matemática foi realizada, considerando-se o diâmetro das rodas de tração (6”), a massa do sistema (30 kg) e giro dos motores. Nessa análise verificou-se a velocidade de deslocamento linear da CRM de 1,1 km/h e o torque mínimo necessário de 0,67 Nm, por motor.

Discussão

Estudos indicam o uso de Arduino como base de um sistema de controle para motores DC eficiente e de baixo custo, que pode ser usado em CRM [7, 8, 10, 11, 12]. Entre as vantagens de se utilizar Arduino está o baixo custo (R\$ 45,00) e a possibilidade de trabalhar em conjunto com *Shields*, que são placas acessórias como sensores, display, *joystick* e *drivers* de controle, como a ponte-H.

Estudos obtiveram sucesso na utilização de Arduino para controle de interface de CRM (*joystick*), mas não obtiveram sucesso no que diz respeito ao controle fino e por longos períodos, de motores DC de CRM [7,11]. Isso ocorreu, pois

Figura 5. Diagrama em blocos do sistema de controle para cadeira de rodas motorizada.

utilizaram acionamento com relé ou ponte-H de baixa potência, que não são suficientes para sustentar alta corrente e chaveamento intermitente, com carga real. Por outro lado, uma pesquisa utilizou uma *Shield* ponte-H de 43 A (BTS7960) e Arduino e obteve sucesso no controle de motor DC de um robô para análise de solo [12]. Ressalta-se que a presente pesquisa aliou o uso da *Shield* BTS7960 com Arduino e obteve sucesso no controle de motores DC aplicado em CRM, com carga de 15 kg simulando uma criança.

O *joystick* utilizado superou as expectativas, apresentando baixo custo (R\$ 12,00) e facilidade de aplicação no circuito e utilização. O componente apresentou resposta linear de variação de tensão (0 a 5 V) em suas saídas X e Y, que variam a resistência proporcionalmente ao deslocamento do cursor, convertendo o deslocamento mecânico para tensão elétrica [11].

De acordo com Marcondes [8], o torque necessário para mover o sistema pode ser obtido em função da massa total, diâmetro da roda de tração e capacidade de rotação do motor. Com isso, nota-se que o torque de 6 Nm são suficientes para mover o sistema apresentado, pois verificou-se a necessita 0,67 Nm por motor. Desta forma, estudo futuros poderão ser realizados, utilizando o sistema desenvolvido com cargas maiores (em massa) e com rodas de tração com maior diâmetro.

Esta pesquisa poderá ajudar estudos futuros sobre CR inteligentes que façam uso de motores DC. Além disso, poderá contribuir com empreendimentos sociais que visam o fornecimento de CRM de baixo custo (<https://www.openwheelchair.org/>) (<https://criacadeiraderodas.wordpress.com/>).

Conclusões

Um sistema de controle eletrônico para cadeira de rodas motorizada infantil foi desenvolvido e teve a sua funcionalidade avaliada. A metodologia empregada obteve sucesso no desenvolvimento de um sistema funcional e com baixo custo de peças. O dispositivo é passível de replicação e possui alto potencial para auxiliar a população de baixa renda sem acesso a uma cadeira de rodas motorizada.

Agradecimentos

À empresa Tigre e Jaguaribe por doação de materiais utilizados na montagem do protótipo e à CAPES pela concessão de bolsa de mestrado.

Referências

[1] Ameratunga, SN. et al. Risk of disability due to car crashes: a review of the literature and

methodological issues. *Injury International Journal of the Care of the Injured*, v. 35, n. 1, p. 1116-1127, 2004.

[2] OMS. Cadeira de Rodas Pacote de Treinamento em Serviços Nível Básico. Organização Mundial da Saúde. São Paulo, p. 260. 2014.

[3] Cooper, RA; Ohnabe, H; Hobson, DA. *An Introduction to Rehabilitation Engineering*. 1. ed. Boca Raton: Taylor & Francis Group, v. 1, 2006.

[4] Batavia, M. *The wheelchair evaluation a clinicians guide*. 2ª. ed. Sudbury, MA, EUA: Jones and Bartlett, 2010.

[5] Medola, F. O. Projeto conceitual e protótipo de uma cadeira de rodas servo-assistida. 160f. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia - Universidade de São Paulo - USP, São Carlos, 2013.

[6] DataSUS. Cadeira de rodas motorizada adulto ou infantil. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, 2017. Disponível em: <<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>>. Acesso em: 15 Junho 2017

[7] Caporal, R. M. et al. Digital controller for an electric wheelchair based a low-cost hardware. *IEEE Latin America Transactions*, v. 13, n. 10, p. 3221-27, 2015.

[8] Simpson, R. C.; Lopresti, E. F. How many people would benefit from a smart wheelchair? *Journal of Rehabilitation Research and Development*, v. 45, n. 1, p. 53-72, 2008.

[9] Lopes, FL; Amorin, HAD; Kunkel, ME. Comparação entre dois protótipos de cadeira de rodas motorizada infantil de baixo custo construída com tubos de PVC e Arduino®. In: XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica. Porto Alegre: PUCRS, 2017. 688 p.

[10] Marcondes, S. R. et al. Automação de baixo custo para uma cadeira de rodas. *Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica - CBEB*. Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica - SBEB. 2016. p. 1494-1497.

[10] Arduino. What is Arduino. Arduino, 2017. Disponível em: <<https://www.arduino.cc/>>. Acesso em: julho 2017.

[11] Arboleda, E. R.; Alegre, M. C. T.; Idica, K. F. Development of a low-cost electronic wheelchair with obstacle avoidance feature. *Journal of Mechatronics, Electrical Power, and Vehicular Technology*, v. 06, n. 01, p. 89-97, 2015.

[12] Argote, I. L. et al. Projeto mecatrônico de um rover para aplicação na análise de solos usando tecnologia LIBS - Parte II. *Anais do Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária*. São Carlos: SIAGRO. 2014. p. 123-126

Low-Cost Electronic Control with Resistive Joystick and Arduino for Children Electric Wheelchair

Abstract

Wheelchair is an assistive technology device that allows people with physical disability to have more independence, quality of life and social inclusion. The lack of access to a wheelchair is a serious problem all around the world. Almost 20 million people in the world do not have access to a wheelchair due to the high costs. The electric wheelchair is a special device for people with severe physical disability (quadriplegia, cerebral palsy and others). The lack of access to electric wheelchairs, due to the high costs, is a relevant factor in lack of inclusion of disabled children in formal education. The aim of this study was to develop and evaluate a low cost electronic control for children electric wheelchair. The methodology was based on constructing and testing an electronic prototype using Arduino and a low-cost resistor position sensor for electric wheelchair control.

Keywords: Resistor joystick; Electric wheelchair; Arduino; H-Bridge

Research Article

Volume 3 Issue 2 - 2017

Maria Elizete Kunkel^{1*}, Filipe Loyola Lopes² and Henrique Alves De Amorim¹

¹Institute of Science and Technology, Federal University of São Paulo, Brazil

²Modeling and Applied Social Sciences, Federal University of ABC, Brazil

***Corresponding author:** Maria Elizete Kunkel, Institute of Science and Technology, Federal University of São Paulo, Av Cesare Monsueto Giulio Lattes, 1211, Santa Inês 12231-280, São José dos Campos, São Paulo, Brazil, Email: elizete.kunkels@gmail.com

Received: September 05, 2017 | **Published:** September 18, 2017

Introduction

The wheelchair is as an assistive technology device fundamental for mobility and to promote the independence, quality of life and social inclusion of people with motor disabilities [1]. In the world, approximately 1% of the population needs a wheelchair, but 20 million do not have access to it [2]. An electric wheelchair (EWC) reduce the effort of the user or his caregiver during propulsion being indispensable in three situations: a) User with severe motor disability (tetraplegia, cerebral palsy, advanced multiple sclerosis, among others); b) User unable to perform physical effort (elderly, cardiopathy, obese, among others) or c) User that needs locomotion in long distances [3,4]. However, EWC has been indicated as a limiting factor in social inclusion due to high technology costs (average of USD 4,000.00). This is a serious problem, because the largest part of disabled people are part of the low-income population. The lack of access to electric wheelchairs for children is an important factor in the lack of access for children with motor disabilities in formal education [5]. The purpose of this study is to develop a control system for children's EWC and test it on a children's EWC frame. It was based on resistor joystick (position sensor), H-bridge and an open-source electronic development Arduino platform. With this research we are developing and spreading the control knowledge of EWC aiming at reducing the costs of assistive technology.

Experimental Methods

Figure 1 illustrates the resistive sensor and shows a blocks diagram of the electronic control of the EWC. The electronic system was implemented with a platform compatible with an Arduino model UNO R3 (Aduino, Ivrea, Italy). That platform has an ATmega 328P microcontroller, 16 MHz clock, 5 V battery, 32

KB flash memory, 2 KB SRAM memory, 1 KB EEPROM memory, 6 analogic input and 14 digital input or output. Into the 14 digital doors, 6 Pulse Width Modulation (PWM). The firmware was developed in the Wiring language, based on C/C++, dedicated to the development of the platform. A resistive model joystick (SparkFun Eletronics, Boulder, EUA) was used for the man-machine interface. The component has input for 5 V supply, two analogic outputs (X and Y axis) and a digital output [6]. Two H-bridge Shields were used to drive the motors. These circuits are driven by low current, capable of feeding and controlling the direction of rotation of direct current (DC) motors [7]. The H-bridge circuit is based on the integrated circuit (IC) BTS7960 (Infineon Technologies, Neubiberg, Germany). This component has field-effect transistors (MOSFETs). Therefore, they consume low electric current (7 μ A) for the gate and have a typical current of 43A at their output. The BTS IC works in PWM frequencies up to 25kHz, allowing the motor speed to be controlled in addition to the direction of rotation [8].

Two motors were used for the propulsion of the EWC (engine coupled to the speed reducer). The model is CEP 9.390.453.086 (Bosch, Stuttgart, German) and it has 12V, 5.5A and 25W (nominal power), 38 rpm and nominal torque of 6 Nm. The power source supply were two lead acid batteries 12V 7AH (Unipower Group, Extrema, Brazil). A circuit with LM7805 IC voltage regulator (Farchild Semiconductor, Sunnyvale, USA) was used to convert the 12 V voltage of the batteries to 5V. The resistive joystick circuit and control panel were connected to the 5VDC and GND potentials from the Arduino. The performance tests were made with the electronic control system applied to a children EWC framework, built with PVC pipes, weighing 15 kg, general dimensions of 45 x 73 x 100 cm (width, depth and height) and 6 inches wheels [9]. The tests were carried out with additional weights of 5 kg,

10 kg and 15 kg, simulating a child. The EWC prototype was submitted to nine field testes, where trajectories of approximately

20 m were performed on flat ground, in an internal and external environment, simulating the use of EWC in daily life.

Figure 1: Electronic circuit of the wheelchair control: Resistive sensor (left) and diagram (right).

Results and Discussion

In the system operation, the control circuit receives analogic signals (variation in amplitude voltage over time) from the joystick, containing horizontal (A1) and vertical position (A0) information. Figure 2 shows a component cursor that can be manipulated by the user. Analogic signals (voltage between 0 and 5 V) are read by analogic port of Arduino. This is possible because the microcontroller has an analogic to digital (A/D) converter of 10 bits. The analogic values at the input of the Arduino cause a digital variation between 0 and 1023 value of relative programming variable. This variation corresponds linearly to the mechanical position of the joystick cursor. When the joystick cursor is in the center (rest position), the values read by the analog input are in a range from 519 to A1 and from 500 to A0.

Figure 2: A/D values as a function of joystick position.

The embedded software was developed using state machine (switch-case) and level tests with if-else in an infinite loop. Within this loop the program may use eight distinct situations, each defined by a subroutine. In the flowchart (Figure 3) of the embedded program the "A" function represents a range of options where the wheelchair performs rotational movement under the axle (one wheel rotates forward and the other one rotates backward) or curve movement (the two wheels turn in the same direction, but one spins faster than the other one). The speed and direction of rotation of the motors depend on the X and Y position of the Joystick. The control system showed to be very efficient during the execution of the performance tests, for the execution of movements in different directions, but presented a problem in 11.11% of the cases due to the small deviation during the straight movement.

The total cost considering just components for the construction of the electronic system (batteries, motors, drivers, joystick, plastic box, and other components like capacitors, resistors, voltage regulator, among others) was USD 300.00. Studies indicate the use of the Arduino platform as the basis of a low cost control system for DC motors in EWC [6,7,9,10]. The advantages of using Arduino are the low cost (USD 22.00) and the possibility of working together with Shields, which are accessory boards such as sensors, display, joystick and control drivers (H-bridge). The joystick exceeded the expectations, presenting low cost (USD 3.95) and ease of application in the circuit and use. The component presented a linear response of voltage variation (0 to 5 V) at its X and Y outputs as a function of the mechanical displacement of the joystick. This is because internally there are two potentiometers configured as voltage divider, which vary the resistance in proportion to the displacement of the joystick cursor, converting the mechanical displacement to electric voltage [7,10].

Conclusion

An electronic control system for children EWC was developed and its functionality evaluated. The methodology employed was successful in the development of a functional and low cost system. The device is replicable and has high potential to assist the low-income population to get access to a motorized wheelchair [11,12].

Acknowledgement

To the company Tigre and Jaguaribe for donation of the material. This research has been supported by Brazilian National Research Council (CNPq) and Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CAPES).

References

1. Ameratunga SN, Norton RN, Bennet DA, Jackson RT (2004) Risk of disability due to car crashes: a review of the literature and methodological issues. *Injury* 35(11): 1116-1127.
2. Khasnabis C, Mines K (2012) Wheelchair service training package: basic level. World Health Organization.
3. Cooper RA, Ohnabe H, Hobson DA (2006) *An Introduction to Rehabilitation Engineering*. (1st edn), CRC Press, USA, pp. 407.
4. Batavia M (2010) *The wheelchair evaluation: a clinician's guide*. Jones & Bartlett Learning, USA, pp. 276.
5. UNICEF (2009) *The right to learn: Empowering advances and reducing inequalities. Situation of Brazilian childhood and adolescence*. United Nations Children's Fund (UNICEF). Brasília.
6. Caporal RM, Leon AV, Flores RO, Huerta EB, Hernandez JCH (2015) Digital Controller for an Electric Wheelchair Based on a Low-Cost Hardware. *IEEE Latin America Transactions* 13(10): 3221-3227.
7. Arboleda ER, Alegre MCT, Idica KF (2015) Development of a Low-Cost Electronic Wheelchair with Obstacle Avoidance Feature. *Journal of Mechatronics Electrical Power and Vehicular Technology* 6(2): 89-96.
8. Argote I, Archila JF, Higuti VAH, Rueda OE, Marao LAB, et al. (2014) Projeto mecatrônico de um rover para aplicação na análise de solos usando tecnologia LIBS - Parte II. *Anais do Simpósio Nacional de Instrumentação Agropecuária*, pp. 123-126.
9. Lopes FL, Amorim HAD, Kunkel ME (2017) Comparison between two prototypes of low-cost motorized infant wheelchair built with PVC tubes and Arduino. XVII Brazilian Congress of Biomechanics, Brazil.
10. Skraba A, Kolozvari A, Kofjac D, Stojanovic R (2014) Prototype of speech-controlled cloud based wheelchair platform for disabled persons. In *Embedded Computing (MECO)*, 3rd Mediterranean Conference, Montenegro, pp. 162-165.
11. (2015) *Biomecanica e Forense UNIFESP. Construction of an electric wheelchair for children's*.
12. Infineon Technologies (2004) Datasheet BTS 7960 Rev 1.1. Neubiberg.

(Ephe), França. “Já estamos implementando um sistema de registro de sinais eletroencefalográficos que possibilita novos graus de liberdade, ou seja, fornece ao usuário novas funções, como ligar, desligar e efetuar outros comandos da cadeira ‘apenas com o pensamento’”, diz Faber. “Já começamos a testar algumas ferramentas computacionais para identificação desses padrões neurais com ótimos resultados”.

Acessibilidade barata

No Brasil, assim como as próteses, as cadeiras de rodas não são disponibilizadas pelo SUS para crianças abaixo dos 12 anos. Com foco ainda nesse público, outro projeto, orientado por Maria Elizete Kunkel e Henrique Amorim, docentes do ICT/Unifesp, em parceria com a Universidade Federal do ABC (UFABC), visa o desenvolvimento de uma cadeira de rodas motorizada de baixo custo, para crianças de 3 a 9 anos de idade.

Confeccionada inteiramente com canos de plástico de policloreto de polivinila, o famoso PVC, a cadeira também é composta por artefatos de baixo custo, leves e resistentes, como motor de limpador de para-brisa de carro, catracas e coroas de bicicletas e baterias de *nobreak* de computadores.

A Cadeira de Rodas Infantil Automatizada (Cria), como está sendo chamado o projeto, é tema do mestrado do engenheiro biomédico Filipe Loyola Lopes na UFABC. O protótipo possui tecnologia passível de reprodução de acordo com o conceito *do it yourself* (DIY) – prática de fabricar ou reparar algo por conta própria – e foi desenvolvida com base no projeto americano *Open design* (*design* aberto) da Open Wheelchair Foundation, ONG que constrói cadeiras nesses mesmos moldes para crianças em necessidade. Já para o sistema de controle, foi utilizada a plataforma de desenvolvimento eletrônico Arduino e um *joystick* de *videogame*.

Lopes explica que testes baseados em normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ainda serão realizados no instituto para garantir que o produto desenvolvido ofereça a segurança necessária aos usuários.

De acordo com ele, outro aplicativo está em desenvolvimento. Com ele, a cadeira poderá ser controlada por meio do celular ou outros dispositivos móveis, utilizando a

tecnologia de rede sem fio (Bluetooth). “No futuro, o controle poderá ser substituído por outros dispositivos de tecnologia assistiva, como capacete com acelerômetro, sensores de mercúrio ou sopro, entre outros”, afirma.

“Dessa forma, o usuário terá mais autonomia, uma vez que poderá manejar a cadeira à distância e trazê-la para perto sem precisar de ajuda para realizar a própria transferência da cama para a cadeira, por exemplo”.

Outro projeto no qual Lopes também está envolvido, junto com Bruno Amarante, estudante do bacharelado em Ciência e Tecnologia do ICT/Unifesp, e Eliel Guimarães, fisioterapeuta voluntário, consiste na construção de um suporte automático usando a mesma plataforma eletrônica para que tetraplégicos acamados possam usar um *tablet* com uma ponteira de boca. ■

Arquivo pessoal

Cadeira desenvolvida em PVC

#12293 | COMPARAÇÃO ENTRE DOIS PROTÓTIPOS DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA INFANTIL DE BAIXO CUSTO CONSTRUÍDA COM TUBOS DE PVC E ARDUINO®

Filipe Loyola Lopes; Henrique Alves de Amorin; Maria Elizete Kunkel

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Federal do ABC - UFABC

Área: Tecnologias Assistivas

INTRODUÇÃO – A cadeira de rodas é um dispositivo essencial para a atuação da pessoa com deficiência motora (em casa, no trabalho, no estudo, lazer e outras atividades) promovendo sua independência e melhoria na qualidade de vida (1). Mais de 70 milhões de pessoas no mundo necessitam de cadeira de rodas mas apenas de 5 a 15% delas possuem acesso (2). A falta de acesso é grave principalmente para as crianças, pois impede a sua participação na escola. Em casos de deficiência motora mais limitantes (paralisia cerebral, esclerose múltipla, atrofia de medula espinhal e outras) é indicado o uso de uma cadeira de rodas motorizada (CRM) (3-4). No Brasil, a CRM é concedida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) apenas para crianças acima de 12 anos de idade. O objetivo deste estudo foi desenvolver e comparar o desempenho de dois protótipos de baixo custo de CRM infantil. **MÉTODOS E MATERIAIS** – A estrutura mecânica dos dois protótipos (CRM1 e CRM2) foi feita com tubos de policloreto de vinila (PVC). O desenho do quadro do CRM1 foi baseado em um modelo da ONG americana Openwheelchair Foudation (5) sendo adaptado para peças nacionais e o quadro do CRM2 foi modificado a partir deste recebendo rodas maiores, tração traseira e reforço em algumas partes frágeis. O sistema de propulsão de ambos protótipos foi construído com motoredutores DC 12v 25W modelo CEP 9.390.453.086, joystick resistivo, drivers ponte h modelo BTS7960 40A, baterias seladas 12v 7ah e um módulo de controle Arduino Uno®. No protótipo CRM1, os motores foram acoplados diretamente nas rodas dianteiras de 6”, no CRM2, a transmissão foi feita por corrente para as rodas traseiras de 16”. Ambos protótipos foram submetidos a 13 testes de campo onde percorreram diferentes trajetórias pré-definidas com pesos de 5, 10 e 15 kg. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** – Com a tecnologia de acoplamento mecânico e controle desenvolvida neste estudo, os protótipos CRM1 e CRM2 apresentaram um custo total de R\$ 1.300,00 e R\$ 1.500,00, e peso final de 15 e 18 kg respectivamente. Estes valores estão muito abaixo dos encontrados em CRM disponíveis no mercado que custam em torno de R\$ 10.000,00 e chegam a pesar até 70 kg (6-7). Em relação ao desempenho, durante os testes, o protótipo CRM1 apresentou deslizamento de uma das rodas em 27% das vezes, em 8% dos testes ele não andou em linha reta e não conseguiu subir pequenos degraus. De modo geral, o protótipo CRM2 teve melhor desempenho, principalmente ao fazer curvas, devido ao fato de sua tração ser nas rodas traseiras, no entanto, algumas vezes ele mostrou deslizamento da conexão da catraca com o eixo do motor, devido a inversão de sentido de giro das rodas. **CONCLUSÃO** – Dois protótipos de CRM infantil de baixo custo foram desenvolvidos e comparados. Os protótipos foram funcionais, com baixo peso e custo. A CRM2 apresentou menos falhas do que a CRM1, com custo equiparável. A autonomia dos dispositivos ainda será melhorada em estudos futuros. Agradecimento: Bolsa de mestrado da CAPES.

Referências Bibliográficas

- (1) BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Manual de legislação em saúde da pessoa portadora de deficiência. Editora MS, 2006. 368 p.
- (2) Wheelchair Service Training Package. Disponível em: <http://www.who.int/disabilities/technology/wheelchairpackage/en/>. Acesso em 13 dez. 2016.
- (3) Amorin BMP. Uma contribuição crítica para o redesenho de cadeiras de rodas adaptadas para crianças e adolescentes com paralisia cerebral. 2009. 183p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio

CADEIRA DE RODAS INFANTIL MOTORIZADA CONSTRUÍDA COM TUBOS DE PVC E CONTROLADA POR ARDUINO

F.L. Lopes*, E.C. Guimarães**, H.A. Amorin** e M.E. Kunkel**

*Universidade Federal do ABC UFABC, Santo André, Brasil

**Universidade Federal de São Paulo UNIFESP, São José dos Campos, Brasil

A cadeira de rodas motorizada (CRM) é um dispositivo muito importante em alguns casos de deficiência motora. Geralmente, devido ao alto custo, o Sistema Único de Saúde não concede CRM para menores 12 anos. Isto pode limitar a inclusão desta parcela da população na educação formal. Um protótipo de CRM infantil de baixo custo foi desenvolvido com a estrutura mecânica em PVC usando um joystick e plataforma Arduino para controle. A CRM mostrou ótimo desempenho em testes indor e outdoor com peso de 15kg simulando uma criança. O projeto é facilmente replicável e possui alto potencial de uso.

Palavras-chave: Cadeira de rodas motorizada, tecnologia assistiva, Arduino

The electric wheelchair (EWC) is a very important device in some cases of physical disability. Generally, due to the high cost, the Brazilian Unified Health System does not provide EWC for minors 12 years old. This may limit the inclusion of this part of the population in formal education. A low cost EWC prototype was developed with the mechanical structure of poly vinyl chloride using a joystick and Arduino® platform for control. The EWC showed great performance in indoor and outdoor tests with 15kg simulating a child's weight. The project is easily replicable and have a high potential for use.

Keywords: *Quadriplegia, assistive technology, Arduino.*

WORLD HEALTH ORGANIZATION, THE WORLD BANK. World report on disability. Geneva, 2011. 325p. (WHO technical report);

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010 Características Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência. 2012.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Manual de legislação em saúde da pessoa portadora de deficiência. Editora MS, 2006. 368 p.

LOPES, F. L. ; SOUZA, J. M. S. ; GARCEZ, C. C. ; SILVA, F. R. ; SILVA, L. C. . Cadeira de Rodas Motorizada de Baixo Custo. In: Congresso de Iniciação Científica do Inatel, 2013, Santa Rita do Sapucaí. Anais do Congresso de Iniciação Científica do Inatel, 2013. v. 1. p. 236-238.

ALVES, J. O. Protótipo de sistema automotor para cadeira de rodas. 2011. 160f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, Guaratinguetá. 2011.

Open Wheelchair Foundation. Disponível em: <<http://www.openwheelchair.org/>>. Acesso em 04 de ago. 2016.

DATASUS. Cadeira de Rodas Motorizada. Disponível em: <<http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0701010223/09/2015>>. Acesso em 24 de ago. 2016.

DESENVOLVIMENTO DE UM DISPOSITIVO MICROCONTROLADO DE APOIO PARA USO DE *TABLET* POR PESSOAS COM TETRAPLEGIA

E.C. Guimarães*, F.L. Lopes** e M.E. Kunkel*

*Universidade Federal de São Paulo UNIFESP, São José dos Campos, Brasil

** Universidade Federal do ABC UFABC, Santo André, Brasil

e-mail: biomecanica.unifesp@gmail.com

Resumo: A tetraplegia é uma deficiência motora severa que leva à perda total ou parcial da sensibilidade e/ou movimento dos membros e tronco. O *tablet* é um dispositivo que pode auxiliar na reabilitação da pessoa com tetraplegia. Inúmeros aplicativos podem ser usados para melhorar a qualidade de vida de um tetraplégico, facilitando sua comunicação, entretenimento, educação e até mesmo trabalho. No entanto, os tetraplégicos que ficam a maior parte do tempo deitados precisam que alguém ajude no posicionamento de dispositivos móveis. O objetivo deste projeto foi desenvolver um dispositivo de baixo custo para apoio de *tablet*, que possa ser controlado por uma pessoa com tetraplegia somente com movimentos de cabeça. Tubos de policloreto de vinil (PVC) foram usados para a montagem da estrutura mecânica e uma plataforma Arduino® foi usada para o controle eletrônico. O protótipo desenvolvido mostrou ótimo desempenho em testes funcionais. Na próxima fase do estudo será investigado o uso do dispositivo para apoio de um *tablet* com aplicativos usando o conceito de *smart home* e internet das coisas (IoT). Desse modo, espera-se ampliar o universo de possibilidades das pessoas com tetraplegia.

Palavras-chave: Tetraplegia, tecnologia assistiva.

Abstract: *The quadriplegia is a severe physical disability that leads to total or partial loss of sensation and/or movement of the limbs and trunk. A tablet is a mobile device that can be used to assist in rehabilitation of people with quadriplegia. Numerous applications can be used to improve the life quality of a quadriplegic by offering a way of communication, entertainment, education and even work. However, quadriplegics who are most of the time lying down need the help of someone to position and to hold mobile devices. The aim of this project was to develop a low cost tablet support that can be controlled by a person with tetraplegia only through head movements. Pipes of polyvinyl chloride (PVC) were used to assembly the mechanical structure and an Arduino® platform was used for the electronic control. The developed prototype showed great performance in functional tests. The next phase of the study will investigate the use of the support holding a tablet with applications and the concept of smart home and Internet of things (IoT). Thus, we hope to expand the universe of possibilities for people with tetraplegia.*

Keywords: *Quadriplegia, support for tablets and mobiles devices, assistive technology.*

Introdução

A tetraplegia é caracterizada pela perda total ou parcial do movimento e/ou sensibilidade dos membros superiores, inferiores e tronco. Essa patologia é ocasionada por lesão medular, que pode ser traumática ou não [1]. As causas traumáticas mais comuns são por acidentes automobilísticos, arma de fogo, mergulho em águas rasas e queda, enquanto as não traumáticas são decorrentes de doenças hemorrágicas, tumores e infecções por vírus [2]. O comprometimento das funções do corpo depende da localização e extensão da lesão medular, graduada por meio da escala *American Spinal Injuries Association* (ASIA).

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil há 13 milhões de pessoas com deficiência motora, dentre elas a tetraplegia [3]. Para Organização Mundial da Saúde (OMS), 3,8% da população mundial (190 milhões de pessoas) convive com uma deficiência severa, caracterizada por tetraplegia, depressão severa ou cegueira [2].

Indivíduos que adquirem a tetraplegia se tornam acamados ou dependentes de cadeira de rodas e passam a conviver com grandes mudanças. Essas mudanças causam incapacidades e limitam o uso de meios de comunicação, podendo gerar depressão, medo, ansiedade, entre outros [4]. O *tablet* é um computador ou dispositivo móvel utilizado para comunicação, entretenimento, educação, entre outros, que pode restaurar parte das capacidades perdidas pela pessoa com tetraplegia. Este dispositivo tem sido usado em clínicas de terapia como meio alternativo de reabilitação e auxílio para atividades do deficiente. O uso do *tablet* pode aumentar a motivação, habilidades motoras e comunicação [4]. Para que um paciente acamado com tetraplegia consiga utilizar um dispositivo móvel se faz necessário o uso de um apoio. Tecnologia Assistiva é uma área de conhecimento que reúne produtos, práticas e serviços que promovam a funcionalidade e a participação da pessoa com deficiência, visando à sua autonomia, qualidade de vida e inclusão social. Para muitas pessoas, o uso de computadores representa parte essencial de sua vida profissional e pessoal, para lazer e trabalho. A capacidade de controlar este equipamento representa a diferença entre uma qualidade de vida boa ou ruim [5]. O objetivo deste estudo foi desenvolver um dispositivo de baixo custo de apoio para o uso de *tablet* por pessoas acamadas com tetraplegia.

Materiais e métodos

A metodologia a seguir foi adotada para o desenvolvimento de um dispositivo capaz de apoiar um *tablet*. Esse dispositivo deve oferecer uma estrutura que possa ser fixada em uma cama e ao mesmo tempo ser acionada e movimentada a partir de um comando dado pelo toque da cabeça do tetraplégico em uma chave. A partir desse acionamento, o *tablet* deve ficar posicionado na frente do rosto do tetraplégico de modo que este possa fazer uso do mesmo com uma ponteira de boca ou a partir de um sistema de reconhecimento de movimento da cabeça para controlar o cursor na tela do *tablet*. Esse dispositivo foi esboçado em nove partes (Fig. 1).

Figura 1: 1) Motor e circuito eletrônico; 2), 3) e 4) Hastes de policloreto de vinil (PVC); 5) e 6) Articulações feitas de conexão de PVC; 7) Suporte para *tablet* confeccionado com tubo de PVC e chapa de madeira tipo *Medium Density Fiberboard* (MDF) com espessura de 3 mm; 8) chave de acionamento e 9) chaves fim de curso.

Para o desenvolvimento do dispositivo e realização de testes iniciais, considerou-se as dimensões de uma maca convencional de hospital, de aproximadamente 0,95m x 1,90m x 0,90m. Um dos autores do sexo masculino com altura de 1,76m que não possui deficiência simulou o posicionamento de uma pessoa com tetraplegia deitada na maca. Foi usado um *tablet* com tamanho de 9,6" modelo Samsung Galaxy Tab E (Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA, Manaus, Brasil). A interface homem máquina entre o usuário e o *tablet* contou com a tela sensível do aparelho, acionada com o auxílio de uma caneta da mesma marca, apropriada para sensibilizar a tela do aparelho. A caneta sofreu uma adaptação com fita Adelbras 18mm (Adelbras Indústria e comércio de Adesivos LTDA, Vinhedo, Brasil) para ser utilizada através da boca do usuário. A metodologia utilizada foi dividida em três etapas:

Estrutura mecânica – O material da estrutura foi constituído por tubos e conexões de PVC, fixados com parafusos e porcas. O PVC foi escolhido devido sua leveza, resistência mecânica e baixo custo. A espessura dos tubos e conexões foram de 3/4" e 1/2" da marca Amanco® (Amanco, São Paulo, Brasil).

Motorização – Para possibilitar o movimento do suporte para *tablet*, foi usado um motor DC modelo 12v FPG13082178 da marca Bosh (Bosh no Brasil, São Bernardo do Campo, Brasil) de eixo com engrenagem de 10 dentes (Fig.2).

Figura 2: Motor utilizado com engrenagem de 10 dentes.

Para conectar o motor ao tubo de PVC foi desenvolvida uma bucha de resina para encaixar na engrenagem do motor. Para reproduzir o formato da engrenagem foi utilizada massa Alginato Dencrigel Tipo II - Dencril® (Dencril, Pirassununga, Brasil) que serviu como molde (Fig. 3a) para a produção de uma nova engrenagem (Fig. 3b) com o mesmo formato da original, utilizando a massa de modelar Soft - Acrilex® (Acrilex, São Bernardo do Campo, Brasil) na cor vermelha.

Utilizando a engrenagem de massa *soft* foi confeccionada a bucha de resina dentro da conexão de PVC. Para isto, em uma superfície plana foi colocado um papel para evitar a aderência da resina com a superfície. Em volta da conexão de PVC foi inserida massa *soft* para evitar o vazamento da resina (Fig. 3c). A resina líquida do tipo poliéster modelo L120 marca Valglass (Valglass, São José dos Campos, Brasil) foi inserida dentro da conexão de PVC (Fig. 3d). Depois foi gotejada aproximadamente 10 gotas de catalizador da mesma marca. A bucha foi confeccionada utilizando a engrenagem de massa e não a engrenagem do motor para não correr risco de danificar o mesmo.

Figura 3: Confeção da bucha de resina para acoplar a engrenagem do motor à conexão de PVC.

Controle eletrônico - O sistema eletrônico foi baseado na plataforma livre para desenvolvimento eletrônico Arduino®. O modelo utilizado foi o Arduino® Nano, que possui o microcontrolador ATmega328, com

14 pinos de entrada e saída digitais, escolhido pelo baixo custo e tamanho reduzido. O sistema foi desenvolvido com três entradas digitais e duas saídas. Foram definidas como entradas as chaves S1 (acionada pelo usuário com a cabeça) e S2 e S3 que serviram como sinalização de final de curso. As duas saídas foram programadas para controlar dois relés para acionarem a placa driver do motor. De acordo com o acionamento dos relés era selecionado o sentido de rotação do motor. A velocidade de rotação do mesmo foi ajustada por um potenciômetro na placa driver. Foi utilizado um circuito microcontrolado ao invés de um circuito discreto devido a vantagem de implementação da lógica por *software*. Com isso, a lógica pode ser alterada sem a necessidade de mudanças no circuito, mas apenas no programa.

Resultados

O dispositivo para apoio de *tablet* foi montado utilizando-se um seguimento de tubo de PVC de $\frac{3}{4}$ " na base e os demais 10 seguimentos utilizando-se $\frac{1}{2}$ ". Foram utilizados os tubos de menor espessura nas partes superiores do dispositivo que ficam em posição visível para o usuário, buscando um aspecto menos grosseiro (Fig. 4).

Figura 4: Um dos participantes da equipe realizando testes com o protótipo.

O método de confecção da bucha de resina obteve sucesso. Esta apresentou resistência mecânica suficiente para suportar o torque do motor girando e encaixe correto para a engrenagem do motor (Fig. 5). Foram inseridos parafusos com rosca soberba para evitar o deslizamento da resina dentro da conexão de PVC.

Figura 5: Bucha de resina desenvolvida para acoplar a conexão de PVC à engrenagem do motor DC.

O circuito eletrônico foi acomodado dentro de uma caixa plástica padrão para uso em eletrônica, com aproximadamente 12 x 10 cm (Fig. 6). Após a integração

com o sistema mecânico foi necessário o ajuste da velocidade de rotação do motor através do potenciômetro. Depois de ajustada a velocidade, ela foi mantida fixa para a realização dos testes.

Figura 6: Circuito eletrônico de controle montado a partir de uma plataforma Arduino® Nano, relés e uma placa driver de motor DC com controle de velocidade por potenciômetro.

O levantamento dos custos envolvendo os componentes mecânicos e eletrônicos necessários para a construção do dispositivo para uso de *tablet* por pessoas com tetraplegia resultou em R\$ 255,15 (Tabela 1). O *tablet* utilizado como referência para a montagem do protótipo custou R\$ 1.199,00.

Tabela 1: Custos de componentes utilizados para a montagem do protótipo.

Produto	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1 metro de Cano PVC 3/4"	1	2,15	2,15
1 metro de Cano PVC 1/2"	3	1,90	5,70
Bucha de Redução	1	3,00	3,00
Cotovelo de PVC 1/2" 45°	2	1,00	2,00
Cotovelo de PVC 1/2" 90°	8	0,50	4,00
Tê de PVC 3/4"	7	0,80	5,60
100 gramas de Alginato	1	1,30	1,30
200 gramas de Massa de Modelar	1	2,30	2,30
100 gramas Resina Líquida	1	1,50	1,50
Arduino UNO	1	30,00	30,00
Placa Driver para Motor DC	1	50,00	50,00
Fonte 12v 2ª	1	22,00	22,00
Motor DC	1	80,00	80,00
Caixa plástica para circuito	1	7,00	7,00
Caixa de MDF para Motor	1	30,00	30,00
Placa de MDF para suporte <i>tablet</i>	1	3,00	3,00
Parafusos	16	0,35	5,60
TOTAL (R\$)			255,15

Foram realizados testes iniciais para se avaliar a funcionalidade do dispositivo desenvolvido considerando a sua estrutura e a facilidade de uso. Um dos autores deste estudo, que não possui deficiência, ficou deitado em uma maca simulando um tetraplégico com a capacidade de realizar apenas movimento de cabeça e pescoço. Foram realizadas duas séries de testes: Para acionar o dispositivo de modo a posicionar o apoio para *tablet* na frente do seu rosto, o voluntário tinha que movimentar a cabeça levemente e fazer contato com a

chave de controle deixando esta pressionada durante o movimento do dispositivo. A posição desejada era alcançada no momento em que o voluntário deixava de fazer contato da sua cabeça com a chave (Fig.1). Para fazer o dispositivo voltar para a posição inicial, ou seja, ficar atrás da maca, o voluntário deveria pressionar novamente a chave com a cabeça de modo que o dispositivo se movimentasse até o limite de fim de curso. Este procedimento foi fácil de ser realizado pelo voluntário, mas após 20 tentativas houveram oito falhas (taxa de erro de 40%). A causa foi identificada como sendo uma falha eletrônica, o efeito *bouncing*, onde a chave eletromecânica gera ao processador a informação errônea de que tinha sido pressionada mais de uma vez durante o período de transição de estado lógico. Para resolver este problema foi realizada uma alteração no *firmware* para minimizar este efeito através da técnica chamada *debounce* por software. Após o ajuste mencionado, foi realizada uma segunda bateria de testes com o mesmo voluntário e o procedimento anterior foi repetido. Na segunda bateria de testes a taxa de erro diminuiu para 10%, sendo dois erros encontrados em 20 tentativas realizadas.

Discussão

Para a maioria dos usuários de computadores os meios de interface mais utilizados são o teclado, mouse e tela sensível ao toque. No entanto, digitar, clicar e tocar uma tela requer um determinado nível de habilidade e coordenação motora que é dependente de funções sensoriais e neuromotoras. Entre os problemas ligados à tetraplegia se destacam a deficiência sensorial e motora. Por isso, essa patologia é um fator limitante para o uso de computador de forma satisfatória [5]. Em casos de tetraplegia onde o portador não pode sentar e permanece deitado restam poucas opções de comunicação, entretenimento, educação, e trabalho. Dispositivos de interação homem máquina podem ser de grande ajuda nestes casos. São disponíveis hoje tecnologias que permitem a utilização de computadores sem o uso das mãos, através de comando de voz ou pelo reconhecimento do movimento dos olhos [6]. Entretanto, ainda assim, para usar um *tablet* o tetraplégico fica dependente de alguém para segurar ou posicionar o aparelho. Não foram encontrados trabalhos na literatura referentes a dispositivos de apoio para uso de dispositivos móveis que possam ser controlados por tetraplégico de maneira independente.

Os testes realizados mostraram que é possível a construção de um dispositivo de apoio para uso de *tablets* por tetraplégicos. Através desse dispositivo estes indivíduos poderão interagir com outras pessoas em redes sociais, ler, estudar, assistir filmes, realizar ligações, se sentindo produtivos, aumentando dessa forma sua auto-estima e qualidade de vida. Além disso, através do conceito de *smart-home* seria possível usar o dispositivo móvel para apagar e acender lâmpadas, ligar ou desligar televisor ou ventilador, entre outras tarefas do dia a dia [7]. Os resultados indicam que com o dispositivo

desenvolvido, tetraplégicos poderiam executar com autonomia estas ações sem depender de terceiros. Como etapa seguinte deste estudo será produzido um novo protótipo com aperfeiçoamento estético, funcional e ergonômico, e serão realizados testes funcionais mais criteriosos que viabilizem a submissão do projeto a um Comitê de Ética em Pesquisa para testes com voluntários. Além disso, serão investigadas técnicas e *softwares* para uso do *tablet* aliado com o conceito de *smart-home* e internet das coisas (IoT), visando ampliar o universo de possibilidades das pessoas com tetraplegia.

Conclusão

Um protótipo do dispositivo de apoio para uso de *tablet* por pessoas com tetraplegia foi desenvolvido e passou por testes funcionais. A metodologia proposta obteve sucesso para o desenvolvimento de um dispositivo de baixo custo, passível de replicação e de ser controlado apenas com movimento de cabeça e pescoço, sem o auxílio de terceiros.

Agradecimentos

Ao Sr. José Geraldo do Porto Ayello pela doação de um *tablet*. À Sra. Helena dos Santos e EG Anatomia pela doação de material para a construção do protótipo.

Referências

- [1] Conceição MIG, Gimenes LS. Uso de biofeedback em paciente tetraplégica com sensação de membro fantasma. *Interação em Psicologia*. 2004; 8(1):123-128.
- [2] WHO. World report on disability. World Health Organization 2011: Geneva; 2011.
- [3] IBGE. Censo Demográfico 2010. 2012. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 12 de mai. 2016.
- [4] Marchi JA, Silva RH, Mai LD. O cuidado domiciliar a indivíduo com tetraplegia: um relato de experiência. *Cienc Cuid Saúde*. 2012; 1(1):202-209.
- [5] Medola FO et al. Experiences, Problems and Solutions in Computer Usage by Subjects with Tetraplegia. In *Design, User Experience, and Usability: Users and Interactions*. Springer International Publishing; 2015. p. 131-137.
- [6] Krein PF e Felber D. Uma arquitetura de software para ambientes domóticos baseados em visão computacional para auxílio a portadores de tetraplegia. *Revista Fema Gestão e Controladoria*. 2012:107-5.
- [7] Panek P et al. Smart home applications for disabled persons-experiences and perspectives. In: *Proceedings of the EIB Event 2001 (Munich, Alemanha. 2001)*. p. 71-80.

07 a 09 de novembro, 2015
SÃO PAULO

UM FIM DE SEMANA PARA FAZER UM MUNDO MELHOR

Profissionais de diversas áreas reunidos para
buscar soluções inovadoras para pessoas com
deficiência

CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA INFANTIL DE BAIXO CUSTO

Filipe Loyola Lopes e Maria Elizete Kunkel

Cadeira de rodas motorizada desenvolvida para crianças de 03 a 06 anos, com estrutura mecânica composta por PVC, resultando em baixo custo. Projeto baseado em um modelo *opensource* adaptado para componentes disponíveis no Brasil.

As pessoas com deficiência física encontram barreiras que podem ser amenizadas com o uso de cadeira de rodas. As cadeiras de rodas manuais e motorizadas custam no Brasil em média R\$ 900,00 e R\$ 10.000,00, respectivamente, porém, o SUS não consegue atender a demanda, existindo uma fila de espera de cerca de dois anos. Além disso, as cadeiras são disponibilizadas apenas para crianças a partir de 12 anos. Dados mostram que 72,6% dos usuários requerentes de cadeira de rodas pelo SUS são de baixa renda, e não possuem poder de compra. O objetivo deste trabalho é a construção de uma cadeira de rodas de baixo custo, visando à população de crianças de três a seis anos, não contempladas atualmente pelo programa do SUS. O desenvolvimento será com cano PVC, baseado no projeto aberto da fundação sem fins lucrativos *Open Wheelchair* e adaptado para a realidade brasileira. Espera-se com esse projeto desenvolver uma cadeira que possa ser guiada pelo cuidador da criança, visto que essa não possui independência para guiá-la sozinha, e contribuir na adaptação da criança à cadeira de rodas, além de facilitar sua locomoção.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, THE WORLD BANK. World report on disability. Geneva, 2011. 325p. (WHO technical report)

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2010 Características Gerais da População, Religião e Pessoas com Deficiência. 2012.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. Manual de legislação em saúde da pessoa portadora de deficiência. Editora MS, 2006. 368 p.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. Programa de análise de produtos: Relatório sobre a análise em cadeiras de rodas. Rio de Janeiro: Diretoria de Avaliação da Conformidade e Produtividade do Inmetro, 2013. Relatório técnico.

LOPES, F. L. ; SOUZA, J. M. S. ; GARCEZ, C. C. ; SILVA, F. R. ; SILVA, L. C. . Cadeira de Rodas Motorizada de Baixo Custo. In: Congresso de Iniciação Científica do Inatel, 2013, Santa Rita do Sapucaí. Anais do Congresso de Iniciação Científica do Inatel, 2013. v. 1. p. 236-238.

Open Wheelchair Foudation. Disponível em: <<http://www.openwheelchair.org/>>. Acesso em 04 de ago. 2016.

Certificamos que o trabalho intitulado

Comparação Entre Dois Protótipos De Cadeira De Rodas Motorizada Infantil De Baixo Custo Construída Com Tubos De Pvc E Arduino®

dos autores

Filipe Loyola Lopes; Henrique Alves de Amorim; Maria Elizete Kunkel

Recebeu menção honrosa pela apresentação no **XVII Congresso Brasileiro de Biomecânica, I Encontro Latino Americano de Biomecânica** e no **VIII Simpósio em Neuromecânica Aplicada**, promovido pela Sociedade Brasileira de Biomecânica, realizado entre os dias 09 e 11 de maio de 2017 no Centro de Eventos da PUCRS em Porto Alegre/RS.

Porto Alegre, 11 de maio de 2017

Felipe Pivetta Carpes
Presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica

Prof. Dr. Rafael Reimann Baptista
Presidente do XVII CBB

Prof. Dra. Anamaria Siriani de Oliveira
Presidente da Comissão Científica do XVII CBB

Certificado

Certificamos que o discente **Filipe Loyola Lopes** foi contemplado com o 2º lugar do programa de Engenharia Biomédica no Prêmio de Excelência Acadêmica da Pós-Graduação da UFABC, edição 2016.

Santo André, 03 de maio de 2017

Alexandre Hiroaki Kihara
Pró-Reitor de Pós-Graduação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pesquisa

Agência de Inovação

Rua Catequese, 242 · Bairro Jardim · Santo André - SP

CEP 09090-400 · Fone: (11) 4437.8576

inovacao@ufabc.edu.br

Prezados membros de equipe

Encaminhamos a classificação final do Desafio UFABC de Empreendedorismo 2016.

Importante lembrar que as 15 equipes foram selecionadas entre um rol de mais de 40 projetos, logo, não significa projetos em colocações mais baixas não tenham potencial de ser incubado ou desenvolvido.

Parabenizamos todos pela participação e esperamos que o evento tenha lhes ajudado de alguma forma.

Colocação	Equipe
1º	Linked
2º	Mimo's Baby
3º	Timer Glove
4º	Microsense
5º	CRIA
6º	Atom Safe
7º	Jacarreto
8º	ESAGS JUNIOR
9º	Samunidet
10º	Amblox
11º	MedTag - Soluções em tecnologia RFID
12º	BIOMOB/GAT
13º	YoungCreatives
14º	PiezoEnergy
Desclassificado	Smart Delivery

Prof. Dra. Anapátricia Morales Vilha
 Coordenadora da Agência de Inovação da UFABC